

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА**

На правах рукопису

САВЧУК ГРИГОРІЙ ОЛЕГОВИЧ

УДК 821.161.2 Стус. 09

**ПОЕЗІЯ ВАСИЛЯ СТУСА: ХУДОЖНЯ СЕМАНТИКА І СТРУКТУРА
(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ „ПАЛІМПСЕСИ”)**

10.01.01 – українська література

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук

Науковий керівник:
Безхутрий Юрій Миколайович,
доктор філологічних наук, професор

Харків – 2006

Зміст

ВСТУП	3
Розділ 1 ПРОБЛЕМИ Й ТЕОРЕТИЧНІ	
ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ В. СТУСА	9
1.1. Історія вивчення й актуальні питання специфіки творчого доробку В. Стуса.....	9
1.2. Теоретичні й методологічні основи дослідження.....	24
Висновки до розділу 1.....	40
Розділ 2 ПРЕДМЕТНИЙ СВІТ ЗБІРКИ „ПАЛІМПСЕСТИ” В. СТУСА	42
2.1. Предметний світ у семантичній структурі поезій зі збірки „Палімпсести”.....	42
2.2. Видіння і провідні предметні мотиви збірки „Палімпсести”.....	64
2.2.1. Видіння рідних.....	65
2.2.2. Видіння Батьківщини.....	71
2.2.3. Видіння духовного шляху.....	74
2.2.4. Космічні видіння.....	75
2.2.5. Мотив крові.....	78
2.2.6. Мотив вогню.....	84
2.2.7. Мотив сонця.....	93
Висновки до розділу 2.....	106
Розділ 3 КОЛОРИСТИКА ЗБІРКИ „ПАЛІМПСЕСТИ” ЯК	
СКЛАДОВА ХУДОЖНЬОГО СВІТУ В. СТУСА	109
3.1. „Вихід у чорне”: чорний колір у збірці „Палімпсести”.....	112
3.2. Білий – синонім чорного? Неочікувана семантика білого кольору.....	124
3.3. Чоловічий червоний колір у поезіях „Палімпсестів”.....	131
3.4. Інтеграція протилежних понять у зеленому кольорі.....	134
3.5. Жовтий колір сонця, радості і ... смерті.....	138
3.6. Золотий колір – „ікона” світла” у збірці „Палімпсести”.....	141
3.7. Небесні кольори у збірці „Палімпсести”:	
„молодий” блакитний і „досвідчений” синій.....	148
3.7.1. Голубий колір.....	148
3.7.2. Синій колір.....	153
Висновки до розділу 3.....	157
ВИСНОВКИ	160
Список використаних джерел	169

ВСТУП

Актуальність дослідження. Для поезії В. Стуса характерна глибина змісту і виразність форми. У своїх творах поет прагнув до максимальної семантичної і структурної довершеності, і найяскравіше ця якість виявилася у збірці „Палімпсести”, яка була написана в 70-і роки. Вірші, що ввійшли до збірки, писалися в умовах ув’язнення та заслання, однак В. Стус підтримував зв’язки з Батьківщиною і був більш-менш обізнаний з тодішньою лірикою. Тому опосередковано збірка зазнала впливу іменитих сучасників – Л. Костенко, І. Драча, Б. Олійника, Д. Павличка та ін. Більшість із них продовжувала творити паралельно з В. Стусом, коли суспільно-політичне і культурне піднесення пішло на спад. Інша річ, наскільки сам поет хотів бачити себе в колі радянських сучасників. Адже в 70-і роки суспільно-політичний прогрес гальмується і обертається застоєм, відповідно література під пильним поглядом комуністичної партії знову нещадно цензурується. Такі поети, як В. Голобородько, М. Воробйов, В. Кордун, М. Григорів, В. Рубан, дебютувавши в 60-х, у 70-х були приречені на мовчання разом з М. Саченком, Г. Чубаєм, Н. Кир’ян, М. Даньком. З В. Стусом за ґрати потрапили В. Боровий, І. Калинець, І. Світличний. Загалом, літературний процес, попри гнітючість застою, рухався вбік акцентації морально-етичних категорій, життєвої конкретики, урбаністичної теми, філософізації [69, с. 83-84]. Ліриці 70-х літературознавці дали наймення „тиха”. Мається на увазі спадна тенденція в мистецтві, що заступила місце суспільно-політичної бурхливої творчості шістдесятих. Однак поезію В. Стуса, як і поезію інших українських в’язнів, тихою ніяк не назвеш, хоч у ній простежується багато ознак герметизму.

Збірка „Палімпсести” прочитується в контексті української в’язничної лірики (Т. Шевченко, П. Грабовський, І. Франко, І. Багрянний, І. Калинець, І. Світличний, М. Руденко). Варто зазначити, що, хоча збірка складається з

віршів, що писалися в умовах як ув'язнення, так і заслання, за інтенціями автора вона тяжіє до власне в'язничної лірики.

Загальна бібліографія В. Стуса на сьогодні нараховує більше 700 позицій. Поет приваблює дослідників як талановита, а для декого й геніальна особистість. Більша частина бібліографії – публіцистичні статті, спогади. Активно досліджують життєвий шлях і правозахисну діяльність В. Стуса діаспорні вчені. Для багатьох він є взірцем, прикладом нескореності, принциповості. Постать поета ідеалізується, канонізується, міфологізується, що заважає об'єктивному прочитанню його спадщини [229, с. 134]. А між тим таке прочитання стоїть на часі і буде актуальним ще не одне десятиліття: кожне дослідження доводить, що літературна творчість В. Стуса належить до високого мистецтва і, як непересічне явище в історії літератури, заслуговує на багаторазове й неоднозначне прочитання. Відомими науковцями зроблено досить багато у висвітленні художнього світу В. Стуса (М. Ільницький, М. Коцюбинська, Я. Мельник, В. Моренець, К. Москалець, Б. Рубчак, Є. Сверстюк, Г. Сивокінь, Е. Соловей, Ю. Шевельов та ін.). Проте різнопланова й багатогранна творчість митця ставить перед дослідниками нові й нові проблемні питання: "Нині поет видається цілком „доведеним” автором, його масштаб і значення для української поезії – є очевидними й безсумнівними, але його творчість не стала від цього менш проблематичною” [68, с. 105]. Художня семантика й структура поезії В. Стуса залишаються перспективними напрямками дослідження, оскільки ці поняття є базовими для літературознавства і становлять невичерпне джерело для осмислення художньої літератури. Особливо важливим є вивчення семантики й структури поезії В. Стуса періоду ув'язнення й заслання – збірка „Палімпсести”. Для доказів репрезентативності „Палімпсестів” варто звернутися власне до Стусової самооцінки: „Але за п'ять років [ув'язнення] написав чимало своїх віршів і чимало із них – краще, що мною написано» [196, с. 106]. Благодатний матеріал для дослідження дає предметний світ у структурі поезій цієї збірки. Літературознавці часто зверталися до неї, але її предметний світ як цілісне

явище, яке доцільно розглядати з точки зору семантики і структури, залишався поза їхньою увагою, оскільки поезія В. Стуса, крім сильного зорового начала, містить вагому абстрактну, виражально-неречеву складову. Разом із напруженою образною асоціативністю це зумовлює домінування у творах поета філософських категорій, передусім екзистенціалістських: вибір, доля, смерть, абсурд та інші. Не відриваючись від них, варто розглянути предметний зріз збірки.

Поняття „предметний світ” незаслужено перебуває на маргінесах літературознавства. Науковці нехтують „речевістю”, „речевізмом” у художній літературі, особливо в поезії. Але річ – це феномен, який здатний бути суголосним нематеріальним явищем. За предметом ховається сила, яка його створила (Бог, природа, людина), сприйняття його іншими людьми, ставлення творця до продукту своєї діяльності. Для світу поезії важливішою є здатність речі супроводжувати, символізувати чи ініціювати і породжувати емоційну та розумову реакцію реципієнта. Реалії природи, будучи вічними й місткими символами душевних станів людини, разом із цим є маніфестацією божественних принципів. У цьому плані особливо перспективними є студії Стусової творчості, багато в чому позначеної обсервацією природи. Пантеїзм поета все ще потребує детального наукового осмислення. Надзавданням є пошук нових методологічних підходів до аналізу предметного світу. Благо, нестандартна творчість В. Стуса надихає на такий пошук.

Не менш актуальним є аналіз колористичної складової предметного світу – сфери літературознавства, яка досі не дістала належного теоретичного підґрунтя. Погляд на доробок поета крізь призму цієї „маргінальної” (як для традиційної науки) сфери може дати несподівані результати. Наприклад, строкатість предметного світу „Палімпсестів” ніяк не в’яжеться з постулатом про примат песимістичного і трагічного в поезії В. Стуса. Остання переконує, що колір зі статусу атрибута будь-якого матеріального об’єкта в свідомості поета непомітно переходить у статус філософської категорії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження художньої семантики й структури поезій В. Стуса в контексті літературного дискурсу 60 – 70 рр. ХХ ст. здійснюється в рамках комплексного плану науково-дослідницької роботи кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна „Жанрово-стильові особливості та поетика української літератури ХІХ – ХХ століть”.

Мета й завдання дослідження. Метою дисертації є висвітлення своєрідності художньої семантики й структури поезій зі збірки „Палімпсести” як найбільшого надбання В. Стуса, конкретніше – предметного світу цієї збірки. Реалізація мети передбачає розв'язання таких завдань:

- визначити й обґрунтувати теоретичні поняття, які обслуговують практичне дослідження предметного світу поезії;
- з'ясувати місце предметного світу в семантичній структурі поезії збірки „Палімпсести”;
- схарактеризувати провідні предметні мотиви збірки;
- проаналізувати головні видіння збірки;
- розглянути особливості колористики збірки „Палімпсести”;
- виявити місце В. Стуса в літературному процесі шістдесятників та в розвитку української в'язничної лірики в аспекті побудови предметного світу.

Об'єкт дослідження – в'язнична лірика В. Стуса, епістолярна спадщина.

Предмет дослідження – художня семантика образів і структура поезій зі збірки „Палімпсести”.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертації є провідні праці учених з історії та теорії літератури: Л. Гінзбург [42], Г. Поспелова, В. Моренця, Ю. Лотмана, А. Чудакова, Т. Сильман, Є. Мелетинського, Б. Гаспарова та ін. Відповідно до завдань і мети дисертації доцільно використати такі методи: культурно-історичний, біографічний, міфокритичний, описовий, порівняльний та метод мотивного аналізу.

Традиційний культурно-історичний метод допомагає розкрити зв'язки творчості В. Стуса з дійсністю, зокрема, вплив природи місця заслання на образний ряд „Палімпсестів”. Культурно-історичний підхід активно співпрацює з біографічним, адже життєві подробиці залишили слід на доробку поета. Універсальний міфокритичний метод розкриває елімінацію одвічних для людської свідомості образів у „Палімпсестах”, тим більше, що творчість В. Стуса належить до модерної гілки у мистецтві, яка активно живиться архетипами із колективного несвідомого. Мотивний аналіз використано, оскільки для художньої свідомості В. Стуса властиве циклічне повернення до окремих образів, у тому числі колористичних. Без описового та порівняльного методів не обходиться жодне вагоме дослідження предметного світу літератури.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- уперше проаналізовано семантичну структуру поезій зі збірки „Палімпсести”, визначено роль узагальнення та предметного світу в цій структурі;
- осмислено художню семантику провідних предметних мотивів у збірці „Палімпсести” – крові, сонця й вогню, а також видінь рідних, космічних видінь; поглиблено аналіз видінь Батьківщини й дороги;
- запропоновано оригінальний аналіз колористики „Палімпсестів”; із застосуванням методики мотивного аналізу з'ясовано художню семантику чорного, білого, червоного, зеленого, жовтого, золотого, блакитного й синього кольорів;
- розкрито місце В. Стуса в дискурсі української в'язничної лірики на підставі висновків про параметри предметного світу „Палімпсестів”;
- запропоновано і практично застосовано поняття семантичної пульсації.

Практичне і теоретичне значення одержаних результатів.

Матеріали дисертації можуть бути використані у вузівських курсах історії української літератури ХХ століття, у спецкурсах та спецсемінарах, студентами при написанні курсових та дипломних робіт, а також викладачами української

літератури в школах. Ними можуть послуговуватися дослідники в подальшому вивченні історії української літератури і творчості В. Стуса зокрема. Вироблене поняття „семантичної пульсації” може бути використаним при дослідженні предметного світу літератури з сильним зоровим началом. Метод поділу поєднання кольорів на контактне та дистантне перспективний при студіях колористики інших авторів.

Особистий внесок здобувача. Усі праці виконані самостійно, без участі співавторів.

Апробація роботи. Дисертація обговорювалася на засіданні кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Результати дослідження доповідалися на Міжнародній науковій конференції „Традиції Харківської лінгвістичної школи у світлі актуальних проблем сучасної філології. До 200-річчя Харківського університету і філологічного факультету” (Харків, 2004); XIV Міжнародній науковій конференції ім. проф. Сергія Бураго „Мова і культура” (Київ, 2005); Всеукраїнській науковій конференції „Актуальні проблеми слов’янської філології” (Бердянськ, 2005); Міжнародній науковій конференції „Українська література в загальноєвропейському та світовому контексті” (Ужгород, 2005), на засіданні Харківського історико-філологічного товариства (Харків, 2006), на науковій конференції „Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття та переосмислення” (Київ, 2006), на науковій конференції аспірантів філологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна „Актуальні проблеми сучасної філології” (Харків, 2006).

Публікації. За темою дослідження опубліковано 9 статей.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків. Загальний обсяг роботи 168 сторінок. У списку використаних джерел 238 позицій.

РОЗДІЛ 1

ПРОБЛЕМИ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ

В. СТУСА

1.1. Історія вивчення й актуальні питання специфіки творчого доробку В. Стуса

Сучасне літературознавство приділяє значну увагу аналізу творчого доробку В. Стуса. З часів першої критичної статті А. Шум „Поезія Василя Стуса” (1970) минуло більше 35 років, упродовж яких науковці намагалися розглядати творчість поета з різних позицій. Варто відмежовувати власне літературознавчі розвідки від публіцистичних статей: важко не погодитися із думкою Ю. Шевельова про те, що героїчна біографія Стуса сьогодні стоїть на перешкоді розумінню його як поета [229, с. 134]. Слід урахувати, що біографія і літературна творчість В. Стуса щільно пов’язані, проте використовувати біографічний метод треба з певними застереженнями: значущими є факти „внутрішньої біографії”, які знайшли свою реалізацію в поетичних текстах [229, с. 113].

Загальна характеристика творчості В. Стуса міститься у роботах А. Шум, М. Коцюбинської, М. Жулинського, Ю. Шевельова та ін.

Першою розвідкою про творчість поета була стаття Аріяни Шум під невимовливою назвою „Поезія Василя Стуса” (1970) [233]. У ній пунктирно відзначено багатство тематики, глибину філософських міркувань, різноманітність лексики та фразеології, аналізуються характер римування, астрофічність, аморфність, тропи, багато з яких поет використовує одночасно. Більш детально А. Шум зупинилася на особливостях рецепції і відображенні природи, яка у В. Стуса виявляється одушевленою, як у гілозоїстів, та на специфіці песимістичних і оптимістичних мотивів. На погляд критика, у поезії В. Стуса переважають останні. Не всі відмічені властивості лірики В. Стуса

підтвердилися в його подальшій творчості. Наприклад, думка дослідниці про оптимізм В. Стуса не витримала випробування часом. В. Стус остаточно утвердився як поет-песиміст.

Оглядова стаття Ю. Шевельова „Трунок і трутизна. Про „Палімпсести” В. Стуса” стала хрестоматійною для дослідників спадщини поета і характеризується плюралістичністю, розмаїттям підходів. Ю. Шевельов розглядає В. Стуса як представника непрограмованої поезії. Критик звертає увагу на інтенсивний характер Стусової поезії, в якій „...повторюється той самий образ колимських сосен, колимської скупой весни, переходячи з одного вірша в другий, його поезія не прагне екстенсивного поширення” [229, с. 108]. Звертаючись до екзистенційних домінант у доробку В. Стуса, Ю. Шевельов говорить, що „самота в Стусових поезіях – не запис переживань одного конкретного в’язня. Радше це *la condition humaine*, екзистенціалістичний мотив закинености людини в світ, поза людини волею і вибором...” [229, с. 111]. Екзистенціалізм наголошує на ставанні, а не на стані, на русі, а не на спокої. Цей постулат підспудно звучить у твердженні Ю. Шевельова про те, що Стусова поезія – „насамперед не поезія знахідок, а поезія знаходження. Якщо назвати його героями настрої й почуття, то ці герої в усіх його кращих творах взяті в русі, в процесі формування” [229, с. 116]. Ця сентенція стає наріжним каменем подальших роздумів критика про образну систему творів В. Стуса. Звідси випливає цілком переконливий і однозначний висновок щодо складності системи образності, зокрема метафорики, а також складного плетива асоціацій у поезії В. Стуса [229, с. 120]. Стаття Ю. Шевельова засвідчує надзвичайно високу філологічну культуру. На жаль, автор, переконливо розкриваючи основні контрапункти поезії В. Стуса, не мав на меті аналізувати художню семантику образів „Палімпсестів”, і ця проблема досі залишається актуальною. Зате роздуми над структурою поезій збірки можуть слугувати точкою відліку для сучасного дослідника.

Важливим етапом у вивченні творчості В. Стуса була стаття М. Жулинського „Василь Стус” (1990). Критик спробував подивитися на

творчість поета поза ідеологічними догмами. І це дало значні результати. М. Жулинський помітив еволюцію творчої манери В. Стуса від романтичної захопленості життям до наростання конфліктності і трагізму. Підкреслено у статті і впливи на В. Стуса екзистенціалізму Ж. Сартра, А. Камю, а також творчості Ф. Кафки, М. Бердяєва, Х. Ортеги-і-Гасета. Посилення неприйняття дійсності, вважає М. Жулинський, доходило до пікових, стресових ситуацій: „Поет прагнув передавати складні, майже невловимі психологічні перепади настроїв, які максимально посилюють почуття, доводять емоційну напругу до граничного стану” [62, с. 424]. Песимістична тональність віршів допомагає глибше розкрити життя за умов ідеологічного диктату, а ситуація безвиході змушує поета все частіше звертатися до релігійних образів, посилювати молитовні інтонації. М. Жулинський дає переконливі літературознавчі коментарі про головні параметри художньої манери В. Стуса, вважаючи, що у творчості поета переважають вірші-настрої, вірші-переживання, а глибока внутрішня робота думки „зумовила підвищену образну місткість і прозорість синтетичного узагальнення” [62, с. 429]. Дослідник пише про вражаючу розкутість почуттів поета, безжальне вивільнення болю, як на межі життя і смерті.

Великий внесок у стусознавство зробила Михайлина Коцюбинська, яка була близько знайома з поетом і тому відчуває найтонші авторські інтенції. Серія робіт М. Коцюбинської відкриває екзистенційні виміри існування поета-в'язня. Роздуми про долю і поезію В. Стуса, подані у великій передмові до зібрання творів поета у 9 томах, несистематичні, різнопланові. Чільне місце тут відведене осягненню Стусового екзистенціалізму. Дослідниця відзначає, що „рукописний доробок Стуса – свідчення процесу екзистенціального самоусвідомлення. Усвідомлення своєї „самості” в часопросторі” [84, с. 12] (1994). Тема „самособоюнаповнення” звучить у передмові до зібрання творів В. Стуса у зв'язку з постулатами світової філософії.

Взагалі, передмова М. Коцюбинської тяжіє до традиційного літературознавчого дискурсу, водночас демонструючи принцип мозаїчності в

побудові наукового тексту, природно зумовлений форматом передмови. Дослідниця зупиняється на біографії письменника, характеризує його архів, віртуозно аналізує ранню лірику, підкреслюючи спонтанність реакції на все, що „відкрилося” молодому поетові. Від характеристики перших збірок М. Коцюбинська переходить до аналізу „Палімпсестів”, розкодовуючи назву і звертаючи увагу на програмні твори: „Гойдається вечора зламана віть...” та „За читанням Ясунарі Кавабата”. Розглядає критик також інтертекстуальні зв’язки і впливи, наявні там. Ідеться про В. Свідзінського, М. Бажана, Б. Пастернака, Т. Шевченка, Р. Рільке. Використовуючи метафору тону, взяту, вочевидь, із теорії музики, М. Коцюбинська виокремлює в поезії В. Стуса три основні тональності: гротесково-іронічна (провідна), сумовито-похмура та тональність світлого спокою [84, с. 26]. Ці тональності взаємопроникають, утворюючи єдність. У цілому, передмова рясніє місткими тезами, які можна було б покласти в основу окремих літературознавчих досліджень.

У передмові, як і в інших своїх статтях, критик звернула увагу на „велике гніздо неологізмів з початковим „само” (*саможаль, самовтрати, самолють, самовтеча* тощо)” в спадщині поета [84, с. 12]. Цій темі присвячене окреме дослідження М. Коцюбинської „Стусове „самособоюнаповнення”. (Із роздумів над поезією і листами Василя Стуса)” (1995). Згадані слова – „словесні матеріальні свідчення напруженого й безнастанного процесу екзистенційного осягнення світу і свого місця в ньому” [88, с. 137]. „Самособоюнаповнення” для Стуса – це його поезія, що була „самопорятунком, запорукою духовної суверенності” [88, с. 140]. Проаналізувавши листи й поезії В. Стуса, М. Коцюбинська закономірно робить висновок про те, що поету близька ідея „трагічного стоїцизму”, яка органічно вписується в рамки екзистенціалістського типу світобачення. Через феномен „самособоюнаповнення” дослідниця висвітлює проблему богорожденності і пояснює ідейний зміст поезії „В мені уже народжується Бог...”. На переконання М. Коцюбинської, із „самособоюнаповненням” пов’язані основні константи

поетики Стуса: 1) поліваріантність поетичного тексту, 2) принцип палімпсестів [88, с. 141].

Серед літературознавчих досліджень значний масив утворюють ті розвідки, що висвітлюють філософсько-естетичні аспекти Стусової моделі світу (Ю. Бедрик, К. Москалець, І. Онікієнко, Б. Рубчак, Е. Соловей та ін.).

Філософське осмислення феномену В. Стуса містить стаття відомого діаспорного дослідника Богдана Рубчака „Перемога над прірвою” (1987). Власне, уже сама назва відсилає до екзистенціалізму. Критик аналізує так звані моменти розсіяння та роздвоєння, наявні в поезії В. Стуса. Найсильнішим призвідцем розсіяння є Інший. Йдеться про те, що поет постійно перебуває під поглядом Іншого і реагує на його присутність. Інший для Стуса – це передусім ворог – кадебісти, слідчі тощо. Близьким до поняття розсіяння є роздвоєння, розщеплення, символами якого виступають розлука, провалля, „обаберегість”, люстро, свічада, а також мотив двійництва.

Водночас, небезпідставно вважає дослідник, мотивам розсіяння, роздвоєння протистоїть дух єднання. У цьому сенсі Б. Рубчак зближує філософію В. Стуса із сковородинівською: „У в'язничних віршах Стус наближається до своєрідного неоплатонічного, а в іншій культурі сковородинівського містицизму” [96, с. 350]. Цікава здогадка Б. Рубчака підтверджується, зокрема, тим, що Г. Сковорода був для В. Стуса одним із улюблених письменників, навіть „другом” [197, с. 42].

Наступним кроком у розумінні Стусового екзистенціалізму була монографія Ю. Бедрика „Василь Стус: проблема сприймання” (1993), в якій стверджується, що збіги Стусового світосприйняття зі світоглядом екзистенціалістів, „про котрі пише в своїй праці Шевельов, є все-таки не збігами, а ознаками єдності школи” [6, с. 18]. Розгортаючи цю, не надто переконливу, як на наш погляд, думку, дослідник доходить досить вражаючого висновку, що В. Стус є засновником нової школи (підкреслення наше – Г.С.) екзистенціалістської естетики в авангардистській поезії [6, с. 26]. Зміст цитованої монографії суголосний із основними висновками автореферата дисертації Ю. Бедрика

„Поетична спадщина Василя Стуса. Проблеми генезису і текстології”, в якому, зокрема, прослідковується визначення спільних моральних засад Стуса та філософів екзистенціалістської школи [7, с. 8]. Тут також проаналізовано релігійний світогляд поета. У руслі дослідження дисертант достатньо послідовно характеризує процес перенесення філософії екзистенціалізму на східноєвропейські, зокрема українські, культурницькі терени [7, с. 9]. Ю. Бедрик робить досить плідну спробу характеристики ідеї Бога в ліриці поета, стверджуючи, що „Бог Стуса не є однозначним Богом фатуму. Скоріше це Бог вибору. Він дається людині через вибір, як і сама доля в її екзистенціалістському розумінні” [7, с. 10]. Звідси логічно випливає висновок про те, що поет робить крок уперед в екзистенціалізмі, знаходячи антитезу абсурду [7, с. 12]. Із „кроком уперед” можна погодитися, у той час як припущення дисертанта про створення В. Стусом „нової школи” в екзистенціалізмі залишається дискусійним.

Так само дискусійною є рецепція В. Стусом Божественного. Цій важливій проблемі присвячено ряд робіт, у яких дослідники часто обстоюють абсолютно протилежні позиції. Наприклад, Я. Мельник у статті „В мені уже народжується Бог” небезпідставно стверджує: „Стус чи не вперше в українській культурі демонструє буддистське світовідчуття, таке не характерне для українсько-християнського сприймання Бога ... Це не традиційно християнський „душевний” бог, а буддистсько-духовний бог-я, це дух, що „одміняє душу”[114, с. 159]. Про роль молитви в творчості Стуса коротко зазначає Ю. Шевельов: „Його поетистичний стиль веде до молитви”[229, с. 123]. Уся техніка Стусового „високого стилю” – це тільки поетичні атрибути, що личать розмові з Богом [229, с. 121]. В. Моренець, беручи цю сентенцію як точку відліку для викладу власних думок, привертає увагу до того, „що в багатьох випадках можна говорити про пряме стильове наближення авторського вірша до церковного канону” [122, с. 102]. З іншого боку, дослідник доходить висновку, що світогляд поета не відповідає канонічному християнському і сам по собі є „натхненним позаінституційним наближенням до абсолютних начал

буття”[122, с. 102]. Порівнюючи В. Стуса з шістдесятниками-вісімдесятниками, В. Моренець робить дуже важливе узагальнююче зауваження про головну проблему творчості В. Стуса. Це духовне становлення людини як помислу Божого і Бог як вислід духовного прозріння Людини [122, с. 178]. Такий висновок має слугувати ключем при вирішенні питання про роль Божественного в поезії В. Стуса. Наближається до цього М. Коцюбинська, коли аналізує вірш-„ребус” „В мені уже народжується Бог...” у контексті стрижневого Стусового поняття „самособоюнаповнення”: „Самособоюнаповнення” створює умови, ґрунт для будівництва духовної оселі для Бога, що „народжується в мені”. Тут є де йому народитися і жити, тут його не зневажають, дослухатимуться до нього в різних іпостасях – „вседуша”, „високий вогонь”, „стовп осіяний...” [88, с. 140]. Іпостасей Бога в поезії В. Стуса значно більше. Крім вогню, Божественне реалізується в образі сонця та в колористиці.

Непереконливими видаються висновки В. Івашка про те, що В. Стус упродовж всього життєвого шляху дотримувався християнської парадигми [68, с. 198]. Цю думку корегує К. Москалець в есеї „Страсті по вітчизні”. Не заперечуючи впливів християнства на В. Стуса, дослідник упевнений, що „... Стус сягає тих регіонів буття, які є джерелами релігійного досвіду людини” [125, с. 232]

Філософське розуміння поетом самотності осмислює О. Рарицький, який, зокрема, зазначає: „В самоті усвідомлюється сутність вищих моральних імперативів, уможлиблюється відчуття духовної єдності і Божої підтримки. Бог у поезії Стуса стає мірилом вічного, вищою духовною цінністю, внутрішньою суттю... завдяки Божій підтримці поет перетворює світ у собі...”[160, с. 12]. В іншій своїй роботі О. Рарицький робить висновок про те, що в поезіях „почастішали звертання до Бога – в них він шукає захисту і духовної підтримки для себе. У життєвих ситуаціях намагається звиритися з Богом, часто благає в нього підтримки й розуміння” [161, с. 64]. З іншого боку, „доростання до рівня

Бога має екзистенційний характер. Поет намагається підвестись до рівня християнських чеснот”[161, с. 63].

Як бачимо, науковці, осмислюючи роль Божественного в житті й у творчості В. Стуса, приходять до різних висновків. Це проблема, яка раз у раз постає в стусознавстві й досі залишається невирішеною. Специфіка питання вимагає від дослідника обережного наближення до його розв’язання.

Своє бачення філософських констант у творчості В. Стуса пропонує Е. Соловей у статті „Проблема автентичного буття і поезія В. Стуса” (1999). Вона підтримує і поглиблює висловлену попередниками ідею трагічного стоїцизму, притаманного В. Стусу. Проблематика автентичного буття, на думку дослідниці, „постає в поета органічно сполученою із долею України, із драмою національної історії” [188, с. 86]. Є в статті Е. Соловей цінні загальні висновки щодо філософичності лірики поета: „Стус розробляє з однаковою необхідністю обидва різновиди ФЛ [філософської лірики. – Г.С.]: і той, що прихильно і щедро відкриває іншим свої шукання істини і сенсу, – і той другий, де думка ширяє собі, поглинута тим пошуком настільки, що вже наче й не потребує нічиєї співучасті і співрозуміння” [188, с. 90].

І. Онікієнко в авторефераті дисертації „Філософсько-естетичні мотиви лірики поетів-дисидентів (В. Стус, І. Світличний, І. Калинець)” (1997) вводить творчість В. Стуса в контекст української в’язничної поезії. Через усю творчість В. Стуса, твердить дослідниця, проступають два магістральні символи – „веселого цвинтаря” і дороги болю. Їх протиставлення лежить в основі Стусової естетичної концепції: „Веселий цвинтар – символ, що розкриває механізм руйнації людської особистості” [138, с. 10]. Біль „визначає дорогу поетової долі” [138, с. 9]. Константи художнього світу В. Стуса розкрито через мотив „естетики страждання”, який є, на думку авторки, основним серед інших філософсько-естетичних мотивів поета. Символ „дороги болю” в ряді з іншими мотивами поетів-дисидентів, твердить І. Онікієнко, засвідчив „розвиток української літератури в напрямку до міфологічного мислення” [138, с. 10]. Роботи українських науковців, які розкривають

філософсько-естетичну оригінальність лірики В. Стуса часом фіксують також окремі аспекти художньої семантики образів і структури поезій митця. Але це швидше виняток, ніж послідовна позиція. У подальшому було б доцільно синтезувати філософічність В. Стуса і конкретно-речеву, візуальну складові.

На важливості останньої наголошує К. Москалець в есеї „Страсті по вітчизні. Лист до мандрівника на Схід” [125, с. 253]. Форма есея дає можливість досліднику нестандартно підійти до творчості В. Стуса. Поєднавши біографічний і психоаналітичний методи, науковець сягає глибин психології творчості поета і виходить на засадничі положення його філософії. Деякі думки К. Москальця слугують поштовхом до наукового дослідження, надихають на подальші студії доробку В. Стуса. Це і віднесення В. Стуса до „пізніх поетів” [125, с. 211], і висновки про імператив „активного кшталтування самого себе і довколишнього світу” [125, с. 220], про конверсію „первісно релігійного почуття й мислення [В. Стуса] (уточнення наше. – Г.С.) в політичне” [125, с. 222], про те, що „повністю ізольований від зовнішнього світу, поет зустрічається в собі з силами, які перевищують репресивну могутність супердержави” [125, с. 229] тощо. Есей К. Москальця написаний дуже проникливо і подекуди емоційно, проте автору, загалом, вдалося уникнути міфологізації постаті В. Стуса.

Проблему інтертекстуальності поезії В. Стуса розроблюють у своїх працях Л. Біловус, О. Кузьменко, Г. Сивокінь, Л. Коленська, Л. Рудницький та ін.

На думку Л. Біловус, у В. Стуса багато творів, у яких звучить „чуже слово”. Прикметно, що авторка виявила кіно- та драматургічні алюзії, проаналізувала візії, які „нагадують широко тепер відомі версії клінічної смерті з відчутним підсилюючим і стабілізуючим ефектом кінематографічного досвіду” [11, с. 10]. Ці сентенції важливі для нас тим, що порушують проблему „візійності” творчості В. Стуса. На жаль, авторка зупинилася лише на констатації цього факту, тому інтерпретація залишається все ще актуальною.

Інтертекстуальні перегуки у творчості В. Стуса та В. Голобородька проаналізовані в статті О. Кузьменко [95]. Спільним, схожим у поезії

В. Голобородька і В. Стуса є, наприклад, образ калини-України. Обидва поети, твердить О. Кузьменко, виявляють солідарність в оцінці соціальної дійсності, „обидва з тривогою думають про найближчих для себе людей: батьків, дітей” [95, с. 45]. У обох поетів конотація образів тілесних деформацій проявляється в омасовленості, нівеляції свідомості, денаціоналізації.

У сучасному літературознавстві аксіомою стала думка про суголосність Стусової творчості з лірикою Т. Шевченка. Цій проблемі присвячено кілька спеціальних досліджень. Інтертекстуальний зв'язок між лірикою В. Стуса і Т. Шевченка першим помітив Ю. Шевельов [229], а глибше проаналізував Г. Сивокінь у статті: „Василь Стус і Шевченко” [179]. Дослідник розставив наголоси в аналізованій проблемі, намітивши перспективи її вирішення. Зокрема, пропонується, на перший погляд, парадоксальна річ – врахувати не так схоже в доробках і долях митців, „як розбіжне, контрпоставлене” [179, с. 6]. Зі зрозумілих причин називаючи обох поетів пророками, геніями, велетами, Г. Сивокінь виводить тему „Василь Стус і Шевченко” „на вищий рівень її осмислення, де важить не так суголосся чи, навпаки, одмінність поетичного голосу і словесної фактури написаних віршів, як її величність Доля, віру в яку і довіру до якої свято сповідував Стус, не страхаючись її навіть злої” [179, с. 6].

Прикладами текстових паралелей насичена стаття Л. Коленської „Шевченко і Стус – профілі, спаяні в одно”. Ідеться про схоже зображення Києва, вживання старослов'янзмів, богоборчі мотиви, образ тополі. Проте, попри констатовані очевидні текстові збіги, а також духовну спорідненість двох митців, дослідниця вважає В. Стуса наскрізь самостійним поетом. До недоліків статті можна віднести надмірну екзальтованість у рядках, в яких звеличується і міфологізується постать Кобзаря, а В. Стуса названо шевченківським сином [79, с. 133].

Василь Стус зазнав впливу багатьох німецьких поетів. Так стверджує Л. Рудницький у статті „Василь Стус і німецька література. Відношення поета до Гете і Рільке” (1987). На початку статті автор робить інтригуюче, цікаве зауваження про характер творчості митця: „...поезію Стуса годі без

застереження називати лірикою, як це роблять деякі наші літературознавці” [100, с. 353]. Дослідник протиставляє емоційності лірики як роду літератури сильне інтелектуальне начало Стусової поезії, що робить її, між іншим, філософською. На підставі есея Стуса „Най будем щирі” Л. Рудницький переконливо доводить, що митець цінував інтелектуальність у поезії [171, с. 353]. Такий підхід характерний для багатьох німецьких поетів взагалі. Але не тільки цим Стус наближався до німецької поезії, передусім Гете і Рільке. Багато важать і інтертекстуальні збіги, і прямі відсилання до названих поетів. Зокрема, вважає Л. Рудницький, схожими є погляди Гете і Стуса на відносини між національними і світовою літературами, а відтак на діалектику співіснування національного і загальнолюдського. Збагачуючись знаннями про світову літературу, митці мають залишатися оригінальними і самостійними, що, зрештою, і демонструє В. Стус усією своєю творчістю. Автор статті доводить, що, добре знаючи творчість Рільке, В. Стус перетоплює в собі його поетичну стихію: „Мотиви з поезії Рільке порозкидані в поезії Стуса, але тут всі вони схристиянізовані” [171, с. 362]. Таким чином, Л. Рудницький порушує дискусійну проблему, пов’язану з мірою і характером присутності християнської етики в художньому світі В. Стуса.

Проаналізовані наукові розвідки з інтертекстуальності не можуть бути активно використаними при студіях художньої семантики і структури поезій В. Стуса. Більшу роль тут набуває окремий масив літературно-критичних праць про творчість В. Стуса, в якому проаналізовано модерні, постмодерні та інші ознаки лірики поета (В. Моренець, Г. Давидова-Біла, Л. Кужільна, О. Давидова, О. Рарицький, В. Біляцька, О. Тарнавський, М. Чорна, Н. Буряник, В. Мельник-Андрущук та ін.).

Однією з перших таких робіт є стаття В. Моренця „До питання модерності лірики Василя Стуса (художньо-філософські аспекти індивідуального стилю” (1998). Автор виокремлює постать митця з-посеред поетів-шістдесятників уже з тієї причини, що у В. Стуса художня роль поетичної теми у віршах зведена до мінімуму, а мінімальна залежність від форм і обставин дійсності є, як відомо,

„конститутивною ознакою модерної лірики кожного етапу розвитку літератури” [122, с. 98]. Ще одна важлива особливість новітньої поезії, притаманна і В. Стусу, – у виразності і сталій структурованості духовного стану. З іншого боку, „індивідуальну неповторність лірики Стуса, – пише В. Моренець, – ми схильні вбачати в істоті „дійсного чуття”, етично-філософські координати якого відбиті в структурі поетичного образу і є визначальними для всієї творчості поета” [122, с. 99]. Літературознавець слушно звернув увагу на образ трансцендентного відземного пориву, на духовно-емоційну вертикаль, що демонструється розгортанням ліричного переживання у просторовій площині. Модерність лірики Стуса проявляється у позаінституційному наближенні до абсолютних начал буття. В. Моренець доводить, що етичні доміанти поетичного світу Стуса не адекватні християнським [122, с. 102].

Попри ілюстровані прикладами віршів есхатологічність і трансцендентну спрямованість, лірика Стуса, на думку критика, „становчо безілюзійна, позбавлена тієї світочуттєвої полегкості, що нею обдаровується особистість у церковному ритуалі” [122, с. 178]. Цей висновок змушує говорити про вихід поета за межі християнського світорозуміння, про його пошук власного шляху пізнання абсолюту.

Г. Давидова-Біла у статті „Неоавангардні тенденції в ліриці Василя Стуса (на матеріалі збірки „Веселий цвинтар)” (2002) доказово обстоює думку про поєднання в аналізованій книзі екзистенціалістських і експресіоністичних компонентів. Останні проявляються в мотивах тліну, розкладу, реалізуються через „сему „ураженості”, „дефектності”, „напівмертвості”...” [32, с. 226], через каталогізацію буднів „радянської людини”. Збірка „Веселий цвинтар”, твердить Г. Давидова-Біла, побудована з урахуванням принципів інтермедії і драми абсурду, має „виразний трагіфарсовий ефект і може розглядатися як складне драматичне дійство” [53, с. 227]. Заслуговує на увагу думка дослідниці про те, що В. Стус, звернувшись до перекладів Р.-М. Рільке і німецьких

експресіоністів, виступив у ролі культуртрегера, який творчо сприйняв сучасні ідеї європейської літератури.

Постмодерністську інтерпретацію поезії шістдесятників пропонує Л. Кужільна у статті „Модель світу в „тексті” поетів-шістдесятників: „модерн” і „постмодерн” [94]. Із праці випливає, що, в цілому, творчість В. Стуса в багатьох моментах протиставлена поезії шістдесятників. У статті О. Давидової „Етнокультурний міфопростір як авантекст до творчості В. Стуса” здійснено вдалі спроби аналізу поезії В. Стуса з позицій міфопоетики. Засвідчивши герметичність та неоміфологічну схильність поезії В. Стуса до гіпертекстуальної організації, дослідниця розкодує її архаїчну символіку: „Палімпсести” зашифровують у „дескрипторах міфологем та універсалій первісно-автентичну українську сутність, об’єктивізуючи авантекст, ставлячи у залежність менталітет від особливостей етнокультурного простору...” [52, с. 72]. О. Давидова справедливо співвідносить життєвий шлях митця та закодовану в поезії інформацію українського етносу і досліджує дихотомію „свій/чужий” простір, відбиту в поезії В. Стуса, використовуючи ритуал переходу, солярний міф про вигнання сонячним богом з дому рідного сина тощо. Таким чином, стаття виконана в традиціях міфокритики, відзначається глибиною проникнення у витoki мотивів і висвітленням несподіваних семантичних і структурних збігів. Дослідниця аналізує параметри представлення етноміфологеми шляху та просторової картини світу в структурі Стусових текстів, стверджуючи, що „просторова семіосфера акумулює гідроцентричні, дендроцентричні та зооморфні міфологеми, що зреалізуються у снах-візіях поета і насичені семантикою недоброго передчуття смерті” [52, с. 74]. У висновках зазначено, що просторові візії В. Стуса засвідчують міфотворчість і актуалізують існування національного міфу, „закодовуючи інформацію у вигляді авантексту” [52, с. 75].

Серед аналізованих праць є цінним автореферат дисертації О. Рарицького „Василь Стус: еволюція поетичного мислення”. Дослідник дійшов таких висновків: „У збірках простежуються етапи духовної, моральної еволюції

поета; з юнацької романтики перших поезій „Круговерті” він виростає до митця з усталеними поглядами на світ, з несхитною життєвою позицією, із власною філософією оцінки людського буття” [160, с. 11]. Дослідження О. Рарицького було б ще ґрунтовнішим, якби подібних висновків про „еволюцію поетичного мислення” В. Стуса було більше, адже саме це є темою дисертації.

Спроби пов’язати творчість В.Стуса з модерністськими пошуками у сучасній літературі маємо в публікаціях В. Біляцької [13], яка зупиняється на онтології поета, О. Мацибури [113], яка зосереджується на суті категорії пам’яті в художньому просторі В.Стуса. Питання естетики страждання досліджує М. Чорна [224], ритміку і метрику – В. Мельник-Андрущук [117], строфіку – Л. Оліфіренко [137].

Важливими видаються також думки, які знаходимо в авторефераті дисертації Д. Стуса „Палімпсести” Василя Стуса: творча історія та проблема тексту”. Дослідження було покладено в основу передмови до третього тому зібрання творів поета у 4 томах 6 книгах. Автор обстоює збірковий принцип укладання „Палімпсестів”. Чому відкидається хронологічний? Тому що пріоритетним для Василя Стуса „видавався принцип циклізації текстів за глибинною тематично-образною спорідненістю” [201, с. 10]. Таким чином, Дмитро Стус намагається втілити творчу волю автора. В авторефераті дисертації представлений скрупульозний аналіз двадцяти дев’яти джерел збірки „Палімпсести”. Складним постало питання датування поезій. Чітко вдалося виявити лише два періоди роботи над збіркою – магаданський і київський. Для визначення характеру творів цих етапів Д. Стус резонно використовує поняття „поетична проза” з яскравим есхатологічним відтінком” [201, с. 21]. Узагалі, дослідник відносить твори зі збірки „Палімпсести” до постмодернізму. Цікаво, що назва збірки запозичена у Федеріко Гарсія Лорки.

Як відомо, постать Василя Стуса привертала увагу тих, хто його знав, не лише поетичною творчістю. Наявність харизми, нездатність до конформізму, принциповість, готовність іти до кінця полонили друзів та побратимів і змусили говорити про митця на повний голос. У такий спосіб за поетом утвердилися

поняття „дисидент”, „борець”, „мученик”, „в’язень сумління” тощо. Останнім часом з’явилися чисельні публікації спогадів про В. Стуса (М. Ніклус [131], В. Овсієнко [133], Є. Сверстюк [175], І. Гель [39] та ін.). У діаспорі виданий збірник „Василь Стус: В житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників” [24]. Ці роботи можна вважати супровідними при осягненні творчого феномена В. Стуса літературознавцями. Так само корисним для прибічників біографічного методу можуть стати публікації листування поета (Р. Кудлик [93], О. Орач [141]), біографічні розвідки (Д. Стус [202], В. Неділько [130], В. Макаренко [106]). Меншу вартість для філологів несуть публіцистичні статті (Л. Волинська [33], А. Стебельська [191]), хоча подекуди і в них зустрічаємо елементи літературознавчого аналізу.

В огляді літератури про творчість В. Стуса не можна оминати увагою позицію М. Павлишина. Його стаття „Квадратура круга: пролегомени до оцінки Василя Стуса” [143] влучно підсумовує «пройдені етапи поцінування Стусових поезій» [143, с. 158]. Висновками дослідника варто скористатися в кінці огляду літератури. Виділяються „системне прочитання”, себто погляд на життя і творчість В. Стуса з метою зробити судовий вирок – винен чи ні. Один із представників такого підходу – уже згадуваний М. Жулинський. Існує також, як вважає М. Павлишин, антисистемне прочитання. Н. Світлична, котра упорядкувала збірку «Палімпсести», та М. Коцюбинська, яка упорядкувала збірку «Дорога болю», демонструють виконання громадського обов’язку. М. Павлишин ставить їхній труд з упорядкування в одному ряді зі спорудженням пам’ятника чи написанням епітафії [143, с. 158]. Для антисистемного прочитання характерна героїчна оцінка.

У відокремленому М. Павлишиним діаспорному прочитанні дістає свою реалізацію ідея оцінювати творчість письменника за його біографією й ілюструвати свої оцінки поезіями „з прямим ідеологічним змістом” [143, с. 158]. Самого себе М. Павлишин вважає представником реабілітаційного прочитання, яке запитує, „що є у Стуса нового?” [143, с. 158]. Надзавданням є

осмислення ролі, яку може „відіграти поезія Стуса в поширенні меж власної культури”[143, с. 158].

Переконлива стаття М. Павлишина була вперше надрукована в 1992 році (збірник «Стус як текст») і дістала передруку в журналах «Всесвіт» (1993, № 11– 12) та «Дивослово» (1994, №1). Увага тогочасної наукової думки до неї пояснюється, між іншим, її ясністю, стрункністю побудови. Стаття не втратила новизни й сьогодні, хоч обстоюване М. Павлишиним „реабілітаційне” прочитання зараз не потребує обґрунтування й захисту, оскільки необхідність поцінувати не політичні й соціальні параметри творчості В. Стуса (це царина правознавців, істориків, політологів), а естетичні визнає більшість сучасних стусознавців, у колі яких хочемо бачити себе й ми.

1.2. Теоретичні й методологічні основи дослідження

Поезія В. Стуса в певному сенсі належить до елітарного мистецтва, характеризується оригінальною будовою та складноструктурованим семантичним навантаженням, вимагає неабияких читацьких зусиль, одночасно вражаючи й приголомшуючи уважного читача, і при тому повсякчас ставить питання, а що ж саме викликає такий вплив. Читача, який так і не знайшов відповіді на це питання, може заспокоювати принаймні те, що феномен лірики загалом до сьогодні не розгаданий до кінця. У цьому зізнаються навіть літературознавці зі світовим ім'ям. Наприклад, Ю. Лотман пише: „Поезія належить до тих сфер мистецтва, сутність яких не до кінця зрозуміла науці” [104, с. 3]. Таїна лірики криється у породжуючій її загадковості самої душі, яку ні пояснити, ні виміряти неможливо.

На нашу думку, найточнішим і найвлучнішим є визначення лірики В. Халізева: „У ліриці (від гр. Lira – музичний інструмент, під звуки якого виконувалися вірші) на першому плані одиничні *стани* людської свідомості: емоційно забарвлені роздуми, вольові імпульси, враження, нерациональні відчуття й устремління” [216, с. 133]. Суб’єктивність і „внутрішність” лірики породжує більшість її характерних рис. Лірика часто автопсихологічна. У ліриці з більшою глибиною зображується почуття людини, часто в розвитку.

Почуття виражаються прямо і безпосередньо, що є однією із найважливіших властивостей лірики [25, с. 259]. Емоційність поезії характеризується напруженою та концентрацією. Ліричне слово, як концентрат поетичності, володіє надзвичайною силою впливу [42, с. 8]. Лірика, іншими словами, сугестивна. Автопсихологізм поезії не означає стенограми почуття. Поет пише вибірково, надає значення піковим станам та емоціям, хоч „напівтони” почуттів теж можуть стати об’єктом поетичного осмислення. „Ліричний безлад” [216, с. 136] є суттєвою ознакою сучасної, багато в чому успішної поезії, у тому числі й української. У поезії В. Стуса не знайдемо безпринципного нагромадження поетичного матеріалу.

На протилежному боці від автопсихологічної лірики стоїть лірика рольова, в якій виражені переживання особи, що суттєво відрізняється від автора... [216, с. 138]. Усе залежить від того, як себе позиціонує суб’єкт того чи того ліричного твору. Наївно було б думати, що ліричний герой поезії тотожний автору, хоч зв’язків між ними багато. Проблема ліричного героя активно досліджується літературознавством [207; 25; 81; 5]. Поруч із терміном „ліричний герой” використовується термін „ліричний суб’єкт”, що, як вважає Г. Поспелов, більше відповідає особливостям об’єкта дослідження [155, с. 118]. Будемо вважати ці поняття рівноправними, тому що вони, якщо не заглиблюватися в складну систему суб’єкт-суб’єктних відносин між автором і героєм у поезії, застосовуються в сучасному літературознавстві як синоніми. Ліричний герой – „образ поета в *ліриці*, один із способів розкриття авторської свідомості” [102, с. 185]. Автопсихологічна поезія В. Стуса засвідчує певний тип ліричного суб’єкта, який змінюється від збірки до збірки.

Позиціонування ліричного героя, емоційність лірики, напруга і концентрація думки і почуття визначають особливості мови поезії, яка відрізняється експресивністю і лаконізмом. Усі вказані властивості увиразнюються на тлі ритмізованої структури поетичного тексту. Це, як і експресивність, зближує поезію й музику, проте якщо музика „передає переживання” загально, то поезія природно зберігає зображувальне начало. Крім того, від читача вимагається

більша увага, ніж від слухача музики: вдумливий читач особливо потрібен ліриці, і лише за такої умови поезія встановлює з читачем міцний контакт [42, с. 8].

Важливим сучасне літературознавство вважає зв'язок між поезією і екстралітературними сферами (за В. Моренцем [124]). Долаючи закостенілі тези марксистсько-ленінської методології та соцреалізму, дослідник постулює принципову протиставленість лірики ментальній доктрині свого часу. Орієнтована на абсолют, поезія „знає” більше, ніж суспільна сфера: лірика завжди доповнювала істинність суспільного буття, демістифікувала абсолютність загальноприйнятої картини світу і саме тим рухала суспільну свідомість [124, с. 9]. Поет завжди протиставлений суспільству вже тому, що поезія живе прагненням до істини. Але це не означає відриву поета від життя, що б не твердила профанна свідомість. Обивательське уявлення про поета, як про людину, що літає в емпіреях, спростував ще Г. Гегель: справжній поет повинен знати людське існування як із-зовні, так і зсередини, він має увібрати у свій внутрішній світ все розмаїття явищ, перейнятися ними, відчутти їх та поглибити й перетворити [38, с. 382]. В. Стус, перетоплюючи емпіричний матеріал у довершену за формою і змістом поезію, створює оригінальну поетичну реальність, яка найяскравіше проявляється в герметичних віршах. Створений у них поетичний світ відрізняється від реального і конкурує з ним у впливі на читача. Такою багатоплановою, поліфункціональною постає поезія на сучасному етапі її дослідження. За довгу історію розвитку лірики (і її наукового супроводу – літературознавства) накопичилися різні методи її аналізу. Деякі з них специфічні саме для поезії, а деякі є універсальними, зручними для студій інших літературних родів.

Універсальними у філології є поняття „семантика” і „структура”. Термін „структура” в літературознавстві спирається на визначення його у філософії: „Структура (від лат. *structura* – побудова, розташування, порядок) – сукупність стійких зв'язків об'єкта, що забезпечують збереження його основних якостей при різноманітних зовнішніх і внутрішніх змінах, основна характеристика

системи, її інваріантний аспект” [132, с. 647]. Поняття структури в літературознавстві позбавлено механістичності. Твір нагадує скоріше живий організм: „Структура літературного твору – спосіб зв’язку між складовими частинами, компонентами твору як цілісного організму, система істотних відношень між ними” [178, с. 659]. Базові властивості структури – цілісність [172, с. 183] та ієрархічність [104, с. 13]. Видів структури як принципу сукупності елементів незліченна кількість, тим-то дослідження структур буде завжди перспективним в різних науках, не виключаючи літературознавства, для якого кожен художній твір демонструє певну неповторну структуру. Хоча при цьому наука про літературу приділяє меншу увагу поетичним структурам, що ще раз доводить актуальність нашого дослідження.

Естетики-феноменологи Н. Гартман та Р. Інгарден виділяли чотири сфери в структурі літературного твору: а) представлений світ, б) його естетичний вигляд, в) значення мовних форм, г) мовлення і його звукову організацію [178, с. 659]. Недаремно сферу „представлений світ” поставлено на перше місце. Це базовий рівень, крізь призму якого можна дивитися на інші рівні. Представлений, або предметний, світ лежить ніби на поверхні літературного твору. Авторитетний дослідник предметного світу А. Чудаков тлумачить це поняття у такий спосіб: „Предметний світ у літературі – реалії, які зображені у творі, розташовуються в художньому просторі та існують у художньому часі” [100, с. 796]. Отже, предметний світ – частина художнього світу автора, а, як відомо, художній світ (і тому художній предмет) не тотожний реальному. Предмет літератури збігається з буденним предметом лише в другорядній, масовій літературі [226, с. 261]. Зовнішній, предметний світ корелює з внутрішнім світом, який найточніше і найглибше змальовується в поезії. Під впливом волі автора предмети зовнішнього світу деформуються внутрішньо [226, с. 267]. У сукупності змальовані предмети утворюють предметне поле твору чи кількох творів, якщо говорити про цикл чи збірку. Це поле „виштовхує” із себе „не свій” предмет і тісно поєднує свої предмети [226, с. 269]. Предметне поле є умовою утворення цілісності художнього світу

письменника. З цієї точки зору, поезія В. Стуса, особливо у збірці „Палімпсести”, справді цілісна, оскільки йдеться про в'язничний поетичний світ як систему.

Репрезентація предмета в прозі й поезії, як і слід очікувати, різна. Поезія тяжіє до сутнісного, за термінологією А. Чудакова, типу літературного мислення, тобто предмет, будучи названим, усувається з центру уваги, і на перший план виходить філософський роздум, зображення високих проявів життя. Натомість література формотворчого типу докладно зупиняється на описі реалій буття, предметів. Такий тип породив натуралістичне зображення. У поезії В. Стуса виразно помітні ознаки сутнісного типу мислення, хоч роль зорових образів теж не можна применшувати, тому одразу виникає питання про міру співвіднесення філософської та зорової складових. У поезії зображений предмет може сильно відрізнятись від реального, чого не може дозволити собі проза, надто класична. Отже, умовність зображення в поезії вища, тому в предметній сфері поезії предмети різного калібру зрівнюються [226, с. 290].

Помилково було б вважати, що в розвідках про предметний світ ідеться виключно про річ. Термін „предметний світ” треба тлумачити ширше. Поняття „предметний світ” охоплює також реалії природи, через які може передаватися складний мислительний ряд і тонкі настрої ліричного героя [51, с. 195]. Для деяких письменників, як для В. Стуса, реалії природи мають виняткове значення. Обсяг поняття „предметний світ” не обмежується і цим. Відомий літературознавець Т. Сильман залучала в це поняття також великі історичні дати й події, матеріал міфу й легенди [180, с. 82].

Дослідники предметного світу зізнаються, що аналіз цієї категорії поетики відстає від таких поширених об'єктів дослідження, як сюжет, герой, у той час, як „аналіз світу втілених у слові предметів, розселених у просторі, створеному творчою волею й силою художника, здається одним із найважливіших завдань аналізу художнього твору” [225, с. 4]. Є підстави вважати, що предметний світ у поетичному творі цікавий не тільки самий по собі, а як елемент більшого утворення – семантичної структури поезії.

Дослідник семантичної структури поезії працює з тими категоріями і термінами, які розкривають смисл поезії, її форму та семантичні зв'язки між елементами. Для класичної поезії властиві такі структурні елементи, як емпіричний матеріал й узагальнення. Поезія виростає із частинок досвіду поета, його почуттів. Емпіричний матеріал відбиває схоплені поетом відрізки часу й простору, матеріальні об'єкти, емоційну сферу, події й факти – все, що є змістом поезії, все, що готує висновок і формує тему твору. Зробивши своєрідну експозицію, ввівши реципієнта у свій внутрішній світ, поет рухається до другої складової семантичної структури – узагальнення. В узагальненні досвід, відображений в емпіричному матеріалі, часто підсумовується влучною афористичною фразою. Цією фразою замикаються семантичні зв'язки між образами, самі образи постають уже в новому освітленні. Коротка заключна фраза – результат осяяння поета, останній акорд у розвитку поетичної теми. Таку фразу названо пуантом („гостродраматичне завершення ліричного сюжету у ліричному (драматичному чи епічному) творі, найвищий прояв градації” [178, с. 580]). Пуант у поезії може мати в собі семантичний пік – вражаючий, драматичний образ, який урівноважує своєю силою весь розвиток теми і весь емпіричний матеріал. Закінчення-узагальнення ліричної поезії часто є стрибком від емпіричного матеріалу, семантичним зсувом, тому закінчення не завжди логічно випливає із попереднього ліричного сюжету.

Узагальнення необов'язково міститься в закінченні, з нього може починатися поезія, але в будь-якому разі воно є таким же важливим, як емпіричний матеріал. Малий обсяг узагальнення не свідчить про його слабку роль. Скоріше навпаки: чим лаконічнішим є узагальнення, тим сильніший його вплив на читача. Є ліричні поезії, побудовані на нарощенні масштабів узагальнень – градаційно, є твори, в яких автор обмежується одним узагальненням. Метод поділу ліричної поезії на емпіричний матеріал і узагальнення дає корисні результати: розкриття теми твору, з'ясування руху ліричного сюжету, висновок про гармонійну чи негармонійну побудову поезії, висвітлення системи семантичних зв'язків.

Предметний світ, або зорові образи, як головний об'єкт цього дослідження може проникати як у емпіричний матеріал, так і в узагальнення, що є дуже характерним для В. Стуса.

При аналізі реалій предметного світу, які в поезії творять цілісну картинку чи навіть картинку рухливу, динамічну, з кінематографічним ефектом, корисним є метод аналізу ліричного показу [140]. Цей аналіз дозволяє виявити, що і, головне, як зображено в поезії: картинка постає в динаміці чи в статиці, яким планом користується автор (крупний, середній, загальний), які реалії формують стрижень зображення, а які винесено на периферію. У дослідженні предметного світу В. Стуса метод аналізу ліричного показу можна застосувати обмежено, в окремих випадках, оскільки поет рідко творить цілісну картинку.

Предметний світ цікавий для літературознавства як із точки зору структури, так і з точки зору семантики. Останній термін прийшов у літературознавство з лінгвістики, в якій тлумачиться так: семантика – „розділ мовознавства, що вивчає проблеми смислу, значення та тлумачення знаків і знакових виразів, окреслених предметною (екзистенціальною) та понятійною (інтенціональною) сферами” [178, с. 628]. Перейшовши в літературознавство, термін дістав уточнення – „художня семантика”. У науці ще не вироблено чіткого розрізнення цих понять. Єдине, що можна сказати певно, так це те, що в мовознавстві семантика з'ясовує значення слова, а в літературознавстві поняття „художня семантика” стосується значення образу. Художня семантика деяких провідних образів В. Стуса досі належним чином не розкрита, особливо перспективним буде з'ясування художньої семантики мотивів у структурі творів, іншими словами – вивчення семантики через структуру й навпаки. Літературознавець прояснює приращення значення (конотацію) до денотату. Прояснювати значення образу і форми художнього твору можна різними методами. Сьогодні в дослідника широкий спектр підходів до аналізу тексту. У ХХ ст. відбувалася стрімка еволюція літературознавчих методів. Виокремилися дві магістральні тенденції: розглядати літературний твір як іманентне утворення чи як явище, яке має зв'язки з життям. Розвиток поглядів на текст як

на замкнутій у собі феномен почався з формальної школи. Погляди її представників важливі і для сучасного дослідника. Головний принцип, від якого будуються теоретичні постулати і практичні втілення методу формалістів, це рецепція художньої форми як категорії, що а) визначає специфіку літератури і б) здатна до саморозвитку [58, с. 473]. При цьому поняття форми майже дорівнює поняттю техніки [5, с. 56]. Звідси – першочергова увага формалістів до прийомів, за допомогою яких створено літературний твір.

Прийом було оголошено „головним героєм” (Р.Якобсон) твору. Розкласти текст на прийоми та їх функції і входило в завдання формальної школи. У такий спосіб вони намагалися висвітлити „літературність” літератури, довести думку про літературу як гру і як ремесло. У результаті зміст, каузальність (зовнішні чинники впливу на появу тексту), кореляція „мистецтво” – „реальність” відкидалися. Запанувала іманентна поетика, яка, щоправда, незабаром почала не вдовольняти російських формалістів. Вони пройшли швидку еволюцію, дрейфуючи від форми до змісту, що вилилося в появу поняття „змістова форма” [102, с. 473]. Означена еволюція є показовою, оскільки категоричне заперечення одного з елементів пари „зміст – форма” чи „мова – мовлення” (як у структуралістів) швидко вичерпує себе і дослідник починає шукати на „забороненій” території: „У процесі цієї еволюції у сферу аналізу вводять дедалі більшу кількість дедалі строкатіших і різnorodних чинників – соціальних, історичних, біографічних, побутових” [37, с. 278]. Знання настанов формального методу важливе ще й тому, що на його основі з’явився структуральний підхід.

Структуралісти виходять з того, що будь-який, навіть найоригінальніший художній текст є певною комбінацією повторюваних елементів, і може бути поділений на ці елементи або їх групи [4, с. 52]. Важливо з’ясувати відношення між елементами. Представник структуралізму (за [102, с. 427]) 1) виділяє в предметі або явищі певний рівень, або „зріз”; 2) ізольовано розглядає цей „зріз” від сусідніх попередніх чи наступних; 3) аналізує внутрішню структуру твору з

точки зору ієрархічності організованих рівнів. Структуралісти зробили великий крок уперед, надавши літературознавству статус точних наук. Деякі їхні праці стали класичними, як, наприклад, „Аналіз поетичного тексту” Ю. Лотмана (1972). Ця робота є прикладом того, як глибоко продумані й логічно впорядковані структуралістські методичні розробки обслуговують дослідження суб’єктивної, ірраціональної за природою лірики, хоч літературознавець усупереч настановам методу залучає контекстуальний та історичний матеріал. Загалом, Ю. Лотман пропонує революційний для тодішнього ортодоксального радянського літературознавства підхід – не з’ясувати суспільне значення функціонування тексту в дусі вульгарного соціологізму, а спробувати зробити предметом дослідження художній текст як такий [104, с. 7]. На перший план висувається естетична функція літературного твору та його внутрішня структура. Через усю книгу „Аналіз поетичного тексту” рефреном проходить думка про парадоксальність поезії. Якщо дивитися на структуралізм загалом, то в ньому помітна значна еволюція, але теоретичний стрижень залишається. Ось що пише Б. Гаспаров про пізньоструктуральний період: „Текст, як і раніше, розглядався як продукт роботи певного кодифікуючого механізму – хоч і надзвичайно ускладненого в порівнянні з ранніми роботами зі структурної поетики, такого, що вміщує великий масив „позатекстової” інформації, допускає різнорідність і непередбачувану інтерпретацію різних його компонентів” [37, с. 279]. Структуральний метод як результат еволюції формального методу чинний і на сьогодні, але він частіше доповнюється ультрасучасними методологічними розробками.

У надрах структуралізму народився найсучасніший літературознавчий та філософський напрямок – постструктуралізм. Він поєднує спадковість із критикою свого „батька” і при цьому уникає чіткого визначення, не має спільної програми [184, с. 330]. Проте зробити певні узагальнення з приводу сутності методу цілком можливо. Спираючись на роботи Ж. Дерріда, Ж. Делеза, Ф. Гваттарі, Р. Жирара, М. Фуко, Ж. Лакана, Р. Барта, Ю. Кристевої, дослідники визначають магістральні ідеї постструктуралізму (самі

представники методу виступають проти виокремлення центральних і периферійних феноменів). На відміну від структуралістів, постструктуралісти заперечують можливість раціонального пояснення дійсності, ідеї зростання прогресу, критикують метафізику і логоцентризм, шукають суттєве поза структурою.

Для сучасного дослідника важливе те, що постструктуралісти „замахнулися” на „святе” в теорії структуралізму – концепцію знаку. У результаті „знакоборства” було оголошено, що текст абсолютно не пов’язаний з позамовною дійсністю [100, с. 769]. Написаний текст домінує над проголошеним. Світ розглядається як феномен письмової культури. Більш того, за Дерріда, нічого не існує поза текстом [100, с. 769]: „Весь світ урешті сприймається як безкінечний, безмежний текст” [100, с. 769].

Означені тенденції призвели до виникнення принципу деконструкції (термін уперше введений Ж. Лаканом у 1964 р.). Смісл цього принципу – „в виявленні внутрішньої суперечливості тексту, в розкритті в ньому прихованих і непомітних не тільки для „наївного читача”, але й вислизаючих для самого автора... „залишкових смислів”, що були отримані у спадок від дискурсивних практик минулого...” [100, с. 211]. Постулюється помилковість будь-якого (навіть фахового) прочитання тексту. Останньому приписуються властивості живої істоти, яку можна розкласти і скласти знову. Це і є деконструкція, якщо відняти від структури цього поняття „деструкцію”. Постмодерні тексти деконструють самі себе, не потребуючи дослідника. Що ж до традиційних творів, то, наприклад, Дерріда не проти їхнього традиційного прочитання, але з обов’язковою деконструкцією. Постструктуралісти у своїх методологічних пошуках дійшли до тієї межі, за якою будь-яка еволюція припиняється, тому що сама внутрішня форма поняття „еволюція” була свідомо відкинута.

Якими б авторитетними не були методи літературознавства, спрямовані на іманентне вивчення художнього тексту, роль методів, що вивчають зв’язок між літературою і життям, залишається актуальною. У ХХ ст. поруч із гілкою формалізм – структуралізм – постструктуралізм у літературознавстві зростали й

інші відгалуження, представлені модернізованим культурно-історичним, біографічним, міфокритичним методами. Кращі здобутки цих шкіл у поєднанні з настановами компаративістського, описового методу та деконструктивізму (метод мотивного аналізу) утворюють теоретико-методологічну конфігурацію цього дисертаційного дослідження.

У культурно-історичному методі чинним і все ще актуальним є акцентуація зв'язку між художнім твором і життям, текстом і позамовною дійсністю. При дослідженні доробку В. Стуса, особливо збірки „Палімпсести”, не можна уникнути цього зв'язку, тому що на поета впливав географічний фактор, особливості флори Півночі тощо. Особливим проявом зв'язку література – життя автора займається біографічний метод, який активно застосовується при аналізі творчості традиційних письменників і частково при студіях модерних творів. Хоча творчість В. Стуса перебуває на межі модерн – постмодерн, варто зупинитися на постулатах біографічного методу і крізь них подивитися на збірку „Палімпсести”.

У первісній його модифікації цей метод був способом „вивчення літератури, при якому контекст життєвого досвіду письменника та його особистість розглядаються як фундаментальний фактор творчості” [100, с. 89]. Засновник методу Сент-Бев вважав, що на письменника впливає його спадковість, літературне і політичне середовище. Твір оцінюється як „особистість” письменника, яка заговорила. Увага до генези творчості робить біографічний метод почасти психологічним методом. На початку ХХ ст. прихильники біографічного методу очистили його від зайвих елементів, звернулися до розкриття потаємного „Я” митця в дусі крайнього імпресіонізму [102, с. 54]. Біографізм актуальний у сучасній науці про літературу, тому що йдеться про оригінальність творчості, про автора як своєрідну, неповторну особистість [178, с. 89]. Саме таким був В. Стус, тому його листи та віхи життя дають благодатний матеріал для пошуку паралелей із творчістю.

Із часів появи культурно-історичного та біографічного методів пройшли цілі епохи в науці, проте вони залишаються результативними і в наш час, дарма що

деякі науковці вважають їх „немодними” і застарілими. Разом з цим, ставити культурно-історичний та біографічний методи наріжним каменем усього дисертаційного дослідження немає сенсу. Корисніше їх використовувати поруч з іншими не менш авторитетними методами, серед яких – міфокритичний.

Зацікавлення міфом періодично посилювалося у світовій культурі, але тільки в ХХ ст. відбувається стрімкий розвиток теорій міфу. Теорія архетипів К. Юнга є прикладом того, як психологічна наука постачає літературознавству елементи для побудови нової методології. Цюрихський психолог відкрив колективне несвідоме, що суттєво відрізняється від індивідуального несвідомого, яке досліджував учитель Юнга З. Фройд. На відміну від особистого несвідомого, що складає більш-менш поверховий шар одразу ж за межею свідомості, колективне несвідоме при звичайних умовах не піддається усвідомленню, тому що воно не є витісненим і не є забутим [237, с. 229]. Колективне несвідоме містить „вроджені можливості уявлень” [237, с. 228-229]. Це резервуар мудрості людства [100, с. 563], досвід предків [77, с. 135]. Найрепрезентативніше колективне несвідоме реалізувалося в міфах у вигляді образів-архетипів. Отже, за будь-яким мистецьким образом стоїть архетип. Є. Мелетинський, підсумовуючи розпорошені визначення архетипу в роботах К. Юнга, робить висновок про архетип як про певні феномени первісних образів із колективної фантазії й категорії думки, що формують уявлення, які приходять зовні [114, с. 63].

У сучасному літературознавстві визріває концепція „літературного архетипу”, яка дещо відбігла від юнгівського постулату. Літературний архетип – це багаторівневий образ, який пронизує всю культуру, тоді як юнгівський архетип – це первісна схема, що відтворюється несвідомо [15, с.46].

На основі вчення про архетип склалася школа архетипічної критики. Провідний представник школи – Н. Фрай. Хоча відомий філолог не мав на меті сформулювати нову теорію, принагідні зауваження, висловлені ним у розвідках, піддаються систематизації, є одними з вершинних надбань

міфокритики і тому заслуговують на увагу. Загалом, Н. Фрай дивиться на літературу як на вид мистецтва, що розчиняється в міфі, а не навпаки.

Дефініція міфу в міфопоетичних розвідках відіграє велику роль, оскільки від цієї дефініції вибудовується методологія дослідження. Нехтування визначенням „міфу” і співвідношенням „міфу” та „літератури” загрожує надмірним суб’єктивізмом, відвертим спрощенням аналізу і самої проблеми – літературної творчості й міфу [67, с. 9]. Узагальнивши визначення міфу в роботах міфологів-критиків і спираючись на формулювання Н. Фрая, Д. Вікері зазначає, що міф – це не тільки джерело, з якого розвивається література, і не тільки причина натхнення художника, але й „міфопоетична здатність, включення в мислительний процес, відповідаючи певним вимогам людини” [114, с. 114]. Таке визначення міфу здається зашироким. Якщо обрати подібний шлях, то можна прийти до висновку про тотальну владу міфу над розумом людини. Подібна категоричність у науці часто зазнає критики [114, с. 198]. Прийнятнішим буде таке робоче визначення міфу: „Міф ...– мова опису, яка виявилася завдяки своїй стародавній символічності, зручною для вираження вічних моделей особистої й суспільної поведінки, певних сутнісних законів соціального й природного космосу” [187, с. 398]. Така узагальнена трактовка міфу враховує як первісну міфотворчість, так і неоміфологізм – потужну загальнокультурну течію ХХ ст. Оскільки, починаючи з часу розквіту модернізму в літературі, майже кожний модерний художній текст прямо чи опосередковано будується на використанні міфу [170, с. 270] і творчість В. Стуса зараховується до модерної, важливо визначити основні риси неоміфологізму, якими, за В. Руднєвим, є: 1) інтерес до класичного й архаїчного міфу, 2) використання міфологічних сюжетів і мотивів у тканині літературних творів, 3) художній текст ХХ ст. за своєю структурою починає уподібнюватися до міфу [169, с. 185]. Третя риса найбільше властива В. Стусові. Головними рисами ліричної структури є: а) циклічний час, б) гра на межі ілюзії та реальності, в) художній текст уподібнюється міфологічній передмові з її ”багатозначною недорікуватістю” [169, с. 185].

Окрім того, що творчість В. Стуса пов'язана з міфом через репрезентацію архетипів, на неї цікаво подивитися з точки зору міфокритики ще й тому, що ця творчість є переважно поетичною. Річ у тім, що міфокритична методологія застосовувалася для аналізу поезії в меншій мірі порівняно з прозою. Архетипні образи в творчості В. Стуса варто розглядати на рівні окремих творів і на рівні поетичної збірки. У нашому випадку це „Палімпсести”.

Матрицею для використання культурно-історичного та міфокритичного методів у цій роботі буде метод мотивного аналізу. Термін „мотив”, який прийшов у літературознавство з музикознавства, є ключовим при аналізі композиції музичного твору. У музиці він означає ритмічно оформлену групу з кількох нот [101, с. 518]. І в музикознавстві, і в літературознавстві семантична структура терміна „мотив” побудована на зв'язках із ширшим поняттям – „тема твору”. Підстав для оперування терміном „мотив” у літературознавстві принаймні три. Це виокремлюваність мотиву із цілого, його повторюваність „в розмаїтті варіацій” [220, с. 203] та підвищена семантична значимість, насиченість.

Після того, як Й. Гете ввів термін „мотив” у літературознавчий вжиток (1795 р.), за терміном потягнувся довгий шлейф визначень і тлумачень, які частіше доповнюють, ніж спростовують одне одного, хоч і на сьогодні еталонного визначення „мотиву” не існує.

О. Веселовський у незакінченій „Поетиці сюжетів” під терміном „мотив” розуміє „...формулу, яка відповідала на перших порах суспільності на питання, що природа всюди ставила людині або яка закріплювала особливо яскраві враження дійсності, що повторювалися й здавалися важливим” [27, с. 305]. За О. Веселовським, письменник мислить мотивами. Сучасні дослідники сюжету доходять схожих висновків, наприклад, про те, що у сюжетній ситуації може фігурувати не один, а кілька мотивів [92, с. 73]. З іншого боку, зв'язки між мотивами, що пронизують увесь твір, можуть бути важливішими за сюжет з точки зору інтеграційної, цементуючої функції.

Думку О. Веселовського про неподільність мотиву підтримав Б. Томашевський, пишучи таке: „Мотив є найпростішою оповідною одиницею, що виражає окремі повістувальні положення, стосунки між героями, найпростіші обставини, що змінюють положення чи хід дії” [209, с. 95]. Разом з тим, з’явилися й критичні судження. Наприклад, В. Пропп демонструє, як можна розкласти мотив, і пропонує альтернативу – зосередитися не на мотивах казки (В. Пропп відомий дослідженнями саме казки), а на функціях діючих осіб. З сучасної точки зору функції, запропоновані В. Проппом, можна без застереження вважати мотивами, наприклад: мотив (функція 14) „отримання чарівного засобу” („У розпорядження героя потрапляє чарівний засіб”) [158, с. 53], мотив (функція 16) боротьби („Герой і шкідник вступають у безпосередню боротьбу”) [158, с. 60] тощо.

Сучасні дослідження мотивної системи літературного твору засвідчили, що мотивний аналіз є перспективним і багатообіцяючим, тому що цей метод успішно реконструює художнє мислення автора [97, с. 291, виявляє важливий елемент художнього світу й авторську концепцію [186, с. 305]. Крім того, мотивний аналіз дозволяє логічно підійти до нелогічних за своєю природою явищ [29, с. 191]. Мотивному аналізу в сучасних дослідженнях піддаються ті категорії й реалії художнього світу, які є недосяжними для інших методів, тому що предметом мотивного аналізу може бути будь-який повторюваний компонент твору. Ось що пише з цього приводу провідний дослідник мотивів Б. Гаспаров: „...У ролі мотиву у творі може виступати будь-який феномен, будь-яка смислова „пляма” – подія, риса характеру, елемент ландшафту, будь-який предмет, виголошене слово, барва, звук і т.д.; єдине, що визначає мотив, – це його репродукція в тексті, так що на відміну від традиційної сюжетної оповіді, де наперед більш чи менш визначено, що можна вважати дискретними компонентами („персонажами” чи „подіями”), тут не існує заданого „алфавіту” – він формується безпосередньо в розгортанні структури і через структуру” [37, с. 30-31].

Для розуміння сутності мотивного аналізу важливим є співвідношення „тема” і „мотив”. Іноді вони ототожнюються, але частіше відрізняються. У сучасному розумінні мотив відрізняється від теми тим, що мотив „закріплений” у тексті певним ключовим словом, тоді як для теми подібна фіксація необов’язкова. Ключове слово характеризується підвищеною значеннєвістю. Це „напружене”, „сильне” слово. Сутність ключових слів у поезії інтуїтивно відчув О. Блок: „Будь-який вірш – простирядло, розтягнуте на вістрях кількох слів. Ці слова світяться, як зірки. Через них існує вірш” [14, с. 379].

Ключове слово може фіксувати міфологічний мотив. Він має дуже давні джерела, які ведуть до первісної свідомості, але отримали розвиток в умовах сучасної цивілізації [220, с. 206]. Таке визначення „мотивів з давньою історією” частково покриває поняття „архетип”. Архетипічні мотиви „напружені” вдвічі: на підвищене значення ключового повторюваного слова нашаровується архетипічне міфологічне значення. Це дуже важливо при аналізі творчості В. Стуса, оскільки найчастотніші мотиви в його поезії виявляються архетипами, які за визначенням не можуть не давати широкого спектру символічних значень.

Узагалі, мотивний аналіз є перспективним при вивченні творчості В. Стуса і поезії в цілому: „У ліриці з її образними й філософсько-психологічними константами коло мотивів чіткіше виражене, тим-то вивчення мотивів у поезії, що виявляють своєрідність художньої свідомості автора та його поетичної системи, може бути особливо плідним” [102, с. 230]. Річ у тому, що в ліриці мотиви не підпорядковуються фабулі. Це відзначив іще Б. Томашевський. На його думку, в поезії окремі мотиви самостійніші і мета ліричного твору полягає в зіставленні окремих мотивів і словесних образів. Оскільки поетичний твір за обсягом невеликий, то повторюваних мотивів у ньому менше, ніж у драматичному чи прозовому. Тому при аналізі мотивів у ліриці доцільніше охопити увагою не окремий твір, а, наприклад, збірку чи весь поетичний доробок певного письменника. Подібна практика апробована в літературознавстві. Мотив виділяється в межах одного чи кількох творів

письменника, в контексті всієї його творчості або літературного напрямку чи літератури загалом [102, с. 230]. Аналіз мотивів на рівні таких масштабних утворень ще чекає дослідників, які можуть послугуватися у своїй роботі останніми теоретичними досягненнями літературознавства. Мотивний аналіз, наприклад, у сучасній парадигмі знань належить до деконструктивістського ряду. Б. Гаспаров говорить про мотив, як про „позаструктурне” начало, яке належить не тексту та його творцю, а інтерпретатору твору. Властивості мотиву „виростають кожного разу наново, у процесі самого аналізу” [37, с. 301]. Б. Гаспаров відмовляється від поняття „фіксованих блоків структури” (наприклад, образ, сюжет тощо) чим ставить під сумнів цілісність аналізу та твору.

У літературознавстві напрацьовані класифікації мотивів: сюжетні, описові (ліричні), інтертекстуальні та внутрішньотекстові [220, с. 206]; стрижневі (безпосередньо відбивають авторську концепцію) та периферійні [186, с. 305].

Один із яскравих представників методу мотивного аналізу Б. Гаспаров доводить, що в цьому аналізі злилися дві тенденції в літературознавстві: та, що розглядає твір як іманентне утворення, і та, що шукає зв'язки між текстом і дійсністю. На думку дослідника, матеріал позамовної дійсності, який вливається у текст при мотивному аналізі, не розпорошує зміст твору, а навпаки цементує його і виявляє внутрішні зв'язки. (Результатом взаємного доповнення і співіснування різних методологічних стратегій є і це дисертаційне дослідження загалом). Робота з ліричним текстом вимагає корекції обраних методів. Мотивний аналіз особливо придатний при дослідженні мотивної структури не тільки окремих поезій, а й більших утворень. У такому разі цей аналіз групує в ціле, наприклад, збірку, кілька збірок, увесь доробок поета.

Висновки до розділу 1

Як свідчить здійснений огляд літератури про доробок В. Стуса, дослідники немало зробили для осягнення багатьох ознак творчості поета: глибоко вивчена філософська складова його поезії (цей аспект при читанні В. Стуса одразу впадає в око), з різних поглядів осмислено синтез мистецьких напрямків

(експресіонізм, модернізм, постмодернізм тощо), поета введено в загальноукраїнський контекст. Для досягнення таких результатів науковці послуговувалися різними літературознавчими методами – від біографічного до постструктуралістського. Жоден із методів не може претендувати на універсальність і всеохопність (риси, на яких часто наполягали засновники та провідні представники даних методів). Для стереоскопічного бачення літературного твору потрібна комбінація різних підходів. Саме цього принципу ми й будемо дотримуватися надалі в нашій роботі.

Є підстави припустити, що за 35 років студій творчості В. Стуса дістали свого осмислення основні домінанти його поезії. Все, що лежало, як кажуть, на поверхні, було проаналізовано. Добре, що ще на початку дослідження доробку В. Стуса тон і високу філологічну культуру задали такі визнані майстри, як Ю. Шевельов, М. Коцюбинська, М. Жулинський та ін. Їхні роботи мали здебільшого оглядовий характер. Натомість ті, хто прийшов у стусознавство пізніше, зверталися до конкретних, вузьких тем і на їхній основі пробували робити ширші узагальнення. Ця природна тенденція помітна і сьогодні, і дане дисертаційне дослідження в неї вписується, оскільки заявлені нами напрямки „художня семантика” і „структура” є досить широкими (вони є базовими для літературознавства), але шлях до їхнього розкриття буде прокладатися від вузької і навіть периферійної в літературознавстві сфери – предметного світу. Саме цей аспект виявляється майже невисвітленим у стусознавстві.

РОЗДІЛ 2

ПРЕДМЕТНИЙ СВІТ ЗБІРКИ „ПАЛІМПСЕСТИ”

2.1. Предметний світ у семантичній структурі поезій зі збірки „Палімпсести”

Зорові образи в літературі мають виняткове значення, а зображення предметного світу зближує письменників та живописців. У романтизмі навіть виникла окрема живописна структурна тенденція – поруч зі сповідальною [140, с. 27]. Яскравий приклад поєднання поета і живописця – геній Т. Шевченка. У західноєвропейській поезії поетами-художниками виступають В. Гюго, Й. Гете, В. Моріс, М. Даутендай та ін. Подібних прикладів можна навести багато, оскільки природна обдарованість людини часто проявляє себе одразу в кількох видах мистецтва. У талановитих людей спостерігається підвищена асоціативність образного мислення, відчутнішими є зв'язки між звуком, кольором, запахом і дотиком, які виливаються у явище синестезії в літературі, їм притаманна особлива пам'ять подробиць, отриманих через різні рецептори.

Усе це властиве і В. Стусу, про що свідчать як тексти його поезій, так і епістолярій. Враження В. Стуса, пов'язані із зоровим сприйняттям дійсності, він називає видіннями або „сніннями”, „привиддями” [198, с. 54]. На наш погляд, до факту наявності видінь треба підійти критично, тому що ми не можемо бути впевненими, якими за природою були видіння В. Стуса. Це сфера досліджень психологів. Крім того, сам поет проводив межу між своїм існуванням у табірних умовах і поетичною творчістю. У листі до дружини він відзначав: „І, признатися, вже чую, як з'явилася якась добра шпара межи мною і тим, що пишеться” [198, с. 437]. Втім, сказане не виключає можливості використання поняття видіння, або візії, в науковому дискурсі. Деякі

дослідники творчості В. Стуса вживають цей термін, хоч і не витлумачуючи його сутності ([138, с. 11], [204, с. 312], [233, с. 4]). Варто триматися такої стратегії, вважаючи поняття видіння близьким до понять фантазія і уява, що лежать в основі всіх видів мистецтва.

Отже, термін „візія” можна застосовувати при аналізі предметного світу і образів-символів „Палімпсестів” В. Стуса, але з одним доповненням. Крім видінь, тобто образів, які В. Стус побачив унутрішнім зором, у „Палімпсестах” зустрінемо також реалії, які поет спостерігав щодня і тому не мав потреби звертатися за ними до власної уяви. Згадана збірка містить твори, написані між 1971 – 1977 роками. У „Палімпсести” також потрапила третина збірки „Час творчості”, написана з 18 січня до 30 вересня 1972 року у слідчому ізоляторі. Переважна більшість поезій створена під час ув’язнення та заслання. Логічно було б очікувати від в’язничної лірики змалювання подробиць тюремного побуту, табірних реалій, наприклад, наглядачів тощо. Усе це ми зустрінемо в „Палімпсестах”, але цим предметний світ поезії В. Стуса, як буде показано далі, не обмежується.

Предметний світ поезії В. Стуса варто класифікувати в такий спосіб:

1. Реальний предметний світ: 1) внутрішнє коло – інтер’єр камери, 2) зовнішнє коло – побратими, наглядачі, природа.
2. Уявний предметний світ – спогади, „сніння”, видіння України, рідних, Космосу, предметні мотиви вогню, крові, сонця тощо.

У найвужчому, внутрішньому колі предметного світу поезії В. Стуса наявні скупі реалії тюремного життя, замкнений простір: „ Вєсь обшир мій – чотири на чотири. // Куди не глянь – то мур, куток і рїг, // Всю душу з’їв цей шлак лилово-сірий, // це плетиво заламаних дорїг” [198, с. 82].

Ліричний герой перебуває посередині камери і звідси спостерігає за інтер’єром. Простір, який його оточує, має форму квадрата. Остання обставина увиразнює одноманітність, оскільки ця геометрична фігура має рівні боки. Квадрат у художньому світі В. Стуса – фігура, яка символізує мікрокосм – „гнітючий простір, що вражає обмеженістю, загостреністю форм” [221, с. 98]. У

даному контексті мікрокосм – поняття, синонімічне внутрішньому колу предметного світу в нашій класифікації. Квадрат протиставляється колу, яке творить „образ позитивного в навколишній дійсності: сонце, небосхили, зоря, мов горох, щоки коханої” [221, с. 98].

У другому рядку відбито зорові враження від панорамного споглядання: ліричний герой ніби обертається навколо своєї вісі. Повторюваність елементів інтер’єру утворює циклічність, яка згубно впливає на психіку. Останній рядок може тлумачитися у два способи. Перший із них прозаїчний. Можливо, йдеться про потріскану фарбу стін, що утворює доріжки. Другий спосіб тлумачення поетичніший. Цілком імовірною є версія про символічний зміст слова „доріг”, який розкривається через поняття духовного шляху, долі. Словосполучення „плетиво доріг” може вказувати на вибір життєвої дороги із безкінечної кількості варіантів (пор. з романом Р. Баха „Єдина”), а слово „заламаних” – на карколомність Долі, її непередбачуваність, граничну напругу. Якщо припустити як прийнятніший другий спосіб тлумачення, то маємо дуже характерний для поезії В. Стуса семантичний зсув – від конкретних деталей, подробиць до структурно складної метафори, філософської категорії. Такий перехід очуднює, створює ефект стрибку із зовнішнього опису в трансцендентне, позачасове. І все це в одному катрені. Точна рима *ріг//доріг* несподівано ставить конкретну реалію і образ-символ в один ряд; створений міцний зв’язок між ними провадить до цілісності чотиривірша [104, с. 61].

Семантична конструкція описаного катрена повторюється у поезії „Наді мною синє віко неба”, яка, щоправда, не піддається членуванню на строфи. Вірш починається так:

Наді мною синє віко неба;
сіро-чорна шлакова труна
геть обшила душу. Так і треба:
вже остання лопнула струна,
вкрай напнута сподіванням...[198, с. 52]

Перехід від конкретних реалій (вікно, камера) до створюваного ними емоційного ефекту відбувається уже у другому рядку. Перифраз „шлакова труна” має оціночну характеристику. У третьому рядку дізнаємося, що камера герметично „обшила душу”, тобто міцно прилягає до душі, зростається з нею. Це показово, бо свідчить про те, що перебування у замкненому просторі призводить до зрощення з предметами, кожен з яких із дрібниці перетворюється на важливий компонент внутрішнього життя в’язня. Психологам відомі випадки патологічної залежності людини від речей. Матеріали текстів В. Стуса, наскільки можна судити, не засвідчують такої патології, але факт „зрощення” з предметами наявний у деяких творах – наприклад, у поезії „Прощайте ви, чотири мури...”. Поет прощається зі стінами, трьома дверми, ґратованим вікном і „мовчазним і понурим” столом.

Прощайте ви, чотири мури,
три двері, грачене вікно
і ти, мовчазний і понурий
мій столе, й ти, вільготне дно
ночей тюремних. Прощавайте [198, с. 74].

Змальовано інтер’єр робочої камери, в якій в’язні шили рукавиці. Два епітети до слова „стіл” якраз і свідчать про тісний контакт в’язня з речами, про надання їм людських рис (персоніфікація), ототожнення з предметним світом.

Як бачимо, скупі реалії замкненого тюремного світу дають потужний поштовх до їх осмислення автором, трансформації у внутрішньому світі В. Стуса. У читача іноді складається враження, що твори В. Стуса схожі на розігрування музичних партій на одну тему, в одній тональності. Враження підсилюється повторенням, дублюванням творів у структурі збірки. Деякі поезії зустрічаються навіть тричі. Упорядники дев’ятитомного видання творів В. Стуса зробили це з метою „збереження найважливіших та найхарактерніших для поета текстових зрощень „Палімпсестів” у другій частині” [198, с. 416]. Крім того, у зібранні творів докладно подані „Інші редакції і варіанти”, які сам В. Стус уважав дуже важливими. Д. Стус як упорядник „Палімпсестів”

ззначав, що „було вирішено взагалі відмовитися від визначення основного тексту окремого твору” [198, с. 20], оскільки постмодерна тенденція до розмивання основного тексту взагалі властива В. Стусу.

Невід’ємним атрибутом тюремного життя є наглядачі. За час ув’язнення були періоди, коли В. Стус місяцями не бачив нікого, окрім служителів тюрми. Вірш-послання, вірш-звернення поета до наглядача „Невже ти народився, чоловіче...” містить поодинокі реалії тюремного побуту: камера (у вірші вона названа келією) та мури, образ яких, крім конкретного, несе й символічне значення. Мури втілюють межу між в’язнем та наглядачем – фізичну та духовну. Вірш демонструє нарощення масштабів поетичних узагальнень: перші з них побудовані на протиставленні („Я сам. А ти лиш тінь.// Я є добро, А ти – труха і тлінь” [198, с. 42]), а висновок, що міститься, як часто буває в поезії, наприкінці твору, – на виділенні спільних рис („А спільне в нас – що в’язні ми обоє, //дверей обабоки” [198, с. 42]). Однак на цьому вірш не завершується. Після останнього цитованого узагальнення – семантичного піку твору – йде спадна хвиля, повернення до рівня часткових узагальнень антитетичного характеру („Ти там, я – тут. //Нас порізли мури, як статут”). У такий спосіб семантичний малюнок вірша набуває симетричного характеру: часткове узагальнення – семантичний пік – часткове узагальнення. Пік можна розглядати як „мур”, який поділив вірш. Таким чином, структура вірша повторює структуру відношень між в’язнем і наглядачем (ліричний герой – мур – наглядач).

Отже, на прикладі цитованої поезії робимо закономірний висновок про те, що твори В. Стуса можуть вирости лише з однієї-двох реалій предметного світу. Наглядачі згадуються в поезії інших в’язнів сумління. Наприклад, І. Світличний, називаючи речі своїми іменами, вживаючи блатний жаргон, із огидою пише про „шмональників” (поезія „Відбій”). Узагалі, І. Світличний різкіший у змалюванні осоружних реалій в’язниці: бушлат, пайка тирса, баланда. Ці образи є причиною войовничого полум’яного протесту проти

„безневинної кари” (В. Стуса), бажання розтрощити всю тоталітарну систему, але вигуки арештанта чують тільки стіни.

Традиції змалювання наглядців в українській літературі йдуть іще від І. Франка, який був тричі ув'язнений (1877, 1880, 1889). Наглядчі в поета названі собаками, а арештанти – іншими звірами. Франкові „Тюремні сонети” наповнені колоритними, відверто натуралістичними описами. Ніщо не сховається від зору поета. Він навіть описує, як варять арештанта їжу (сонет 14). Українська в'язнична поезія має зв'язки також з лірикою Ю. Федьковича, в якій умови служби в цісарській армії прирівнюються до тюремних. Крім згаданих письменників, до компаративістського аналізу варто залучити Т. Шевченка, П. Грабовського, І. Багряного, І. Калинця, І. Світличного, М. Руденка, в доробку яких зустрічаємося з прикладами в'язничної лірики.

У структурі вірша В. Стуса речі вступають у складні відношення з уявними образами. Вірш-марення, вірш-видіння “Дякую, Господи, – чверть перейшла...” побудований на плетиві зорових асоціацій. Тюремні реалії (язик пса, крок вартового) вводяться до структури вірша перший раз одразу після емоційно насаженого часткового узагальнення (“Це ж бо ти поборола, // ти подолала, недоля моя!”[198, с. 85]) і другий раз після висловлення інтенсивного почуття (“О, порятуйте, немає терпіння!”[198, с. 86]). У такому разі предметні реалії виводять ліричного героя зі стану медитації, виконують роль, сказати б, отверезіння. Герой ніби прокидається від сну: уявні образи замінюються реальними. Візіонерство нагло обривається жорстокою реальністю.

Друге коло предметного світу В. Стуса періоду ув'язнення в прямому сенсі описується дротом. У віршах він названий колючим (поезія “Звелася длань Господня”), співучим (“Так тонко-тонко веде музика”). До другого кола предметного світу потрапляють поодинокі явища природи:

Зима. Паркан. І чорний дріт
на білому снігу.
І ворон – між окляклих віт–
гнеться в дугу.

Дві похнюплені сосни
смертну чують корч [198, с. 38].

Такою постає картина зони. У ній обмаль реалій, але як опукло, сильно вони показані. Картина постає чорно-білою: все занесене снігом, а на його фоні чорніють дріт, ворон і стовбури сосен. Очевидний прийом кольорового контрасту посилює негативний заряд, який несуть ці образи.

Тюремні реалії диктують настрої не тільки В. Стусу. Майже всі ув'язнені письменники з важкістю пишуть про бідний інтер'єр своєї камери. Загальними місцями в їхній творчості стають, наприклад, образи, стіни, муру, келії (І. Калинець, збірка „Невольничча муза”), грат, листів, дверей, кайданів, вікон, ключів (Т. Шевченко), бетону, мишей, замку (М. Джаліль „Моабітський зошит”), стелі, камери-печери (І. Світличний „Гратовані сонети”). Але підходи поетів-в'язнів до зображених реалій різні. Якщо В. Стус осмислює їх цілісно, роблячи „героями” своїх творів, то І. Калинець просто віддає належне скупому інтер'єру, згадуючи набридлі реалії камери в „Уривках” – коротеньких верлібрах від одного до шести рядків. П. Грабовський, не вводячи у текст реалії в'язниці, узагальнює їх в образі кайданів. Для сучасних поетів ця річ – архаїзм. Прикметно, що всі згадані письменники відчують межу, на якій закінчується виправданий показ тюремних умов і починається бідкання: „Скарги – жанр сопливих” [177, с. 96]. До речі, автор цієї відвертої максими І. Світличний був ощадливий у використанні зорових образів. Він базував змістову суть поезії на абстрактних поняттях. Обрана ним класична форма сонета вимагає цього.

Якщо перенестися із камери В. Стуса у селище ім. Матросова Магаданської області – місце трирічного заслання – і подивитися очима поета на навколишні реалії, то побачимо іншу картину. Тут В. Стуса також мало цікавлять деталі побуту. Не зустрінемо й згадки про роботу „учнем проходчика гірської підземної ділянки” та машиністом скрепера на рудні ім. Матросова об'єднання „Северовосток-золото” [192, с. 370]. Натомість увагу поета привертають реалії природи – із другого кола реального предметного світу в художній системі В. Стуса. Він солідарний із П. Грабовським, який також описував природу

місця заслання (Сибір): болота, скелі, вічні сніги, сопки (сибірські) тощо. Здається, природа не має меж, але за умов заслання це помилкова думка. Справді, поета вже не оточують камінні мури чи колючий дріт, але свобода пересування все одно обмежена. До того ж і сама природа виявляється чужою, неукраїнською, і тому вона стає черговим „муром”, який відділяє поета від Батьківщини:

І край чужинецький тебе оточив –
 довкола лиш сопки й розпадки,
 а від товариства, з ким дружбу водив,
 ні чутки, ні звістки, ні гадки.
 Полон у полоні, межі стомежа,
 ти вся – за горбами-горбами...[198, с. 130]

В останніх рядках В. Стус звертається до Батьківщини. „Чужинецький край”, „вигорбіла” Колима навіть чисто візуально протиставляється степовій Україні. Чи може їх щось об’єднувати? Навіть весна не зможе відіграти поета. „Ні, тут не розмерзається ніколи: //мороз колимський коле колуном,” – говорить він, маючи на увазі і природу, і свою душу. Ніби передчуваючи увагу майбутніх критиків до предметного світу „Палімпсестів”, В. Стус неодноразово пише про природу Колими в листах: „Зовсімбіч – сопки, за горбами нічого не видно, нічого й не чути. Фауна – вічної мерзлоти. Флора – так само. Мушу й сам навечно замерзнути, аби при звичаїтись. Мешкаю я за 400 км на північний захід од міста Магадана, недалеко од місця, де зачинається річка Колима...” [196, с. 97]. Таким чином, поет у природних реаліях знаходить паралель, відгук своєму психологічному стану, що, як буде показано при аналізі уявного предметного світу, є вихідною позицією для розшифрування візуального коду поезії В. Стуса. Досі ми мали справу з конкретними, реальними образами, які складають найвужче коло предметного світу. Це ті речі, які В. Стус бачив кожного дня, проте, всупереч читацьким очікуванням від в’язничної лірики, тюремні реалії зустрічаються лише в окремих текстах.

Природа Стусової поетичної стихії інша, вона проявляється у двох напрямках: візіонерстві та елімінації почуттів. Зосередимося на першому. Саме візії – уявний предметний світ – є основою творчості В. Стуса. Цей світ неосяжний. Він наповнений безліччю зорових образів, а в'язнична камера поета, за його висловом, келія, стає місцем їх синтезу. Тут розчиняються двері в інший світ – уяви, спогадів, мрій, сновидінь тощо, тут поет є вільним, бо відчуває себе господарем у царстві почуття, думки і видіння.

Назагал, поезія В. Стуса переобтяжена реаліями уявного предметного світу. Для пересічного читача кількість зорових образів є виснажливою і може викликати навіть роздратування: текст не піддається тлумаченню, більш-менш прозорими здаються лише узагальнення. Щоб розшифрувати переобтяжену образність, треба знайти відповідний код, і цей код буде візуальним. Такий підхід здається не менш ефективним, ніж погляд на творчість В. Стуса крізь призму екзистенціалізму. Д. Стус у коментарях до збірки „Палімпсести” зауважує: „...поет не переповідає події, він малює історію долі лише за допомогою відчуття. Тут немає подій у прямому розумінні, лише образи (швидше навіть образки)...”[198, с. 426]. Відчуття, про які говорить син поета, здебільшого не називаються у віршах безпосередньо, а мають викликатися зоровими образами. Звідси – один крок до постулювання сугестивності Стусової лірики. Адже поетична сугестія – „особливий спосіб відображення туманних, невловимих душевних станів ліричного героя чи предмета сповіді, які важко, чи й неможливо, передати у віршах суто реалістичними засобами” [50, с. 28].

Вірші збірки часто дають матеріал для великої кількості тлумачень, оскільки зорові образи мало пов'язані одне з одним. Те, що їх об'єднує – це належність до реалій природного походження. Але чисті пейзажі, завершені картини в ліриці В. Стуса – скоріше виняток. Зв'язок між зоровими образами В. Стуса має асоціативний, а не логічний характер, як, наприклад, у класика П. Грабовського. Саме сугестивна лірика, за твердженням дослідників, „перебуває на межі найтонших нюансів вражень чи навіть алогічних словесних

структур, вона діє на емоції читача, збуджує інтуїцію, впливає на підсвідомість” [50, с. 33].

Ще одним вагомим аргументом на користь сугестивності лірики В. Стуса буде те, що навіювальна її природа закорінена в явищі сну: „Властиво, сон є одним з найважливіших чинників Стусового світопочування та творчості часів неволі, про що він неодноразово згадував у листах і розмовах” [198, с. 449]. Додамо, що згадки про факт сновидіння, візії зустрічаються в самих поезіях: „Наснилося, що я на тім дворі”...[198, с. 93], „Забудься сном не склеплених повік// занурившись у памороч чекання...”, „Як моторошний сон – ці дні і ночі” [198, с. 54] тощо. Всі ці приклади ще раз свідчать про вагому роль зорових образів для В. Стуса.

Окремої уваги потребує початок такого вірша: „Вельможний сон мене опав, // і тут нараз почув я: // високий голос пролунав: // підпалий, алілуя!” [198, с. 130]. Перший рядок дуже нагадує першу структурну частину середньовічних видінь – „молитва чи роздум візійера, після чого він впадає „в тонок сон” [157, с. 40]. У В. Стуса сон названий „вельможним”, тобто він не звичайний, а особливий, аристократичний. В іншому творі сон названий „горішнім”. Решта цитованих рядків частково відповідає другій структурній частині середньовічних видінь – „поява чудесних сил, які, передаючи візійеру „одкровення”, вирішують яке-небудь питання чи закликають до дії” [157, с. 40]. У нашому випадку втручання небесних сил виявляється через звукове, а не зорове повідомлення.

Усупереч названим ознакам поезії В. Стуса, які свідчать про сугестивність, назвемо фактори, що знижують її ступінь. Йдеться передусім про філософічність творів В. Стуса, а філософська і сугестивна лірика „прямо протилежні” [50, с. 28]. Як же поєднуються ці дві тенденції? Філософізм збірки „Палімпсести” простежуються передусім на рівні узагальнень, але їм передусім структурний елемент під назвою „емпіричний матеріал”, у якому сугестивність через зорові образи виявляє себе на повну силу. Перехід від емпіричного матеріалу до узагальнення як семантичний зсув – важлива риса Стусової поезії.

У світлі викладеного матеріалу доцільно проаналізувати реалії предметного світу природного походження. Важко сказати, які з них автор уявив собі, побачив у видінні, а які спостерігав під час заслання. Єдине, що можна стверджувати, це те, що тут більше уявного, ніж справжнього. Реалії предметного світу природного походження у „Палімпсестах” дуже чисельні і розмаїті, а колимська і магаданська тундрова природа дуже бідна. Скоріш за все, автор у процесі поетичної творчості уявляв багату природу Батьківщини. Тому доводиться розглядати предметний світ під умовним маркером „уявний”. Розмаїття реалій предметного світу природного походження в поезії В. Стуса вражає, хоч і вони підпорядковуються певним правилам. Приклад опису рідної природи дав Т. Шевченко. Його поезія періоду ув’язнення та заслання переповнена візіями України, які контрастують із бідною природою оренбурзьких степів, приаральських і прикаспійських краєвидів. Процес згадування милої сільської Батьківщини створював ілюзію її присутності, взаємного проникнення автора й об’єкта зображення. Це ж справедливо і для поезій В. Стуса.

Зацікавлення природою наявне уже в ранній творчості поета. Про це красномовно говорить бодай назва першої його збірки „Зимові дерева”. Перші наукові узагальнення з приводу конститутивних ознак природи у творчості В. Стуса звучать у передмові А. Шум до згаданої збірки: „Природа в нього одушевлена, як в гілозоїстів, має свої моральні закони і силу...” [233, с. 1]. Філософське осмислення феномену природи в поезії В. Стуса частково досліджує О. Рарицький у статті „Природа в творчості Василя Стуса як вияв індивідуальності митця” [163]. Автор статті вважає реалії природи могутнім джерелом самособоюнаповнення поета. Утім, детального аналізу образів природи не знайти і в цій роботі.

Перша проблема, яку зустрічає дослідник під час входження в природний світ поезії В. Стуса, – це проблема подвійного прочитання. У значній частині творів поета змальована картинка (рідше) чи ланцюг образів-видінь (значно частіше), з одного боку, можуть сприйматися як самодостатні, а з другого, – як

символічно-сугестивні. На таку амбівалентність образів звернув увагу Ю. Шевельов, аналізуючи герметичні твори В. Стуса. Літературознавець зауважив, що перший спосіб сприймання є „неприйнятно-поверховим” [229, с. 128]. Проте Ю. Шевельов не заохочує читача і до символічно-сугестивного прочитання: „Найгірше, що можна зробити з герметичним твором, – розгадувати його як ребус, як зашифровану вістку. Їхнє сприймання, їхня суть полягає в мерехтінні нерозшифрованого й непідлеглого розшифруванням. А втім, як хочеш, читачу!” [229, с. 128]. Для прикладу дослідник бере вірш „Той спогад: вечір, вітер і печаль...” і доводить, що в герметичних поезіях „автор бо вбирає читача в те, про що пише, робить його співучасником авторського світобачення й настрою. Ще одна причина, щоб не намагатися розгадувати ці вірші... В них треба ввійти” [229, с. 129]. Нез’ясованим тоді залишається питання, а які ж саме структурні і семантичні елементи поезії роблять читача „співучасником авторського світобачення й настрою”. У згаданому творі, наприклад, таким елементом є інтер’єр, багатий на барви, після якого міститься перше узагальнення (останні три рядки):

Вікно – велике й синє. Жовті штори
приспущено недбало. Чорний стіл
іскулився. Тремтить на ньому склянка
тонкого шкла – дзень-дзень, дзень-дзень.

Пора –
наблизитись – в тугий вогонь пірнути,
так зграбно скутий білим свічником [198, с. 176].

Кольори створюють сугестивний ефект. Синє вікно – ознака того, що надворі вечір (улюблена частина дня для поетів, які використовують сугестію). Ефект підсилюється поєднанням зорових і звукових образів: „тремтіння” склянки на чорному столі нагадує дзвін посуду в вагоні, який рухається. Дзвін створює атмосферу напруги, неспокою, невизначеності, відчуття, що має щось статися, що герой стоїть на порозі важливого вчинку. Це підтверджується словами першого узагальнення („Пора...”), в якому є образ „тугого” вогню.

Епітет ще раз створює напругу, адже символічно герой має перетнути межу концентровану, майже тверду (вогонь „скутий” свічником). Що справді має зробити ліричний герой, залишається невідомим, проте емоційний висновок досягається останнім узагальненням і семантичним піком твору: „Лиш вечір той, і вітер, і печаль, // і ти – як грудка крику молодого, // світає під сонцем опівнічним // і виспокоїтись не дає” [198, с. 176].

В узагальненні звучать три рефрени. У першому рядку повторюються дещо змінені слова початку твору („Той спогад: вечір, вітер і печаль”), у четвертому – мотив неспокою, про який ішлося вище. У третьому рефрені відлунює зоровий образ вогню-сонця. Таким чином, узагальнення стягнуло до себе найважливіші семантичні зв’язки поезії.

Природа в поезіях, що ввійшли до „Палімпсестів”, виконує різноманітні функції. Сама структура цих поезій теж характеризується розмаїтістю. Однією з поширених структурних формул є така: опис природи – роздум ліричного героя – узагальнення. Перший компонент містить реалії предметного світу, тому викликає найбільше зацікавлення. Аналіз текстів із подібною структурою показує, що опис природи рідко перевищує чотири рядки. Цього обсягу поетові досить, щоб намітити тональність вірша, зробити своєрідний вступ:

Срібліє березневий ліс.
 Понад березами сороки
 мережать схриплим криком кроки,
 а голубінь така глибока,
 а я в таку притугу вріс... [198, с. 160]

Якщо перші чотири рядки малюють скупі картину природи на засланні, то п’ятий рядок є переходом від реалій предметного світу до сфери внутрішніх переживань. Споглядання неба паралелізується з відчуттям „притуги”. Елемент, що поєднує два рядки, – займенник такий/така. Отже, „притуга” поетом відчувається з такою ж силою, з якою він переживає безмежну глибину неба. Допоміжний елемент паралелізму в даному випадку – сполучник „а”. Після

цитованих рядків поет розширює опис внутрішніх переживань, а закінчується вірш таким чином:

Срібліє вересневий ліс,
а небо висне очужіле –
за сонцем і теплом стужіле.
Збери в кулак останні сили,
бо холод смерти серце стис. [198, с. 160]

Сполучник „а” використано втретє, що автоматично відсилає читача до проаналізованого паралелізму. Тому поет уникає повторного переходу від рівня предметного світу до сфери внутрішніх переживань. Тепер уже саме небо виступає суб’єктом переживання: воно „стужіле” за сонцем і теплом. В узагальненні (останні два рядки) символом суб’єкта переживання виступає серце. Отже, знову паралелізм, але з більшим семантичним навантаженням. Ідеться не про відчуття „притуги”, а про щось значно сильніше і небезпечніше – „холод смерти”. Тексти поезій і листів В. Стуса свідчать, що поет зжився із думкою про смерть і духовно, а часом і фізично (у періоди загострення хвороби) перебуває на межі з нею. Вірність Долі, притаманна В. Стусу і задекларована у творах, передбачає прийняття своєї смерті, яка сприймається безстрашно (див. хоча б хрестоматійне „Як добре те, що смерти не боюсь я...”). Паралелізуються в даному вірші не тільки образи, а й цілі надрядкові єдності. Два цитованих уривки – початок і кінець твору – будуються однаково за формулою АВВВА. А – клаузула чоловіча, В – жіноча. Закінчується вірш чоловічою римою, яка акцентовано і рішуче ставить крапку у трагічному розвиткові теми смерті. Роздуми над плином часу, життям і смертю породили повтор слова „срібліє” стосовно до весняного і осіннього лісу. Він увесь укритий снігом. Час іде, а природа не змінюється, вона залишається мертвою, отже, чужою. Весна на Колимі починається в травні, тому березень і вересень – місяці зимові, холодні. Поет навмисне не змалював весну і літо, а перестрибнув через них. Таким чином, склалося враження, що зима на Колимі нескінченна, вічна.

У першому п'ятивірші лише три зорових образи. Підкреслено слова „ліс”, „сороки”, „голубінь” (небо). Але вірш може виростати і з меншої кількості реалій предметного світу. Як-от поезія „Жовтава більше, ніж зелена...”: „Жовтава більше, ніж зелена, // прокільчується вже трава...” [198, с. 105].

Споглядання трави стало причиною ліричного роздуму, про що поет говорить у наступних рядках: „Росте і тягнеться до мене, // аби зродити ці слова” [198, с. 105]. Ліричний роздум переходить в осяяння, осягнення істини: „Забутий більше, аніж знаний, // мені відкрився білий світ, // де піє півень, сонцем п'яний, // так хвацько скочивши на пліт” [198, с. 105]. Шлях до істини, очевидно, лежить через терени сільського життя, ближчого до природи, аніж життя міське. До такої думки схиляють дві реалії предметного світу – півень і пліт. Півень символізує життя, пробудження, світання і перебуває в семантичній злагоді з образом жовто-зеленої трави. Ліричний роздум в аналізованому вірші проходить кілька етапів і дещо несподівано завершується емоційно нейтральним узагальненням: „Адже ти // спізнав, що сон і світ – зарівна // ворущать стебла самоти” [198, с. 105].

Семантичний пік „стебла самоти” алюзує до образу трави-життя, отже, структура цього життєствердного вірша всупереч більш ніж суворим реаліям тюремного життя постає в такому вигляді: зоровий образ природи – мотивація осяяння – осяяння – перше узагальнення („Душа зродилась. Жити хоче”) – друге узагальнення („Сон і світ – зарівна // ворущать стебла самоти”). Перше і друге узагальнення конкурують одне з одним у силі впливу на читача. Якщо перше порушує філософську тему народження і життя, то друге виставляє у протистоянні з філософічністю семантичний пік твору – „стебла самоти”.

Пік заслуговує на окрему увагу, оскільки граматична конструкція словосполучення „стебла самоти” – одна з улюблених у В. Стуса: куби забуття, тумани змагань, кров чекань, лід мовчання, тороси сподівань, лабіринти бід, вітрило начувань, долоні доль, скелі голосінь тощо. Структура цих словосполучень має два елементи: зоровий образ і абстрактне поняття (часто почуття). Цей феномен – „словесна візуалізація явищ не

матеріальних”[40, с. 58] – відбиває специфіку Стусового художнього мислення, у системі доміант якого зоровий образ легко творить витончену метафору.

Тональність, яку задають зорові образи на початку творів В. Стуса, здебільшого мінорна – сумна чи трагічна. Ліричний герой найчастіше самотній. Навіть якщо бринять оптимістичні нотки, як у попередній поезії, то вони відтінюються песимістичним мотивом. В. Стус не дає оптимізму взяти гору. Його зорові образи передають граничну напругу, яку помітив Ю. Шевельов і вписав у рамки експресіонізму. Напруга створюється не тільки окремими образами, а й ритмікою: „Сама структура вірша В. Стуса ніби перестерігає від коливання на псевдопісенних, присипляючих ритмах, ніби кличе читача бути не сентиментальним слимаком, а тим, що Стус називає *муж*” [229, с. 125]. Ця думка народжує наступну: поет змушує читача вчитуватися у текст, долати ритмічні і структурні перешкоди, щоб стати співучасником Стусової вистражданої творчості, долучитися до того рідкісного явища, яке митець називає триванням на межі. Література стає для нього тайнописом внутрішнього, надзвичайно інтенсивного і напруженого життя.

Образи В. Стуса, їхнє часом хаотичне групування покликані вразити читача, „протнути” його розум і серце навіть у тих віршах, у яких наявна співучість і позитивний настрій. Ю. Шевельов писав, що В. Стус „рішуче обрубє” співучість „там, де вірш може стати сентиментальним”, і тоді „його ритми стають колючо-дисонантними” [229, с. 125]. Колючо-дисонантними в поета є не тільки ритми, але й образи, а явище „обрубвання” слід шукати також у семантичній структурі поезій. Вірш часто обрубється на межі між емпіричним матеріалом і узагальненням чи закінченням творів. Відбувається різкий, несподіваний семантичний зсув, який вражає читача. Прикладом може слугувати вже цитований вірш „Срібліє березневий ліс...”.

Закінчення віршів В. Стуса містять енергетично сильні зорові образи, що виділяє його з-поміж інших митців. У І. Калинця зорові образи в закінченнях теж є, але вони, на відміну від поезії В. Стуса, дають ефект рамки (повторення мотиву на початку поезії і в кінці), а також ефект бумерангу: коло замикається

(див. особливо цикл „Ще один краєвид з елегіями”). Зорові образи в закінченнях – ознака модерної поезії. Це стає зрозумілим, якщо порівняти В. Стуса та І. Калинця з іншими ув’язненими поетами – П. Грабовським і М. Джалілем. В обох останніх поетів вірші закінчуються закликком (як правило, з використанням знаку оклику). П. Грабовський пише про боротьбу з існуючим суспільним ладом. У кінцевих окличних реченнях поет пророкує перемогу народу, прихід справедливості, світлого майбутнього: „І побачать вбогі України діти // Будуче славетне, будуче прекрасне!”. Зразком для П. Грабовського, очевидно, була так звана „громадянська” лірика Т. Шевченка, повна провіщень і прогностики. Але П. Грабовський до того ж керується теорією марксизму. М. Джаліль, татарський поет, який потрапив у полон до німців під час Другої світової війни і написав свій „Моабітський зошит” [54] у таборі, де і помер, теж звертається до читача з настановою боротися – з фашизмом. У центрі узагальнень закликів у поезії П. Грабовського та М. Джаліля не зорові образи, а абстрактні поняття на кшталт міць народу, громадяни, щастя, згода, братерство (П. Грабовський), битва, боротьба, клятва, батьківщина, пісня, присуд народу тощо (М. Джаліль [54]). Узагальнення в обох поетів ясні й прозорі. Їх зрозуміє кожен. Так само і в гратованій поезії І. Франка та І. Світличного. Їхня апеляція до форми класичного сонета змушувала робити прозорий висновок у синтезі, причому акцент зроблено на динаміці дії. Узагальнення в сонетах згаданих поетів-в’язнів дієве. Такий же прийом помітний і в „Палімпсестах”. Для розуміння узагальнень з предметною домінантною В. Стуса, інших сучасних поетів потрібна здатність до декодування символу, знання закономірностей побудови ліричної поезії.

Характерні закінчення поезії В. Стуса вражають самі по собі (наприклад: „І – пороснула кров по ножі” [198, с. 105], „Пасмуги світання // кололи небо колуном” [198, с. 51], „... а серце поривається в зеніт” [198, с. 56], „...А верба пустила // гарячі брості – в крик-зелю” [198, с. 84], „...Але ти, трояндо чорна, пуп’янки пустила!” [198, с. 93], „...І на світанні // пірвався – світ-за-очі. І

напролам” [198, с. 123] тощо), але найбільшого впливу набувають у структурі текстів.

Навіть наведених прикладів досить, щоб зрозуміти, за якими правилами будується переважна більшість закінчень поезій зі збірки „Палімпсести” В. Стуса. На перший план висувається напружений, вражаючий зоровий образ, який створює семантичний зсув у структурі вірша і є піком твору. Семантичний зсув часто супроводжується сполучниками і, а, але. Протиставні сполучники збільшують масштаб зсуву, переводячи вірш у несподівану тональність. Переважна більшість закінчень поезій „Палімпсестів” має чоловічу риму, яка робить сильний акцент у прямому й переносному значенні в розвиткові твору. В. Стус дотримується цих правил настільки послідовно, що можна говорити про свідому поетичну програму.

Ці правила демонструє такий приклад:

Пливають видіння, пагорбами криті,
а за горою – паділ і байрак.
Цвітуть волошки в золотому житі,
а над смарагдом луки сяє мак.
І таємнича мавка білорука
ступає – ніби вічністю пливе.
Кружляє мак. А над смарагдом луки
уже нависло небо гробове. [198, с. 29]

Починається твір з абстрактного поняття (видіння), яке має зоровий вираз. Перший чотиривірш будується на протиставних відношеннях. Проте сполучник „а” легко можна замінити на сполучник „і”, оскільки у першому чотиривірші нема протиставлення понять. Оркестровка поезії, як смисл і синтаксична побудова її, відбивають стан плинності. Видіння пливають, мавка ступає, ніби пливе вічністю. Все перебуває у динаміці, у переході з одного стану в інший.

Другий рядок аналізованого вірша має алюзію, яка відсилає до відомої поезії Т. Шевченка „За байраком байрак...”: „За байраком байрак. // А там степ та могила...” [227, с. 332]. На інтертекстуальні перегуки у творчості В. Стуса і

Т. Шевченка вказують Ю. Шевельов та Г. Сивокінь. Перший, зокрема, зазначив: „Шевченківське в Стуса – не вплив і не наслідування, його цитати не з книжки взяті. Це те духове повітря, що його оточує, що в ньому він живе, – і далі, – Шевченко для нього – як українська мова” [229, с. 132].

Перші два рядки в цитованих поезіях В. Стуса і Т. Шевченка малюють схожі картини. Погляди поетів спрямовані в далечінь. Об’єкти рельєфу постають у перспективі: байраки чергуються з горами (могилою). Цей факт виконує у вірші В. Стуса дві функції. Піднесення і падіння погляду з гори у паділ і навпаки є ритмічним, заколисуючим і відповідає концепції плинності, про яку йшлося вище. Очевидно, рух угору і вниз можна тлумачити також як мінливість настрою, чергуванням білих і чорних смуг у житті людини. У цьому русі закодована синусоїда почуття, яка має зоровий вигляд. Картина постає строкатою, різнокольоровою (з контрастом червоний мак – зелені луки), мажорною, поки не вступає в свої права трагічне, тривожне закінчення: „А над смарагдом луки // уже нависло небо гробове”. Це речення нагло обриває медитацію. Воно відповідає усім трьом правилам побудови закінчення в „Палімпсестах”: семантичний пік (небо гробове), сполучник на початку і чоловіча рима. Для знавців творчості В. Стуса очевидним буде те, що семантичний зсув підготовляється реченням „Кружляє мак”. Семантика кружляючої рослини актуалізується для тих читачів, які знайомі з поетичним шедевром „Осліпле листя відчувало яр...” (збірка „Зимові дерева”), що був цінний для В. Стуса настільки, що він зробив магнітофонний запис декламації цієї поезії у власному виконанні. Вірш закінчується словами „Кружляє лист в передчутті біді” [197, с. 51]. Ліричний герой готовий до зміни декорацій, гробове небо уже нависло, тобто прихід чорної смуги очікується, передбачається.

Отже, тему вірша можна приблизно окреслити так: короткочасна „біла смуга” у житті в’язня, яка супроводжується передчуттям трагічного. Структура поезії „Пливуть видіння, пагорбами вкриті...” є такою: 1) емпіричний матеріал із зоровою доміантою, 2) закінчення. Отож, у побудові вірша немає

узагальнення. Поезія тримається на зорових образах і акцентованому закінченні. Відсутність узагальнення змушує віднести дану поезію до тих, що репрезентують модерний тип творчості. У цьому плані показовою є класична поезія Т. Шевченка періоду ув'язнення та заслання. Просвітлений поет-в'язень робить плавний перехід від емпіричного матеріалу до закінчення-узагальнення, що завершує розвиток ліричного сюжету останньою, ключовою дією. Для Т. Шевченка властиве звертання до Бога у прикінцевих рядках. (Це так само властиво І. Світличному). Твори Кобзаря вражають гармонією побудови поезії. Його поезія плинна, цим вона приваблює і буде приваблювати покоління українців. Натомість у віршах В. Стуса впадає в око гармонія дисонансів.

Класично гармонійною є також поезія іншого в'язня – тепер уже фашистських тюрем – М. Джаліля. Узагальнення його патетичні, декларативні, дидактичні і, як слід очікувати від наслідувача класичної поезії, – без зорових образів.

Відзначене вище чергування „трансцендентного відземного пориву” (В. Моренець) з падінням у „паділ” у поезії В. Стуса, зміна чорного білим і навпаки – синоніми на означення одного явища, яке проходить через весь корпус „Палімпсестів”, – синусоїди Долі. Йдеться про поєднання двох векторів у вертикальній площині – вгору і вниз, – які є просторовими і тому створюють зоровий ефект. Відземний вектор достатньо повно проаналізований В. Моренцем. Доземний вектор окреслений менше. Життя вгорі, в небі, в „отчому домі промінному” – короткі моменти одкровення й осяяння, коли душа перебуває на своїй духовній Батьківщині, в оселі Бога, – чергується з довготривалим життям у прірві, на землі. Існування у світі сірості й буденщини – необхідний етап гарту і підготовки душі, яка має бути достойною жити на небесах і повинна довести силу свого устремління. Чергування відземного і доземного векторів руху душі простежуються в масштабах збірки „Палімпсести” і лише зрідка в окремих текстах. Якщо обидва вектори існують одночасно, то утворюється оксюморон: „...змаячене трепетне листя претяжко угору паде...” (поезія „На вітрі палає осика” [198, с. 86]), – або: „Оце падіння.

Довге і надсадне, // ця вертикаль кінця, оцей трубіж // ізвопленого серця нас підносить // над власне тіло...” [198, с.203].

Зорові образи у збірці „Палімпсести” групуються за певними правилами, хоч деякі поетичні уривки складають враження калейдоскопу, довільного поєднання, мерехтіння, монтажу. Свідомість В. Стуса, пульсуючи, видає нагора згустки енергії – зорові образи – у певній послідовності. Семантична пульсація – термін, який можна застосувати при аналізі видінь у збірці „Палімпсести”. Найчастіше пульсація аритмічна: дається взнаки спонтанність художнього мислення і особливості апарату людської психіки, який „повсякчас працює в режимі епізодично-часткового зняття предметів і явищ, у режимі спонтанно-асоціативного саморозгортання більшою чи меншою мірою поверхневих, але завжди плинних життєвих вражень” [123, с. 288]. В уяві митця постає ряд думок, почуттів, які часом важко структурувати. Втім, В. Стусу під силу і це завдання, він може komponувати зорові образи так, щоб створилася ритмічна пульсація:

І свидина вже бралась жаром,
грушанка прогортає сніг,
земля парує понад яром,
 відчувши заплід, наче гріх. [198, с. 83]

Три перші рядки починаються з зорових образів, які ритмічно вводяться в текст. Ритмізованою є пульсація у віршах „Калюжа, мов розчавлений павук...”, „Упали роси на зелені вруна...”, „Місячне сяйво ллє...” тощо. Семантична пульсація зорових образів у „Палімпсестах” наштовхує на думки про альтернативне тлумачення назви збірки. Йдеться про те, що зорові образи, виникаючи в уяві реципієнта при читанні, „просвічують” один крізь одного. Образ, який з’явився раніше, залишається в пам’яті читача і продовжує впливати на нього, створюючи принцип палімпсесту. У цьому контексті варто згадати класичні тлумачення палімпсестності у творчості В. Стуса. Загальноприйнятною є версія М. Коцюбинської про те, що різні редакції поезій нашаровуються одна на одну. Так само, вважає дослідниця, нашаровуються в

„Палімпсестах” і різні стани душі, які на перший погляд, заперечують, стирають один одного [87, с. 100]. Нарешті, сама доля В. Стуса уподібнюється до палімпсесту, оскільки поет всім своїм життям і всією творчістю стер „таку”, як у всіх” життєву дорогу” [87, с. 101]. Оригінальним є тлумачення досліджуваного принципу М. Ільницьким, який припустив, що „Василь Стус прагне очистити історію, поезію, власну душу від нашарувань неправди, фальшу, нещирості і відновити текст первісний – істину” [70, с. 16]. Всі чотири пояснення мають право на існування і можуть бути доповнені п’ятим – нашим припущенням про палімпсестне нашарування зорових образів у збірці. Цілком можливо, що, збираючись назвати збірку, поет підсвідомо керувався особливостями структури власної поезії. З іншого боку, шлях до назви збірки міг прокладатися й свідомо, в результаті самоаналізу. В будь-якому разі на вибір назви впливав не один, а комбінація кількох чинників. Принаймні є підстави припустити, що принцип ритмізованої семантичної пульсації поет використовував як частину свідомої поетичної програми.

Поняття семантичної пульсації можна застосувати не тільки до творчості В. Стуса, але й взагалі поезії, особливо сучасної. Наближається до семантичної ритмічної пульсації І. Калинець у поезії „Елегія для брата”. Як і у В. Стуса, у творчості І. Калинця панують зорові образи природи. Картини швидко змінюють одна одну, автор любить давати їх уривчасто, „образками”, іноді без „сильних” узагальнень. Рух поезії плавний, елегійний, створює відчуття відпочинку, замилювання – повна протилежність Стусовій творчості.

На допомогу розкриттю явища семантичної пульсації зорових образів приходять психологія, яка не раз давала поштовх до розвитку літературознавства, навіть окремих його напрямів. У нашому випадку психологічний термін „гіпнагогічні галюцинації” так і напрошується бути ключем для розкриття специфіки зорових образів у „Палімпсестах”. Ці галюцинації з’являються в людини, особливо творчої, на межі неспання / сон і, з точки зору медицини, можуть бути в нормі або в патології. В. Стус, безперечно, зазнав впливу цього явища, він, як уже зазначалося, велику увагу

приділяв сонній фантазії. Роздуми над тим, якими були гіпнагогічні галюцинації В. Стуса – нормальними чи патологічними – залишаються прерогативою медиків і психологів. Для літературознавця цікавішим є питання про особливості розгортання зорових галюцинаторних образів. Основними їхніми рисами є монтажність, спонтанність, фрагментарність, відсутність зв'язку між елементами. Всі ці риси без втрат і застережень легко екстраполюються на поезію „Палімпсестів”. Для того, щоб остаточно пересвідчитися в цьому, варто порівняти зоровий матеріал гіпнагогічних галюцинацій з власне сновидним матеріалом. Останній нагадує швидше кінофільм, тоді як гіпнагогічні галюцинації – перегляд слайдів [108, с. 126]. У поезії В. Стуса періоду „Палімпсестів” абсолютно панують ряди фрагментів зорових вражень, а не цілісні картини чи тим більше події за „сценарієм”.

Зорові образи у В. Стуса мають сугестивну силу, яка проявляється в тому, що ці образи навіюють почуття: „Його лірика від образу баченого світу йде до поетового почуття, до внутрішнього” [229, с. 108]. Ритмічна заколисуюча пульсація підсилює сугестивність. Ю. Шевельов писав про те, що „психологічна суть Стусової поезії в схоплюванні почуттів перед тим, як вони скристалізувалися” [229, с. 116]. В. Стус пропонує читачеві увійти у сферу внутрішніх переживань, не називаючи почуття прямо, а даючи сугестивний ряд зорових образів. Почуття часто стають двадцять п'ятим кадром у поетичній стрічці митця.

2.2. Видіння і провідні предметні мотиви збірки „Палімпсести”

Поділ зорових образів „Палімпсестів” на „видіння” й „предметні мотиви” зумовлюється їхнім семантичним стрижнем. Під „видіннями” маються на увазі непередметні образи, але за великим рахунком і предметні мотиви можна назвати видіннями, оскільки, як уже мовилося вище, вони належать до уявного предметного світу. Розрізнення термінів „видінь” і „предметних мотивів” є зручним і необхідним при осмисленні й аналізі художньої семантики образів із „Палімпсестів”.

Провідні видіння В. Стуса можна класифікувати в такий спосіб:

1. Видіння рідних.
2. Видіння Батьківщини.
3. Масштабні космічні видіння.
4. Видіння духовного шляху.

2.2.1. Видіння рідних

Видіння рідних розкриваються через „аксесуарні” реалії природи, яка виступає універсальним кодом думок, почуттів, подій у житті В. Стуса. Все в нього поглинається стихією природи, яка дає надзвичайно велику кількість фактів, що паралелізуються із внутрішнім життям людини. Реалії природи інтенсивно використовуються В. Стусом у віршах-спогадах, яких доволі багато у збірці „Палімпсести”. Ледве що можна погодитися із висновком Ю. Шевельова про те, що „в поезії своїй Стус, крім згадок про Аллу Горську, майже цілковито сам” [229, с. 110]. Звичайно, на першому плані його лірики – ліричне „я” поета, але це не виключає можливості віршів-спогадів, наприклад, про рідних. Спогади в умовах ув’язнення – явище специфічне, часто вони залишаються єдиною ланкою між в’язнем і його рідними та минулим. З іншого боку, спогади для людини, що перебуває у замкненому просторі, – нестерпні. За свідченням очевидців, деякі в’язні відмовлялися від багаточисельного прокручування подій минулого, оскільки вони нагадують про втрачену свободу. В. Стус вчиняв по-іншому, він „свідомо викликав з пам’яті або просто вигадував любі серцю ліричні образки, що не давали забутись пережитому. Таке свідоме самокатування посилювало біль утрат і робило таборове життя надзвичайно важким, проте, одночасно й надавало змогу творити, моделюючи в обмеженій геометрії камери картини буття” [198, с. 447]. Отже, дійсне в спогадах поєднувалось з вигаданим. Крім того, психологія в’язня така, що спогади виявляються зідеалізованими [198, с. 465].

Збірка „Палімпсести” дає багато прикладів спогадів про рідних автора. Давалася звичка, „поклавши перед собою фотокартки рідних, подовгу розмовляти з ними” [198, с. 470]. У листі до дружини В. Стус писав: „Тебе,

маму, Дмитричка я бачу мало не щодня. І всіх люблю”. [199, с. 391]. Очевидно, йдеться, говорячи словами поета, про „сон несклеплених повік”.

Читач помічає, що В. Стус у видіннях найчастіше бачив дружину Валентину Попелюх. Займенник „ти” у віршах стосується часто її. До речі, у листах до дружини поет писав цей займенник з великої літери. Д. Стус, син поета, підкреслював існування тонкого і важливого зв’язку між мамою і татом. Валентина „за всіх обставин лишається найважливішою єднальною ланкою” між в’язнем і рештою світу [198, с. 433]. Які ж реалії предметного світу використовуються поетом для створення образу дружини? Щонайперше – реалії природи:

Тільки тобою білий святиться світ,
 тільки тобою повняться брості віт,
 запарувала духом твоїм рілля,
 тільки тобою тішиться немовля,
 спів калиновий піниться над водою –
 тільки тобою, тільки тобою!
 Тільки тобою серце кричить моє.
 Тільки тобою сили мені стає
 далі брести хугою світовою,
 тільки Тобою, тільки Тобою. [198, с. 42]

Вірш, попри анафору „Тільки тобою”, розпадається на дві частини. Рядки з другого до шостого демонструють зрощення образу дружини поета з реаліями природи: брості віт, рілля, спів калиновий (прекрасна синестезія), нарешті немовля, яке ще не відірване від природи цивілізуючою функцією розуму. Отже, образ дружини створюється не портретними характеристиками, а через „аксесуарні” (термін Т. Сильман) образи природи, що відбиває високий ступінь асоціативності мислення В. Стуса. Будучи вступом, ці п’ять рядків одночасно мають ознаки узагальнення. Його масштаби нарастають у сьомому рядку з виходом до сфери внутрішніх переживань (крик серця) і у восьмому та

дев'ятому рядках, які містять висновок: спогади про дружину, її образ – потужна підтримка для ув'язненого.

У єднанні двох сердець народжується любов, здатна долати екзистенційну самотність. Хоча закоханих розділяють сотні кілометрів, любов дає поетові наснагу та силу „далі брести хугою світовою”. Любов відкидає все, „що не належить вічності” (поезія „Щодня, щогодини...”) і залишає твердь, на якій можна будувати життя в істині.

Семантичну структуру вірша „Тільки тобою білий святиться світ...” підтримує фонологічний рівень. Результативним буде аналіз початку вірша з точки зору звукового малюнка. Схема наголошених голосних буде такою:

і – о – і – и – і

і – о – о – о – і

У першому рядку панують передньоязикові *i* та *и*. Логічний наголос на слово „тобою” створює контраст *i* (передньоязиковий) – *о* (задньоязиковий). Таким чином, *о* у слові „тобою” відчувається читачем, а радше слухачем, сильніше, що *i* личить слову з логічним наголосом. Вокалізм другого рядка характеризуються симетричністю. Потрійне „кругле”, „добре” задньоязикове *о* обрамлене ударними *i*. Слово „тобою” тут отримує додаткову фонологічну підтримку й також висувається на перший план, стаючи точкою відліку семантичних зв'язків. Це слово повторюється у вірші вісім разів, але в останньому чотиривірші частково урівноважуються займенником „мені”. Речення саме з цим словом – узагальнення у структурі поезії.

Складається таке враження, що весь вірш і образ Валентини Попелюх підсвітлено білим кольором, який з'являється у першому рядку. Хоч слово „білий” не стосується образу дружини, а є постійним епітетом до слова „світ”, його використання створює міцну асоціацію. Білий мазок на полотні вірша несе сугестивну енергію. Білий колір і світло створюють ореол святості. Недарма ж слова „світло” і „святий” мають спільний пракорінь. У віршах В. Стуса ореол святості не тільки метафора – образ дружини майже фізично випромінює світло, купається у світлі: „Самого спогаду на дні, як зірка у криниці, // вона

з'являється мені – і світить, і святиться” [198, с. 82]. Або: „Я вистою. Хоч як не зле – // лиш ти мені – світись” [195, с.77].

Образ дружини розкривається також через образи вогню та свічки (реалія предметного світу – результат людської діяльності): „Ти тут. Ти тут. Вся біла. Як свіча – // так полохко і тонко палахкочеш...” [198, с. 37].

В. Стус порівнює свою дружину (ідеалізований її образ) із бузком. Автор сам зізнається у її ідеалізації: „Кохана – ніби кущ бузку, // обтяжений з задуми й тиші, // і на розстанні – ще миліша // за ту, що стрілась на віку” [198, с. 50]. Валентина Попелюх порівнюється також з лебединею (поезії „Мов лебедина, розкрилила...”, „Отут зимуй, отут літуй...”), голубинею („Душа ласкава, наче озеро...”), просто птахом (поезії „На Лисій горі догоряє багаття нічне...”, „Коли б не ти – оця зима...”). Вірш „Коли б не ти – оця зима...” привертає увагу таким уривком: „Щодень за днем, щорік за роком // вглядаюся в сумне вікно – // і бачу мигдалеве око, // Вітчизна, Матере, Жоно!” [198, с. 79]. По-перше, впадає в око поєднання реального (сумне вікно) і уявного (мигдалеве око), що ще раз свідчить про зникнення межі між спогляданням фізичних об'єктів і видіннями: „Поет відмовляє реальному буттю у праві наповнювати собою текст творів, свідомо витісняючи його на береги, а то й за береги свідомості” [198, с. 437], – писав Дмитро Стус у примітках до „Палімпсестів”. В. Стус намагається ніби розсунути вузьку і бідну геометрію зони, щоб бодай у спогадах-видіннях побачитися з родичами та рідними серцю місцями: „Святошин там – якраз дивись на ріг // в той кут глухий, де вартовий ступає” [198, с. 43]. І що безнадійнішою є картина (глухий кут), то більшою є фантазія поета чи міра спогадування: „Иди в Кубельце спогаду – зогрійся!” – запрошує ліричний герой самого себе.

По-друге, звертання „Вітчизно, Матере, Жоно!” засвідчує взаємопроникнення трьох сакральних констант у художньому світі В. Стуса. Образ матері в його поезії, як і образ дружини, оповитий ореолом святості. Рядки, присвячені Їлині Стус, матері поета, сповнені журбою і смутком. Образ

матері є архетипним для української ментальності. Мати для В. Стуса – це насамперед уособлення народної мудрості, чистоти, незаплямованості гріхом.

Одночасно у системі образів В. Стуса важливе місце займає образ Вселенської Матері – Жіночого Творчого Начала, яке реалізується в різних іпостасях: Богоматері, Долі, України, дружини та ін. Квінтесенцією цих видінь, на нашу думку, є поезія „Мені зоря сіяла нині вранці”:

Ота зоря – вістунка твого шляху,
хреста і долі – ніби вічна мати,
вивищена до неба (од землі
на відстань справедливості), прощає
тобі хвилину розпачу, дає
наснагу віри... [198, с. 47]

На наш погляд, тут ідеться про Вічне Творче Начало – Святий Дух, якщо використовувати термінологію християнства. Стусова віра в Бога позарелігійна і не вкладається в прокрустове ложе приписів християнських доктрин. Тому й не дивно, що у віршах-візіях зафіксовано досвід спілкування із Божественним, яке проявило себе в жіночій формі – Матері. Її образ зустрічається чи не в усіх національних міфологіях. Отож, можна припустити, що досвід переживання Божественного В. Стусом є не тільки позарелігійним, але й дорелігійним.

Відлуння складного образу Матері чуємо в поезії „Оце моє видіння – всіх ночей...”, в якій поет-провидець доводить свою обсервацію до планетарних масштабів:

Де ти еси, де ти еси, Велика
моя Скорбото, Матере. Оце
ти заломила руки на півнеба
вогнем вечірнім?...
Це ти. Це ти. Це вся довкола
ява твоя. Це може я, на всі
на всі стобереги просторений. [195, с. 29]

Досвід видіння і переживання Божества – унікальний для кожної людини. Ліричний герой цитованої поезії чується піщинкою в сядві Божественної енергії, він губиться в безмежній стихії, а межа між людиною і Божеством зникає. Герой отримує досвід ототожнення з Божественним і вже не розрізняє, де він, а де Божество (див. останнє речення). Це той момент, коли відземний порив, такий характерний для В. Стуса, досягає своєї мети і Божественне сходиться на землю, але його поява і робота часто є прихованими, таємними, тому ліричний герой сумнівається, чи справді він має контакт з Вищим (див. питальне речення-молитву і вставне слово „може” у цитованому уривку).

В уяві читача образ Вічної Матері асоціюється з „вогнем вечірнім” – заходом сонця. Вогонь – один із найхарактерніших і найулюбленіших зорових образів В. Стуса. Вогонь – атрибут Божества, а сонце – його вічний образ-символ. В інших віршах наголошується на вічності Матері. У поезії „Коли найперші сполохи світання...” є класичне для В. Стуса закінчення: „Тоді згадай: десь за стома морями, // десь на крайсвіту мати є твоя // і ламле руки, ставши коло брами. // А позад неї – вічна течія” [198, с. 73]. Уривок, а конкретніше – третій його рядок, пов’язує образ матері з образом Ярославни з шедевр давньої української літератури – „Слово про похід Ігорів”. Вічність Матері поєднується з „віщістю” її (епітет „віща” до слова „мати” в поезії „Літня спека. Порох. І пісок...”).

Крім дружини і матері, В. Стус у видіннях бачив сина Дмитра, з яким підтримував зв’язок через листи. Нещодавно вийшла книжка „Листи до сина”. Поет намагався бодай на відстані торкнутися Дмитра батьківською любов’ю і ласкою, дати пораду, напутити на достойний життєвий шлях. Є в „Палімпсестах” вірш зі страшним видінням: „Наснилося, з розлуки наверхлося, // з морозу склякло, з туги – аж лящить: // над Прип’яттю світання зайнялося – // і син біжить, як з горла кров біжить” [198, с. 77]. У цьому видінні – весь Стус. Напруга поєднується з трагізмом, приреченістю, смертю. Початок твору містить два контрастних зорових образи: світання, яке зайнялося (символізує надію), і кров (символізує смерть). Якби взяти цей уривок як самостійний твір,

окремо від подальшого тексту, то на поверхні опиняться всі правила побудови Стусового вірша. Останній рядок – характерне закінчення з динамікою дії (біжить), яка підсилює трагізм. Мотив уявної смерті сина відлунує і в поезії „Вона і я поділені навпіл...”.

Спогади про рідних чи свідомо авторська модуляція картин минулого часто відбуваються на тлі природи: „Оця стежина, що збігає в діл...”, „Ми втрюх сідали на човна...”. Ці твори починаються радісною картиною родинного щастя, а закінчуються роздумами про філософські категорії пам’яті і минулого.

Видіння дружини, матері, сина нерозривно пов’язані з реаліями предметного світу природного походження. Дивно, але факт: у збірці немає жодного цілісного портрета.

2.2.2. Видіння Батьківщини

Є у збірці „Палімпсести” і видіння Батьківщини. Рідними для В. Стуса були кілька місць: народився він у селі Рахнівка Вінницької області, навчався в школі й інституті у Сталіно (сучасний Донецьк), у 1963 р. переїхав до Києва. Частковий аналіз зорових образів, які пов’язані з Батьківщиною, можна знайти у статті Л. Колесникової „Засоби створення образу України в поезії В. Стуса” [80]. Авторка, очевидно, не послуговувалася збіркою «Палімпсести», тому до її аналізу можна долучити певні доповнення. Із зорових образів згадуються айстри, цвіт папороті, які є „підґрунтям для створення образу України засобами використання народних мотивів” [80, с. 67]. Крім того, аналізуються образи сосни і Славутових круч. Однак кількість зорових образів, що асоціюються в Стуса з Батьківщиною, значно більша. Коли поет згадує село Рахнівку, місце свого народження, то на пам’ять приходять реалії природи – „гаї, переліски, діброви” [198, с. 189]. Це перерахування є вступом до поезії „Світ повен милих тасмниць...”. Незважаючи на те, що майбутній поет прожив у селі всього два перших роки свого життя, йому запам’яталися подробиці розташування Рахнівки: „Там, у долині, ув імлі...”, „біль-білі радісні хатки” [198, с. 189]. Стежки у селі чи в лісах навколо села названі священними. Не

треба дивуватися тому, що В. Стус у такому малому віці запам'ятав деталі. Він сам зізнавався у прекрасній пам'яті в листах до сина [194, с. 127].

Згадок про життя і навчання у Сталіно в „Палімпсестах” немає, тому складається враження, що цей проміжок часу (з 1940 р. до 1959 р.) просто випадає зі спогадів, зате спогадів про перебування у Києві доволі багато. „Місто дороге” асоціюється з каштанами („Здається, чую: лопають каштани...”), з Софією („Так тонко-тонко веде музика...”), з Дніпром. Все це атрибути і символи Києва, які є частиною емпіричного матеріалу і базою для роздумів і висновків у структурі текстів.

Місто Київ у „Палімпсестах” зовсім не пов'язується з міськими реаліями. З пам'яті швидше виринають візії садів чи паркових зон: „За мною Київ тягнеться у снах: // зелена глиця і темнава червінь // достиглих черешень” [198, с. 101]. Більше того, В. Стус до чисто міських реалій ставиться вороже. Вони викликають роздратування: „О залишись! Не смій іти до міста // занудливих майданів, вулиць, площ” [198, с. 37] – звертається ліричний герой до уявної коханої в поезії „Ти тут. Ти тут. Вся біла, як свіча...”. Вороже ставлення до результатів людської діяльності можна розглядати в межах конфлікту між природою і цивілізацією як між істинним і брехливим, справжнім і удаваним. Природа – це прихисток для поета: „Закономірно, що у природі ліричний герой Стуса знаходить той виважений спокій, який тамусе внутрішній біль” [163, с. 215].

Поета не цікавлять реалії штучного, людського походження. Поодинокі вірші „Палімпсестів” мають описи інтер'єрів (наприклад, „Обколоте, в намерзі, стогне вікно...”). Ігнорування міських, „культурних”, цивілізаційних і цивілізуючих реалій – частина поетичної програми В. Стуса у збірці „Палімпсести”. Наявність цих реалій була б ознакою модерності. У подібному ж ключі розгортаються видіння Батьківщини в поезії М. Руденка. Автору мила сільська місцевість – не місто, а „придніпровські луки”, не механізми, а картопелька, яку кладуть у ґрунт материнські руки („Під осокором”) тощо.

Л. Колесникова помітила, що ліричний герой поезії В. Стуса відчуває, що „Україна – позаду, за межею” [80, с. 65]. Мотив межі дуже характерний для В. Стуса, тільки у більшості творів, де він помітний, ідеться про духовні, внутрішні межі. Втім, є твір, в якому окреслення цього мотиву конкретне: „Спробуй – спекайся мороки: // за крайсвіту – Україна!” [198, с. 67].

Батьківщина протиставляється Колимі, порівнюється із зигзицею у поезії „Ой ти, горе голодне...”, постає в уяві поета в „антоновім вогні” (поезія „На схід, на схід, на схід, на схід...”). Ці зорові образи мають підвищену сугестивну енергію. Поет знову повертається до реалій природи у вірші „Обколоте, в намерзі, стогне вікно...”, створюючи образ України. Починається поезія не характерно – описом інтер’єру: вікно, свічка у шклянці, вино у пляшці. Опис займає два рядки. Наступні шість рядків являють п’ять зсувів у межах семантичної структури: 1) опис переживань („у серці п’тьма”), 2) перше узагальнення, 3) опис колимської природи, 4) опис переживань, 5) друге узагальнення. Подібні стрибки на різні рівні семантичної структури створюють динаміку ліричного сюжету. Рядки з 9 до 14 розкривають сутність Батьківщини через образи природи. Уривок вартий того, щоб процитувати його:

Занадто далеко. Занадто ген-ген,
де в леготі-вітрі кучериться клен,
де сонях кружляє, калина цвіте,
хвалитиму Бога, що там ви єсте,
де ревом німим задихнувся Дніпро,
де Нестор ховає злочинне перо... [198, с. 135]

Україна асоціюється у В. Стуса із кленом, соняхом (кружляє!), калиною. Список рослин можна продовжити за рахунок емпіричного матеріалу інших віршів: осика, тополя, липа. Образ України має контрастувати з Колимою. Техніка творення образу майже ідентична пушкінській у класичному вірші „Сижу за решеткой в темнице сырой...”: „Мы вольные птицы: пора, брат, пора! // Туда, где за тучей белеет гора, // Туда, где синеют морские края, // Туда, где гуляем лишь ветер...да я!..”.

Отже, російський поет оперує масштабними образами (гора, морські краї, вітер), тоді як В. Стус вводить у вірш зорові образи рослин – символи України і природного сільського життя (корені поета – сільські). Закінчення Стусового вірша – парафраза третього (опис переживань), і четвертого (перше узагальнення) рядків: „...бо в горлі застуда, у грудях п'ятьма // і світ оступає стокрик – Колима” [198, с. 135]. Таким чином, вдалось уникнути чистого повтору. Узагалі, після Шевченкової традиції оспівувати Україну як Батьківщину важко, але В. Стус показав своє оригінальне бачення рідного краю.

2.2.3. Видіння духовного шляху

Важливе місце серед видінь В. Стуса посідають візії духовного шляху. На відміну від аналізованих видінь (природи, Батьківщини, рідних), це абстрактне поняття, але наповнення його конкретне, зорове. Спостерігається закономірність: образ дороги поєднується з роздумами про Батьківщину, із показом її :”За мною Київ тягнеться у снах...”, „На тихі води і на ясні зорі...”, „Світ повен милих таємниць...”.

В. Стус не бачить своєї Долі, свого призначення і духовного розвитку без України. Заява про національну українську самоідентифікацію в умовах Радянського Союзу автоматично означала перехід питання в політичну площину. Без цієї політичної складової, яку можна вважати і духовною одночасно, В. Стус не міг повноцінно жити.

Якщо звернутися до конкретики збірки „Палімпсести”, то стане зрозумілим, що В. Стус малює реальну дорогу – зоровий образ, за яким легко вгадується абстрактне поняття „духовний шлях”. Наприклад: „Лежить дорога – в вікових снігах, // і простори – горбаті і безкраї подвигнуть розпач...” [198, с. 101]. Ідеться про дорогу посеред сопок, читай – посеред духовних випробувань періоду заслання. Шлях поета лежить „між чорних стел” („Грудневого добридня, вже надвечір...”), між деревами, які „чорніють, як хрести” („Це, припізніла молодосте, ти...”), у спопелілому степу („Оце моє видіння – всіх ночей...”). Дорога постає неозорою, безкінечною („Ти сам? Напризволяще? Тож

існує”), непротореною („На віковому бездоріжжі...”). Коли ліричний герой має зробити вибір, в уяві поета з’являється образ переплетених доріг: „...розтялися шляхи, // як брови Гамалії” [198, с. 14] – так закінчується вірш „Сьогодні п’єм вино...”. Отже, шлях є чорним (брови Гамалії теж мають бути чорними) чи сірим („Всі райдуги відмайорили...”), але оксюморонно він і світлий („просвітлої дороги свічка чорна”).

В. Стус дає зрозуміти читачеві, де починається і де закінчується духовний шлях. Висновки про це можна робити на підставі кількох віршів, а не якогось окремого тексту. Початком шляху є особистість людини: „Усі шляхи – від себе...” [198, с. 206] (поезія „Усі шляхи від себе. Повертай...”). Кінець мандрівки – Бог: „Ламка і вітка всеспадна вседорога // Дорога до Бога – ламка і вітка...” [198, с. 98] („Сьогодні прощальна пора настає...”). Так мікрокосм єднається, ототожнюється з макрокосмом. Це закінчення шляху, але закінчення – одночасно і початок нового, бо Шлях вічний.

Разом з вектором „від себе” В. Стус пише про протилежне: „Цей шлях – до себе” [198, с. 137]. Саме зі „шляхом до себе” пов’язаний відомий феномен Стусового „самособоюнаповнення” („...Бо жити – то не є долання меж, а навикання і самособою-наповнення” [198, с. 47]) і „пряmostояння”. Отже, як співіснують два протилежні вектори? Якщо припустити, що Бог народжується і живе в людині („В мені уже народжується Бог”(!) [195, с. 47], – пише В. Стус), то відповідь буде такою. Будь-який духовний шлях, почавшись із зацікавлення і захвату перед життям Землі, знаходить свій вищий прояв у пошуку Божественного і єднання з ним. Людина зустрічає Бога і поза світом, в осяйній високості, і в своїй душі під товстим шаром тваринних бажань, інстинктів і егоїзму – „в осерді серця”, як пише В. Стус. Маємо тут очевидну аналогію до відомого євангельського постулату – „Хіба не знаєте, що ви – храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває?” (Перше послання Ап. Павла до коринтян, 3:16, 17). Таким чином, мотив дороги в структурі текстів „Палімпсестів” ініціює роздуми автора і читача про такі філософські категорії, як духовне життя, Доля, призначення.

2.2.4. Космічні видіння

Поет легко оперує такими поняттями, як земля, небо, Всесвіт. Щоб побачити і відчути велич світу, треба спочатку відділитися від нього, це і робить В. Стус у поезії „Ріка життя тече повз мене...”: „Окремо світ: синіє стьожка болю. // Окремо ти – зчорнілий, наче пень” [198, с. 173]. Перед нами типово екзистенційний мотив. Між світом і ліричним героєм можна поставити знак рівняння: мікрокосм дорівнює макрокосму. І це не гординя, а велич духу, який спроможний протистояти космічним силам. Опертя духу – сила волі: „Ви не розумієте масштабів моєї волі”, – такі слова кидав поет у вічі тюремникам, які зізнавалися в повазі до нього.

Після того, як відбулося відділення людини від світу, має початися процес синтезу і пізнання – тривалий духовний шлях, віхи якого відбиті у віршах В. Стуса з видіннями космічного масштабу. Поет піднімається в самоті над життєвим брудом і буденщиною і звідти, з осяйної і прозорої високості, спостерігає за землею. Прозорість дає змогу докладно розгледіти вкрите пилом і брудом тіло землі: „Земля гойдається під нами...” [198, с. 70], „...попливла земля попід тобою...”. Космічні видіння поширені в творчості письменників другої половини ХХ ст., тому надихають на порівняння. Стусів акцент на бруді земного тла контрастує з розумінням образу планети, який викристалізувався в уяві іншого в'язня сумління М. Руденка: „Іржаві металеві шпичаки // Їй [планеті] повпивались у біле тіло” [167, с. 196]. Білий тут, крім холоду, символізує незахищеність, мучеництво, жертвність. Масштабні космічні видіння розгорталися також в уяві попередників В. Стуса. І. Багрянний у поемі „Золотий бумеранг” (1932) майже всю першу частину (а це близько 16 сторінок) присвятив широкому змалюванню Землі з погляду небожителя. Ліричний показ у поемі побудований на уконкретненні побаченого з Космосу. Ліричний герой спускається з небес на землю, і космічні картини змінюються земними в послідовності: Космос→Земля→Україна. Як і у випадку Стуса, плинність космічних видінь І. Багряного, їхня переконливість змушують говорити про стирання межі між уявою та яснобаченням у поетів-провидців.

У В. Стуса більшість космічних видінь динамічні. Земля пливе, тобто обертається навколо своєї вісі, і вічність та урочистість цього процесу вражає. Під зором ліричного героя пропливають країни, цілі материки і океани. Небагатьом випадає нагода спостерігати це. Обертання землі заколисує, в ньому поет знаходить „спокій сподіваний” і тишу (поезія „Хлющить вода. І сутінь за вікном...”). Під час мовчання розуму прояснюються, загострюються і увиразнюються реалії життя і духовні імперативи. Тиша веде до істини.

Перебування на небі чергується з життям на землі і навіть у землі. Відземний вектор замінюється доземним. Ліричне „я” перетинає простір Всесвіту, щоб угрузнути в землю і донести отримане в небі світло в царство тьми, яка пригнічує: „Довкола вистигла земна товща. // Я – магма магми, голос болю болю...Що ти надбав? Увесь у ґрунт угруз, // з семи небес упав сторч головою...” [198, с. 102]. Якщо протнути магму, потрапляєш у „срібне серце землі”, де живе „Ізольда золотоко-золотоброва”. Поезія „Сяє срібне серце землі” написана на казкові і середньовічні мотиви про золотокошу Ізольду. В землі герої казок знаходили сакральний простір, який ряснів скарбами. Ізольда в поезії В. Стуса мис „підлий метал лотком” – відмиває золото. Закінчення вірша наголошує на незнищенності божественного осердя землі: „А товщею, в кризі, в імлі, // за тамбоком, // сяє срібне серце землі// скорбним оком” [198, с. 173].

Погляд поета на землю фіксує мотив тліну: „Порідшала земна тужава твердь...”. „Срібне серце землі”, яке випромінює світло, – зоровий образ, використаний поетом у закінченні твору подібного типу. Зорові образи космічного масштабу застосовуються й на початку поезій: „Замерехтіло межі двох світів...”, „Земля гойдається під нами...”. Природа космічних видінь полягає в тому, що такі образи, як земля, небо, світ, Всесвіт, отримують колористичну конкретизацію: світ – білий, небо – синє, космос – чорний. Два світи у поезії „Замерехтіло межі двох світів...” порівнюються з мідними тарілками литавр. Усесвіт порівнюється із птахом („Дякую, Господи, – чверть перейшла...”).

За космічними видіннями стоять вистраждані філософські роздуми, зокрема, про вічність і безкінечність. Зорові образи космічного і планетарного масштабу відбивають космізм і обшир поетового мислення, тому покликані розширювати свідомість читача. Ніхто з представників української в'язничної поезії не досягав такого масштабного змалювання і осмислення реалій космічного масштабу, крім І. Багряного й М. Руденка. Але між В. Стусом і М. Руденком є істотна різниця. Якщо останній дає пояснення змалюваному Всесвітові, піщинкою якого він відчуває себе, вибудовуючи таким чином місточок до філософського узагальнення, то В. Стус, ставлячи знак рівняння між собою і світом, залишає філософські висновки читачеві.

Уявлення про предметний світ „Палімпсестів” дають найчастотніші образи. Першість у повторюванні посідають кров, сонце (сяйво, світання), вогонь, небо, серце, вода, образи птахів і частин тіла. Перші три образи можна об'єднати на підставі кольорової конкретизації, яка є їх домінантою: відповідно червоний, жовтий (червоний під час сходу і заходу) і жовтогарячий кольори. Зосередимося на провідних конотаціях цих образів.

2.2.5. Мотив крові

Міфопоетичний аспект образу крові у „Палімпсестах” безпосередньо пов'язаний із духовними і фізичними обставинами, в яких писалася збірка, і з трагічною складовою Стусового світобачення. Вибудовується семантичний ланцюжок: рана – кров – смерть. Для поета ці поняття були не абстрактними і віддаленими, а конкретними і близькими, оскільки його хвороба (виразка шлунку) могла стати смертельною в умовах таборів. Із грудня 1975 року до лютого 1976 року В. Стус перебував „у спеціалізованій ленінградській лікарні з приводу операції на шлунку” [236, с. 370]. Через загострення хвороби і внутрішній крововилив він втратив свідомість. „Під час операції короткий час В. Стус знаходився у стані клінічної смерті. Видалено 2/3 шлунку” [192, с. 324]. З огляду на це, вірші типу „Те, що було за смертю, я пізнав...” сприймаються не як художній вимисел, а майже як документ. Балансування В. Стуса на межі життя і смерті вносило суттєві корективи у специфіку мотиву крові.

Образ крові має високий ступінь символізації. „Зі стародавніх часів кров – це символ місця душі і життєвих сил” [192, с. 263]. Ця теза дотична до специфіки образу крові у В. Стуса: „Потерпимо іще – бодай і тяжко, // тут наша кров – солоні і руда. // Сюди ми йшли – займанщину обсісти, // козацькими кістками облягти” [198, с. 100]. Кров виступає синонімом душі, долі, призначення. І ця доля не індивідуальна, а колективна. За займенником „ми” можуть ховатися шукачі золота на Колімі у тридцятих роках ХХ ст., які гинули у великій кількості [198, с. 451]. Їх не ховали, тому їхні кістки біліють на тлі землі. Але певніше те, що В. Стус об’єднав свою долю із долею інших в’язнів сумління, які відбували термін покарання в таборах. Саме про їхню колективну і переважно українську кров (життєву силу) пише В. Стус.

На долю українського народу випало чимало історичних випробувань. Бажання звільнитися від політичного і культурного тиску сусідніх держав оберталось руїною, причому руїною кривавою. Історичний візіонеризм частково властивий В. Стусу. Класичним прикладом слугує поезія „За літописом Самовидця”, яка переповнена червоним кольором смерті: ”заллялися кров’ю всі очі пророчі”, „І Тямину тісно од трупу козацького й крові”, „... і крові наточать – умийтесь пекельним вином”, „Куріє руїна. Кривавим стікає потоком...” [198, с. 45]. Ретроспективний погляд фіксує криваву картину не тільки в поезії В. Стуса. Кров як атрибут війни посідає помітне місце в „Моабітському зошиті” М. Джаліля. Ідеться про Другу світову війну, в якій Радянський Союз виступав під червоним, агресивним, кривавим прапором. Пролита на війні кров може стати джерелом „прекрасного безсмертя” (поезія М. Джаліля „Другу” [55, с. 123]). В історіософському циклі В. Стуса „Трени М.Г. Чернишевського” образ крові зустрічається двічі. Перший раз – у контексті видіння рідного краю на тлі природи Коліми. Видіння нагадує міраж, а образ Батьківщини окреслений за допомогою лише одного зорового образу: „...це ж ти, мій краю, в цятках крови – ти!” [198, с. 63]. Ніби кров із рани пороснула на видиво рідного краю. Образ „роз’яченої рани”, фізичної чи духовної, з’явився на кілька рядків раніше і підготував появу образу крові.

Удруге кров з'являється у третій частині „Тренів М.Г. Чернишевського”: „Під борлаками як запах безу // убрався обрій вороноконий // у смерк, у репет, у крик, у кров” [198, с. 64]. Показово те, що образ крові супроводжується чорним кольором („вороноконий”, „смерк”), забарвлює образи природи – у даному уривку „обрій”. Закривавленим стає „страпатий вечір” у вірші „Коли найперші сполохи світання...”. Кривава мла вкриває чергу видінь у поезії „Сповільнено твій час прозрінь...”.

В образі крові знаходить свій прояв українська ментальність. Коли В. Стус пише „Хто в жили крові нам залле...” [198, с. 154], то має на увазі українську слабкодухість і нерішучість, які здавна змушували українців звертатися по допомогу до сусідніх держав. У „Повісті врем'яних літ” розповідається про звернення до вікінгів, щоб ті прийшли в Київську Русь керувати державою. Українцям часто бракувало „гарячої крові”, яка „кипить” через несправедливість і брехню, і більше подобалось нейтральне „Моя хата скраю”. (Саме тому пошук альтернативи інертності і слабкодухості був таким важливим для В. Стуса). Образ „киплячої, хмільної” крові є в поезії В. Стуса „Вже вечір тіні склав у стоси...”. Відлуння такого розуміння крові чути в поезії І. Калинця „Червона кров” („нам мовить кров // земля тисячолітня // полум'яна традицій Україна”), яка закінчується узагальненням „кривавлять дерева”. Як тут не згадати назву збірки В. Стуса „Зимові дерева”? Перегуки в творчості поетів-дисидентів дають змогу глибше осягнути літературний контекст. „Криваві”, „зимові” дерева – це самі українці, для яких питання національної ідентичності не є другосортним, але воно „законсервоване” в холодних, несприятливих, анабіозних суспільно-політичних умовах.

Кров є природною стихією, закутою в межі людського організму. Поетичне осмислення В. Стусом крові як природної реалії зупиняється на таких її характеристиках, як напруженість і здатність прориватися крізь запону, межу: „П'янке бездоння лащить до ніг. // Криваво рветься з нього вороння // майбутнього” [198, с. 109]. Образ вороння не обіцяє нічого позитивного в майбутньому. Символістським, невизначеним є ще один образ:

...Віщу таїну

спізнати серцем, духу не згубивши,
і кров, що рветься з голосних аорт,
погамувати – мабуть не під силу
нікому з нас... [198, с. 58]

Термін „аорта” звучить дуже резонансно у цьому закінченні поезії „У темінь сну занурюється шлях...”. Кров у даному контексті може означати устремління, закладену Богом властивість людини прориватися крізь хащі природи, долати духовні і фізичні труднощі, самостверджуватися у земному світі, і це одвічне устремління справді „не погамувати”. Людина була і буде піонером на шляху духовної еволюції. Пасіонарність традиційно символізується вогнем. „Душ смолоскипи розмаяні” пропікають, пропалюють труднощі і кидають виклик смерті: „Горить сузір'я Козерога // крізь крик і кров і смертний шквал” [195, с. 78].

Кілька разів у „Палімпсестах” кров проривається через горло (наприклад, у поезіях „Зелене багаття дібров...”, „Наснилося, з розпуки наверхлося...”). Цей страшний мотив добре був би зрозумілим побратимам В. Стуса по табору, які спостерігали таку картину: „Щойно оголосили відбій, ...як Василь рвучко звівся з ліжка і з хрипом звалився на підлогу. Ввімкнули світло – Василь без видимих ознак життя лежить білий як смерть в калюжі власної крові... Кров стікає з уст. Ми кинулися на вахту. Табірний лікар, будучи напідпитку, з'явився ледве за годину” [цит. за 18, с. 25]. Отже, образ крові, яка ллється горлом, треба досліджувати, спираючись і на біографічні дані. Це не вигадка, а реальна подія, тому мотив крові набирає ще більшої сугестивної сили. Кров символізує часто несумісні, антонімічні поняття: життєву силу і смерть, любов та ненависть (червоний колір – [235, с. 263]), чистоту і нечистоту. Остання антиномія простежується на рівні фразеологізму „кров і піт”. Автор сам розшифровує один полюс символіки в такому контексті:

В овали болю безкінечний світ
вривається захланно, ніби злодій,

допоки духи не промовлять: годі,
 ще на тобі і кров твоя, і піт,
 ще повен скверни ти [198, с. 65].

У вироку духів кров і піт символізують плотськість, належність до тваринного світу: „У ряді стародавніх традицій кров уважалась нечистою...” [235, с. 263]. Нечистоту можна б було змити водою. За присудом духів, ліричний герой ще не готовий „спізнати долі ліпоту”. Йому треба очиститися у випробуваннях на духовному шляху, треба пройти крізь всеочисний вогонь.

Протилежний полюс семантики крові – у поезії „Напростувався мій останній шлях...”: „А предтечі // бредуть зарошені у власну кров і піт” [198, с. 209]. Як і в попередньому випадку, поезія присвячена темі Долі. Кров і піт символізують роботу над собою, яка дає чистоту (думки, почуття) і святість предтечам. „Кров у багатьох відношеннях вважалась божественним елементом життя, який діє в тілах людей” [8, с. 134].

Профанне розуміння символіки крові пов’язане з мотивом вампіризму, який є і в „Палімпсестах”. В. Стус у поезії „Отут зимуй, отут літуй...” пише про передчуття смерті, яке „Гарячу кров із мене п’є, //що з горла цебенить...”, „все летить за мною” [195, с. 76]. Отже, передчуття, очевидно, тривожне, хворобливе, відбирає життєву силу, виводить із рівноваги (а про яку рівновагу можна казати в умовах табору!) і може призвести до нервового розладу, ознаки якого – депресивні стани – відбито в поезіях. Нервовому наднапруженню В. Стуса міг протиставити надзвичайну силу волі і стоїцизм, про який декларативно заявлено в цитованій поезії: „Я вистою...”. Вірш „Отут зимуй, отут літуй...” є молитвою до коханої дружини, яка може порятувати чоловіка присутністю і словом. Вампіром може бути не тільки передчуття, але й людина. Для В. Стуса такою людиною є кат: „Кожен кат любить червоне вино, нагріте до 36°” [193, с. 114]. Ця сентенція взята не з „Палімпсестів”, але вона дає цілісне уявлення про співвідношення і зв’язок понять: крові, вина і червоного кольору.

Вампіром у поезії „Яка нестерпна рідна чужина...” стає чорний спрут, який смочче серце. Вампіричними також є обставини, в яких опиняється в'язень: „А найсвятіший вірить клір, // що як натерти стіни сіллю – // то й без тортур і трути-зілля мур вип'є кривцю, як упир” [198, с. 162]. Таким чином, автор зближує діяльність середньовічної інквізиції (клір) і каральні заходи радянської влади: позбавлення волі, фізичні і духовні тортури є схожими для всіх народів і часів і особливо для тоталітарних систем. Описане повір'я скоріш за все вигадане В. Стусом, а образ солі співвідноситься з образом рани: сіль використовували для тортур над пораненим. З іншого боку, образ солі доповнює зміст концепту „кров”, який має зорову (червона), дотикову (гаряча) і смакову (солоня) конкретизації (див. поезію „Як моторошний сон – ці дні і ночі...”). Не важко помітити, що образ крові буквально пронизує в'язничну поезію, раз у раз забарвлюючи, наприклад, „Тюремні сонети” І. Франка. Кипляча, молода кров пролита в жертву щасливого майбутнього, соціальної справедливості. Крапля крові прирівнюється до сльози, крім І. Франка, іншими поетами-в'язнями, передусім Т. Шевченком: „І я кривавими сльозами // Не раз постелю омочу” („А.О. Козачковському” [227, с. 373]). Попри позірну сентиментальність, зрозуміло, що метафорично кров жертви-в'язня скапує, як вода у водяному годинникові, в унісон з довгими хвилинами відбуття покарання. Усім відоме „скільки води утекло” замінюється на вистраждане „скільки крові (тобто життєвої сили) утекло” під час випробування самотністю. У Т. Шевченка пара – крапля крові – сльоза – доповнюється третім компонентом – словом. На контамінації образів слів та сліз (Кобзар пише „слов”, „сльоз”) побудована поезія „Лічу в неволі дні і ночі...”. Цікаво, що в осмисленні феномену крові В. Стус перевершив своїх попередників, навіть Т. Шевченка: вражає діапазон конотацій у стусівському виконанні. Утім, наймасштабніший показ крові дає І. Світличний у сонеті „Хіба не можна без Вандеї...”. Поет пише: „Усе – в крові. Куди не ступиш...” [177, с. 49]. Кров жертв утворила кривавий шлях на Голгофу і назавжди залишиться на душах мучителів.

Зоровий образ крові у поезії В. Стуса може супроводжувати вихід ліричного „я” до сфери внутрішніх переживань („Млість і запечена кров” [198, с. 85] тощо), є також семантичним піком багатьох поезій. Наприклад: „... і пролилася горлом чорна кров” [198, с. 93]. Відчуття, що в’язень втрачає життєву силу в умовах тюрми, переслідувало не тільки В. Стуса. М. Джаліль з обвинуваченням виступає проти есесівця-наглядача, який „упивається” кров’ю в’язнів.

2.2.6. Мотив вогню

У порівнянні з кров’ю образ вогню містить ще більше сакральних значень. Універсальність образу вогню пояснюється тим, що він супроводжував усі етапи розвитку людства. Діапазон символіки вогню дуже широкий, у ньому представлені протилежні значення (руйнування і творче будівництво, пекло і Бог, життя і смерть тощо), але „позитивних” значень набагато більше, ніж „негативних”. Специфіка образу вогню така, що він від зовнішньої форми стрімко веде до внутрішньої і стає символом різних станів існування душі. Останню тезу можна проілюструвати чисельними прикладами використання символу і метафори вогню в „Палімпсестах” В. Стуса.

Образ „зовнішнього” вогню зустрічається в описах природи, переважно осінньої: „берез вітражі вогненні” [198, с. 78], „горять кульбаби” [198, с. 127], „дивись, як має осінь на вогні” [198, с. 145], „хай горне листя полум’я руде” [198, с. 166], „настурція... горить одкритим жаром” [195, с. 70] тощо. Горять у В. Стуса зірки, небо на заході і сході сонця: „Та за тобою небо запалало, // овогнене грозою стожалів” [195, с. 68]. Перехід від зовнішнього зорового образу (схід чи захід сонця, червоне небо) до сфери внутрішніх переживань (жаль) – очевидний. І так постійно у В. Стуса, його почуття досягають такої інтенсивності, що стають схожими на полум’я, що спопеляє душу: „... ці пригри відчаю горять, немов порфіри”. Відчай, „стожурба”, душевний біль, „стожалі”, нарешті гнів – певно, найсильніші почуття В. Стуса, оскільки вони супроводжуються образом вогню чи просто горять: „Вітчизно, стіл мій, любий краю мій, // прости мене, // що палить серце гнів ропавий: // душа в огні” [195, с. 94]. Гнів найбільше претендує на „вогненність”. В українській ліриці ще

І. Франко у властивій йому манері писав: „Гнів – се огонь” [214, с. 168]. Крім того, для І. Франка важливі такі конотації вогню, як вогонь революції, повстання, оновлення („Тюремні сонети”). Священний гнів Всевишнього спопеляє призвідцю цього почуття.

Грім і блискавка, яка може призвести до пожежі, примітивними народами сприймалися як Божа кара. Божественні сили використовують гнів і вогонь у боротьбі з духами зла. Вогонь виступає незмінним атрибутом янголів: „Природа янголів звичайно змальовується через уподібнення найтоншому, найлегшому і найрухливішому в матеріальному світі – вогню, вітру і особливо світлу. Янголи „вогнеподібні” [120, с. 43]. Вогненний гнів В. Стуса, на відміну від відчаю, журби, жалю є позитивним відчуттям, яке, руйнуючи підпори зла, будує духовний світ за законами справедливості. Як свідчать побратими в’язня, презирство, гнів і воля В. Стуса запам’яталися тюремним наглядчачам.

Полум’я також символізує кохання. В. Стус уникає банального, трафаретного його використання: „Ледь-ледь бровою повела, // журливо позирнула // і з цятки давнього тепла // страшний вогонь роздула” [198, с. 145]. Почуття кохання треба вчитися й оберігати його, адже воно потребує постійного підживлення. Таким підживленням для В. Стуса під час відбуття покарання були нечисельні зустрічі з Валентиною і спогади. Іноді мізерного досить, щоб із „цятки давнього тепла” розгорівся всеобіймаючий і безмежний вогонь любові, в якому можуть згоріти всі негаразди. Вогонь любові сильніший за вогонь гніву з погляду трансформуючої функції. Любов давала сили поету гідно ступати життєвим шляхом, який постає в уяві поета вогняним: „Шалена вогненна дорога кипить” [198, с. 27], „Путі задовгі і загострі, // неначе язика вогню” [198, с. 77], „Дороги – ніби леза шпаг, // залив вогнем – Господь чи маг?” [198, с. 134]. Перший приклад нашттовхує на думку про плазму (киплячий вогонь) – четвертий стан речовини – праматір усіх фізичних об’єктів у Всесвіті.

Вогняними є випробування на духовному шляху: „Оце післав Господь насланя! // Вогненным подихом війне – // і ув оазі безталаня // нас тлумить, підминає, гне” [198, с. 102], „Уперед піду – // вогню не мину, // а назад піду – //

загину” [195, с. 8]. В останньому прикладі – вибір між смертю (відхід назад рівнозначно їй) і життям. Це життя не спокійне, а вогненне – повне випробувань і бід. Краще „жити раз, але в огні” (Д. Павличко), ніж стояти на місці чи рачкувати назад. Схожу думку висловив М. Руденко в поезії „Рима”: „Хвиля є дух, // що у вогні // Живе могутньо, вулканічно” [167, с. 149]. Значить, поети однієї доби переймалися схожими проблемами. Разом з тим образ вогненної душі надчасовий, такий, до якого мистецька свідомість постійно буде повертатися на нових витках спіралі духовної еволюції.

Загальна мета подорожі В. Стуса чи окремі цілі-контрапункти на ній теж поглинуті вогнем: „Моя душа, запрагла неба, // в буремнім леті держить путь на стовп // високого вогню...” [198, с. 54]. „Високий” вогонь – це вогонь не земного, а небесного походження. Стовп вогню – опис теофанії (богоявлення) в Старому Заповіті. У такій формі Бог явився Мойсею. У буддизмі одним із символів Будди є вогненний стовп [210, с. 247]. В. Стус цікавився східною філософією, зокрема, буддизмом і міг знати про цей символ. У формі вогненного стовпа з небес сходять божественна енергія на землю, тому не дивно, що цей образ поширений серед різних культур. Ототожнення Бога і вогню наявне в слов’янській міфології: вогнем названо Перуна [120, с. 15]. Цікаво, що вогонь за кількістю згадок стоїть на другому місці у „Палімпсестах” після сонця. У І. Калинця теж зустрічається образ „божеського стовпа”, в який ніч запустила вогнище („Елегія з вогнищем”), тільки в побратима В. Стуса образ вогню міцніше закорінений у міфології, особливо нижчій: слова „згоду з богом багаття” написані з малої літери, а значить ідеться не про єдиного Бога, а про політеїзм. У цьому І. Калинець – прямий нащадок Б.-І. Антонича.

Отже, вогонь символізує і виявляє внутрішню сутність Божественного. В. Стус у „Палімпсестах” неодноразово звертався до Бога з різними проханнями. Між Богом і поетом встановлені особисті стосунки – настільки інтимними є молитви В. Стуса. Він відчував дію Божественної благодаті, в якій можна розчинитися: „Пора – // наблизитись – в тугий вогонь пірнути...” [198, с. 176]. Розчинення у вогні є одночасно і переходом у новий

психічний стан. Увійти у вогонь може тільки чистий, нечистий у вогні згорить. Очищувальна функція вогню здавна відома людям, зокрема на Русі існував звичай під час свята Івана Купала стрибати через очищувальне полум'я ватри [211, с. 421]. Звичай зберігається і досі. Мотив стрибку через вогонь є ще в одному вірші В. Стуса: „Попереду вже палахкоче ватра, // крізь неї, мов крізь себе, треба йти”. Ліричне „я” і субстанція вогню урівноважуються. „Зовнішній” вогонь знаходить свого вищого брата всередині людини. Іти крізь вогонь, як крізь себе, – це й означає самособоюнаповнюватися. „Самособоюнаповнення – самоутвердження – самоспалення – такий ланцюг моральних максим – мет, що їх ставить перед собою поет у період свого екзистенційного самоусвідомлення – в „Зимових деревах”, у „Веселому цвинтарі” (60-ті роки – початок 70-х)” [88, с. 138]. Названі М. Коцюбинською мотиви на повний голос звучать у „Палімпсестах”.

В. Стус наповнюється „всенепогасним” вогнем, джерело і пульс якого відкриває у власній душі: „В мені уже народжується Бог” [195, с. 47]. Встановити контакт з „іскрою” Бога підсвідомо прагне людина, для якої поняття „духовний розвиток” перетворилося на мету. Із цим легше впоратися творчій особистості, якій знайоме полум'я натхнення. Вогненна дитина – це є наше справжнє „я”. Від її вічного полум'я займається вся істота. „Душа займається зболіла: // так ясно-ясно він горів!” [198, с. 166]. Утратити еманациї внутрішнього світла рівнозначно духовній смерті. За прикладами ходити недалеко. У цьому переконує осмислення феномену вогню ще в поезії Т. Шевченка „Дурні та гордії ми люди..”: „Огонь небесний той погас, // І в тую косяну комору // Полізли свині ізнадвору...” [227, с. 488]. Для того, хто знайомий із релігійними, хоч би й християнськими, доктринами, зображений поетом-провидцем факт духовної біографії прочитується буквально. В душу, яка втратила консолідуюче внутрішнє світло, проникли диявольські сили і полонили її. Узагалі, Т. Шевченко в ліриці ув'язнення та заслання скупий на використання образу вогню. Новаторські, як на той час, шевченківські образи вогненного слова, вогню любові, вогненного погляду зараз сприймається не так

гостро під тиском багатолітньої практики вжитку цих образів у світовій літературі. У свою чергу „Палімпсести” засвідчують, як далеко сягнула сучасна поезія в осмисленні загалом поширених і часто „стертих” у мистецтві образів вогню та сонця. Характеристики внутрішнього вогню В. Стуса помітні в поезії „Ми нібито обернені свічаддя...”:

...Що ж, кохана,
згоряймо на антоновім вогні,
щоб день світився з нас, а ми щоб тліли,
спокійно й рівно, як свічки осінні
золочених притугою дерев [195. с. 70].

Вічне полум'я, перед лицем якого пропливають минуле, сучасне, майбутнє, має ознаки спокою та рівності. Прикметно, що заклик до горіння стосується коханої В. Стуса – Валентини. Вогонь душі буде неповним без вогню другої половинки. У єднанні сердець народжується полум'я, більше, ніж сума вогнів, взятих окремо. Відомий побратим В. Стуса поет-дисидент І. Світличний по своєму оцінив подвиг коханої: „Ти світилась чисто, Ти горіла рівно, // Не чадів домашнім вогнищем вогонь...” [177, с. 96]. Метафора вогню допомагає розкрити ряд внутрішніх рис: спокій, постійність, стабільність, надійність, вірність, витримка і, як вінець, кохання. Високе полум'я кохання є урочистим і має сильну сугестію. Ще у в'язничній поезії П. Грабовського „Мов ангела, тебе я стрінув...” ліричний герой береться нести „полум'я любові” до смерті, хоч слова одкровення написані в тій самій манері, що й громадянська лірика: та ж патетика, той же знак оклику в кінці вірша. В таку структуру простіше б вписувалося зізнання в любові до зганьбленого народу, аніж до жінки, як, наприклад, у ХХ тюремному сонеті І. Франка [215, с. 91].

В. Стус неодноразово звертається до себе із закликами: „І глянь. І очей своїх не попускай // і полуменій од високого жару” [198, с. 123]. Самозаклик мусить збільшити внутрішній вогонь. За „жаром” може ховатися устремління, інтенсивна внутрішня робота, натхнення тощо. Полум'яне устремління, зокрема, дає відчуття польоту: „Лечу – і згоряю” [198, с. 155].

Вогонь свічки заслуговує на окрему увагу, оскільки за ним стоїть ряд важливих концептів. Символічні значення свічки: надія, віра („Лиш тремтить, як віра в спроневері, // копійчана свічка на столі” [198, с. 115]), любов. Так, образ свічки поєднав три сакральні складові християнської ідеології. Зі свічкою В.Стус порівнює себе („Стою і свічкою свічу” [198, с. 184]), свою дружину (поезія „Самого спогаду на дні...”). Свічка у поезіях В. Стуса горить рівно чи під подихами вітру стає „розкошланою”. Тремтячий, розмаяний, „патлатий” вогонь може символізувати пристрасть, пориви вітру – удари долі, випробування. Головне те, що попри ці пориви й удари свічка продовжує горіти. Отже, стихія вогню здатна протистояти іншим стихіям. Вогонь пропікає інертну, тверду структуру камінного муру – символу духовної і фізичної обмеженості у вірші „Яка нестерпна рідна чужина...”:

Та сам я єсм! І є грудний мій біль,
і є сльоза, що наскрізь пропікає
камінний мур, де квітка процвітає
в три скрики барв, три скрики божевіль! [198, с. 32]

Біль, сльоза і квітка у даному контексті синонімічні вогню. У світовій філософії і духовних системах образ квітки поєднує ніжність, тендітність, недоторканність із уседолаючою силою краси. Класичне „Краса врятує світ” передбачає силу, дієвість, вплив краси, пробудження красою, а не підставу для пасивного замилювання. Це має на увазі Гуру, який радить учню в періоди нестабільності, горя, болю уявляти паросток лотосу на дні річки, що, зростаючи, спочатку долає стихію землі, потім води і нарешті повітря, розпускаючись у променях сонячної стихії вогню. В. Стус, очевидно, знав чи відчував зміст цієї стародавньої алегорії. Принаймні відлуння її – у поезії „Іще не випрозоріла душа ...”:

Іще не випрозоріла душа,
що в посмерку росте, немов лілея,
і, з смерку виростаючи, світліє
і розтає в охайнім сяйві дня! [195, с. 101]

Лілея схожа на лотос – символ душі, посмерк – стихії землі і води, охайне сьайво дня – промені сонця. Збіги вражають, надто якщо припустити, що В. Стус підсвідомо ввібрав у себе зміст зазначеної алегорії, концентруючи у ній духовний досвід сторіч. Прикметно, що інший поет-в'язень І. Калинець у своєму поетичному пошукові теж дійшов до синтезу образів вогню та квітки в циклі „Полум'яні послы (листівки з трояндами для жінок-політв'язнів)”: „Вони з'єднуються нарешті: // і квіт вогню, і квіт рослини...”. Отже, дві незалежні сили єднуються, підсилюючи свій потенціал. Звідси – паралель до союзу жінки (квітки) та чоловіка (вогню), прекрасного у своїй силі та сильного у своїй красі. Те, що поети-в'язні І. Калинець та В. Стус незалежно один від одного створили тотожні образи, свідчить про тонкий підсвідомий зв'язок між спорідненими важкою в'язничною долею душами, про спільні тенденції в розвитку поезії шістдесятників.

Вогненність і пасіонарність В. Стуса поширюється на зовнішній світ, на минуле, сучасне і майбутнє, утворює „вогнений” хронотоп. У просторі вогненною є Батьківщина. Дослідники, як уже зазначалося, неодноразово зверталися до аналізу образу України в поезії В. Стуса. Ось, наприклад, що пише М. Ільницький з цього приводу: „Україна виступає в його віршах не як географічне поняття чи взагалі зовнішній об'єкт, вона існує в ньому самому як психологічна даність, щоразу об'являючись у душі чи то кетягом червоної калини, чи апокрифічним крилом літописця Нестора, чи космічною музикою струмка” [65, с. 14]. Є також текстуальні свідчення про зв'язок понять „Україна” і „вогонь”: „Україна – там, // уся в антоновім вогні, // на докір всім світам” [195, с. 95], „беручке багаття батьківщини” [195, с. 88], „І пік тебе, опікою млоїв // край ув огні” тощо. Вогненна Україна стає частиною душі В. Стуса:

То вже не я – лише жива жарина
 горить в мені. Лиш нею я живу.
 То пропікає душу Україна –
 та за котрою погляд марне рву.

Та є вона – за міражів товщею,
там, крізь синь-кригу світиться вона... [195, с. 21]

Отже, коли внутрішній вогонь устремління до Вищого гасне під навалою бід, на порятунок приходять відчуття Батьківщини, яке не дає охолонути, змерзнути душі у „вимерзлій пустелі” таборів і заслання. Україну від в'язня відділяє товща „синь-криги”. Таким чином, Україна одночасно перебуває за тисячі кілометрів від ув'язненого і в нього в душі. Коли В. Стус ступив на рідну землю після відбуття покарання у серпні 1979 р., „жива жарина” об'єдналася зі своїм джерелом – материковою Україною. Об'єднання малого і великого вогнів нагадує стародавню алегорію про об'єднання вогню устремління (індивідуальний центр) із Божественним сонцем (космічний центр). Подібне завжди тягнеться до подібного, щастя приходять з їхнім єднанням.

Образ „синь-криги” в наведеному уривку з поезії „Верстаю шлях по вимерзлій пустелі...” не випадковий. В. Стус створює цілу серію крижаних образів у тих поезіях, у яких змальована холодна Колима: „...а між торосами крижин // я сам один”. Антитетичні „жар” і „холод” у „Палімпсестах” виступають пліч-о-пліч. Наприклад: „вогненна в'южить заметіль [198, с. 65]”. Річ не тільки у виправданому використанні оксюмору. Заметіль викликає в тілі відчуття поколювання, жару: тіло горить, як не парадоксально, від холоду. І навпаки: перше відчуття від доторку до гарячого – холод. Оксюморонно поєднується також вогонь і п'ятьма: „...ти світишся, як крихта світла // в вістрі // пекучого двожаłego ножа, // і мерехтиш вогнем моїх темнот...” [198, с. 70].

Холод у „Палімпсестах” – це також стан душі:

Всі райдуги відмайорили,
лишився довгий сірий шлях,
відгасли всі вогні, що гріли
мене по самітних ночах,
і порожнеча скрижаніла... [198, с. 141]

Уривок містить два протиставлення: райдуга – сірий шлях (зорове) і вогонь – крига (дотикове). Вогонь у цьому контексті символізує спогади, які з часом

втрачають колорит і справляють дедалі менше враження на в'язня. Порівняння спогадів із багаттям у поезії „Схилившись до багаття давніх спогадів...” дає простір для метафоризації: „Сиджу, поклавши лікті на коліна, // поштурхуючи вугілля пригасле, // що буркає, і жевріє, й тремтить” [198, с. 59]. В останньому рядку зображено три стани вогню, які легко паралелізуються із тонкими станами душі, із пам'яттю ліричного героя, в якій зберігаються пригаслі події і видіння минулого, що саме по собі теж порівнюється з вогнем: „Минуле – наче зірка в сто голок, // котра горить мені в безсонні ночі” [195, с. 65].

Поет відчуває тягар минулого, тому часом від плекання спогадів пристрасно переходить до декларації спалення їх і самоспалення:

... тож приспішись, йдучи в самовигнання,
безжально спалюй дорогі листи.
І вірші спалюй, душу спалюй, спалюй,
свій найчистіший горній біль – пали,
Тепер, упертий, безвісти одчальною,
бездомного озувши постоли [198, с. 115].

Спалити вірші і листи означає знищити найцінніше, що є в поета-в'язня, але це лише метафора. Даних про подібну акцію в стусознавстві немає. Самозаклик до спалення минулого може бути відгомонам євангельських настанов Ісуса Христа апостолам перед їхнім відходом проповідувати: „Нічого не беріть у дорогу: ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте” (Лк, 9:3). На кожному новому етапі шляху необхідне очищення від минулого.

На наскрізному образі вогню побудована поезія „Горить сосна – од низу до гори...”. Хлопці прив'язали чорнобриву Галю до сосни, потім підпалили. Претекстом поезії є відома народна пісня „Ой, ішли козаки із поля додому...” [198, с. 438]. Вогонь у поезії В. Стуса може символізувати і вину Галі, яка пішла за козаками, і наругу й садизм самих козаків. У будь-якому разі йдеться про „злий” вогонь – нестерпний, руйнуючий, стихійний, той вогонь, на якому інквізиція палила відьом. Інквізиторський вогонь згадує також І. Франко в „Тюремних сонетах”. Перед поглядом ліричного героя пропливають постаті

просвітлених героїчних людей минулого, які випередили свій час і за це були вбиті (Ісус Христос, Дж. Бруно, Кампанелла тощо). Негативною гранню художньої семантики вогню блищать лише поодинокі тексти в поезії В. Стуса. Всі наведені вище приклади з його поезії, крім останнього, демонструють „добрий” вогонь. Руйнуючий вогонь смерті зустрічається у поезії „Болото. Болото, паркан і вода...”. Уже сама назва твору не обіцяє нічого позитивного. У цій поезії маємо образ вогненного обруча смерті. Вогонь у структурі цього образу можна тлумачити як ознаку переходу із одного стану в інший: вогонь руйнує життя. З іншого боку, як уже не раз підкреслювалося, однією із функцій вогню є очисна. Так з’явився образ чистилища в католицизмі. Що, як не вогонь, має супроводжувати людину в трагічний і болісний, але разом з тим і відповідальний момент переходу зі світу живих у світ мертвих? Вогонь, гіпнотизуючи, створює медитативний настрій, викликає роздуми про вічність і минулість – як-от у вірші „Отак би й я: розклав багаття б десь...”. Вогонь порівнюється з часом. Перед вічним обличчям вогню залишається „лиш те, що не мігрує” [198, с. 156].

Вогонь не тільки викликає роздуми про філософські категорії в „Палімпсестах”. Цей образ стоїть у центрі кількох космічних візій. Ліричний герой, перебуваючи на небі, бачить ватру, ледь видну з високості, у поезії „Десь музика лунає – мов з-під криги...”. Вогонь залишається єдиним земним орієнтиром, що єднає небо й землю. В підземеллі поет також знаходить вогонь „камінних надр” (поезія „Ця чорнота попереду – вона...”). Образом вогню забарвлені есхатологічні видіння: „Світ вигоряє шарами”, „Скоро буде грім, // і дощ. І град, і спалахи вогню // тужаві...” [195, с. 178], „В космічній стужі // відіграє нас лише вогонь // від самоспалення...” [195, с. 100]. Отже, вогонь горить у трьох царствах (небо, земля і підземелля). Ця модель світу властива слов’янській міфології [144, с. 61], що міг інтуїтивно відчувати В. Стус.

2.2.7. Мотив сонця

Генетично спорідненим з образом вогню є образ сонця. Для осягнення феномену сонця в збірці „Палімпсести” треба розуміти, в яких суворих умовах

писалася збірка. Сонце Колими, на території якої В. Стус відбував свій термін, – рідкісний гість, зважаючи на клімат регіону, надто якщо уявити тісну камеру з ґратами. Промінь сонця дає велику втіху поету. Сонце несе тепло і життя колимській землі. Чим більшим є холод, тим більшим є очікування жаданого сонця. Все це відбилося на вразливій психології поета-в'язня і не могло не реалізуватися в ліриці: сонце Колими, з одного боку, вороже, чуже, з іншого – без нього немає життя.

Кут падіння сонячних променів на Колімі малий – набагато менший, ніж на території України. Це не є звичним для українця, тому сонце в уяві поета постає в образі звіра, який „никає низько – // від печер до печер” [198, с. 157]. Колимське сонце світить, але не гріє у поезії „Стань і вдивляйся: скільки тих облич...”. Холод у прямому і переносному значенні стискає серце поета. Небезпека охолонути серцем, стати бездушним чатує на кожного в'язня. В. Стус не міг цього допустити, він „відігривав” душу спогадами, листами, віршами, протестуючою, „опозиційною” поведінкою в умовах таборів. Проте ніщо не може замінити йому життя на волі. Через це з'являється образ неба, стужилого за сонцем і теплом (поезія „Срібліє вересневий ліс...”). Саме сонце „божеволіє, // бо ж холодно і волого” [198, с. 79]. У цих контекстах за вічними образами сонця і неба ховається душа поета, яка своїми масштабами і багатством може дорівнювати реаліям природи. Холоду природи поет протиставляє жар серця. Образ холодного сонця властивий творчості багатьох поетів-в'язнів. Їх „не гріє сонце на чужині...”, починаючи ще від Т. Шевченка [227, с. 356]. Натомість „домашнє”, українське сонце в Кобзаря тепле, лагідне, добре, оптимістичне – коротка смуга в рабському житті кріпака. Чого вартий тільки єдиний, всім відомий рядок „І сонце гріло, не пекло!” [227, с. 355] з переходом на протилежний полюс семантики сонця: „Запекло, почервоніло // І рай запалило” [227, с. 355].

Дефіцит сонця на чужині на Півночі відчуває і П. Грабовський. Його поезія „В далечінь” – це послання до покараної державною системою коханої-посестри, яку поет підтримує у випробуванні північною природою. Коли

П. Грабовський абстрагується від природних реалій, в образі починають бриніти загальнолюдські нотки. „Світла зоря”, яка „водить нами”, мусить прочитуватися в європейському літературно-утопічному контексті, в якому провідне місце посідає „Місто Сонця” Кампанелли. Середньовічний італійський утопіст цікавить і В. Стуса, тільки в нього годі шукати зацікавлення комуністичними ідеями про світле (а отже, сонячне) майбутнє, які є важливими для П. Грабовського.

Семантика колимського сонця в поезії В. Стуса коливається між „доброю” і „злою”. Депресивні стани, негативні почуття В. Стуса від таборів забарвлювали світ навколо і сприяли виникненню образу „злого” сонця. Поет добирає колоритні епітети: сонце „зизооке і зловісне” (поезія „Кривокрилий птах: коротке...”), хиже („Суворя арифметика неволі...”). Негативна семантика сонця досягає свого піку у тих віршах, у яких настрої диктується чорним кольором: „Заходить чорне сонце дня” [198, с. 76]. Таким чином, сонце втрачає свою подобу, перетворюється з денного світила у свій антипод – чорну зірку. Від такого образу зовсім не далеко до чорної діри, космічного об’єкта з колосальною масою, яка поглинає все, що наближається до неї. З іншого боку, сонце стає чорним під час затемнення, яке є традиційним знаком нещастя. Можливі і інші тлумачення оксюмору „чорне сонце”. Це символ гріха, затемнення та спокути [235, с. 463]. Крім того, „чорне сонце – сонце в надирі – в „Ригведі” асоціюється з підземними тваринами” [235, с. 463]. Ліричний герой В. Стуса побував на всіх щаблях Усесвіту, у тому числі і під землею, бо таким є його духовний шлях і доля: „Мені пішла дорога без пуття // кудись у прірву, в смертну чорноту, // де сонце ледь ворухиться на споді. // Та виростає у красі і вроді // крилатий птах, що клякне на льоту” [198, с. 199]. Сонце поховане під землею, але прийде час, і воно проявить свій божественний принцип, прокинеться зі сну і забуття та в співпраці з горішнім сонцем здолає зло. Посередником між двома сонцями може стати „крилатий птах”, який своєю молитвою і смиренням („клякне”) розбудить сонце. Птах символізує устремління, адже саме устремління дає відчуття польоту з великою

швидкістю. Але всьому свій час, і поки що підземне сонце лише виявляє ознаки життя – „ворушиться”.

Образ „чорного сонця” за принципом контрасту вирізняється на тлі загалом позитивної семантики сонця. Такий образ міг з’явитися у період розпачу, безнадії, тоді, коли втрачається найсвятіше і хочеться писати поезії типу „Як хочеться вмерти!...” тощо.

Згаданий вірш „Заходить чорне сонце дня...” присвячений Аллі Горській, художниці, одному із „лідерів дисидентства в Україні” [18, с. 15], вбитій, як припускають, каральними органами Радянського Союзу. В. Стусу було зрозуміло, що трагедія А. Горської є „наочним прикладом великої національної трагедії, коли викорінювався сам український дух, коли переслідували і вбивали за одне тільки прагнення справедливості, за повернення до рідного коріння” [18, с. 15]. Національну трагедію В. Стус бачив ретроспективно і добирав специфічні образи для її зображення. Наприклад, у поезії „За літописом Самовидця” провідними є образи крові і сонця. Останнє утворює рамковий компонент у структурі твору: образом сонця починається і закінчується вірш. Проте впродовж твору семантика сонця зазнає зсуву. Перші слова поезії такі: „Украдене сонце зизить схарапудженим оком” [198, с.45]. Сонце вкрали поневолювачі України (за В. Стусом, це росіяни і татари). Під кінець сонце зі статусу вкраденого переходить у статус привласненого і приборканого. Українським сонцем заволоділи татари і зробили з нього яничара: „... і сонце татарське – стожальне – разить наповал” [198, с.45].

Попри наведені вище приклади, „зле” сонце – все-таки доволі рідкісне явище для „Палімпсестів”. „Добрим” може бути і колимське, і українське сонце, адже, зрештою, сонце одне, єдине, а поділ на „колимське” і „українське” є умовним. Цікаво, що завжди „добре” (мордовське чи українське) сонце у М. Руденка. Важко повірити в те, що в північних табірних умовах душа поета раз у раз оживлюється вірою в сонце, що б не сталося. Іноді слово „сонце” написано з великої літери, і тоді Віра поета переходить у сонцепоклонництво. Живе сонце стає фактором могутньої підтримки для ув’язненого разом з Богом

і Україною. Щоправда, є в поезії М. Руденка контексти, в яких образ сонця несе негативний потенціал, коли цей образ відривається від свого природного прототипу-денотата. Наприклад, у поемі „Хрест”, в якій сонце уособлює Сталіна („сонце – у Кремлі”). Це не просто чорне пасивне сонце, як у В. Стуса, це сама смерть (поема „Хрест” присвячена голодомору в Україні). Для того, щоб урівноважити негативний заряд сталінського сонця, автор уплітає в текст позитивні конотації образу цієї зірки. Псевдосонце протиставляється вічному безсмертному, безмежному Сонцю, що живе в людині і в небі. Зацікавлення сонцем наявне і в прозовій творчості М. Руденка, про що прозора говорить назва його роману „Формула сонця”, який спіткала доля збірки „Птах душі” В. Стуса – конфіскація і довічне ув’язнення. Роман, як і збірку, не вдалося розшукати [167, с. 25]. Велике навантаження має також мотив сонця в поемі І. Багряного „Золотий бумеранг”. Образ світила з’являється на двадцяти трьох сторінках твору більше 40 разів, утворюючи таким чином щось на кшталт малого „довідника” конотацій сонця. Метод повторення образу частково розкриває зміст слова „бумеранг”, заявленого в назві поеми: автор циклічно повертається до провідного образу поеми.

У „Палімпсестах” доволі часто змальовано схід і захід сонця. У цьому факті нема нічого неординарного: сонце здавна є важливим компонентом пейзажів. Поет знаходить оригінальні порівняння для світанку: „Світання – мов яйця пташині” [198, с. 35], „Поранок був схожий на вишню досвітню” [198, с. 162], „...світання, мов рана розкрита” [198, с. 79]. Два останні порівняння є зрозумілішими: вишня і рана мають колір, схожий на колір сонця на сході. Більш трагічним є зображення заходу. І це зрозуміло, оскільки світанок символізує початок, надію, а захід – закінчення, смерть, нічну пільму: „...і кров’ю підбіжить страпатий вечір” [198, с. 73], „Вечір. Падає напруго // сонце” [198, с. 94], „ Вечірне сонце дибиться при спаді” [195, с. 68] тощо.

Ліричний герой під час сходу чи заходу сонця отримує одкровення, сама природа вчить його вічної мудрості: „Вечірне сонце соснами обгасне, // тріпнеться птахом і в зорі згорить, // і ти збагнеш пільмою, що то – жить // і що

– зникає мить і сонце ясне” [195, с. 5]. Цінувати мить життя вчилися імпресіоністи, у тому числі й українські. Один із них – великий „сонцепоклонник” М. Коцюбинський. Можна згадати відомі новели митця – „Intermezzo” та „На острові”, „по вінця” залиті сонячним промінням. Щодо останнього твору, то в примітках до одного із зібрань новел „Що записано в книгу життя” зазначено: „Написане в імпресіоністичній манері з використанням поезики символізму” [90, с. 542]. Символізм теж цікавився сонцем як одним із вічних, поліфонічних образів-символів. Згадати бодай „Будьмо як сонце” К. Бальмонта. Піднесені заклики символістів, а надто проза М. Коцюбинського, треба думати, були відомі В. Стусу. Не можна тут не згадати і найкраще зі спадщини П. Тичини – „Сонячні кларнети”. „Сонячний” контекст переймають шістдесятники: збірки І. Драча „Соняшник”, „Протуберанці серця”, збірка Л. Костенко „Проміння землі”, нарешті, в’язнична поезія М. Руденка, яка за параметрами досліджуваних образів (кров, сонце і вогонь) співвідносна зі збіркою В. Стуса „Палімпсести”. Часте використання образу сонця може свідчити про елементи язичницького світобачення у письменників і, безумовно, про неоміфологізм.

Ліричний герой В. Стуса плутає захід і схід у поезії „Вогні вечірні – наче шпичаки...”. Це означає поплутання початку і кінця, життя та смерті, адже будь-який кінець є початком чогось нового. Крім сходу і заходу, сонце проходить ще одну фазу у своєму русі – зеніт: „Передосвіт // залле прозрілі шиби, // і сонце піднесе в зеніт // сон нашої колиби”. Займенник „нашої” в контексті поезії „Поснули люди – щедра тьма...” [198, с. 193] стосується побратимів В. Стуса по табору. Ліричний герой знає, що сонце (символ святості) піднесе до свого найвищого рівня кожного в’язня сумління, оскільки їхня справа – свята. Таким чином, ув’язнені набувають статус священномучеників, які торують шлях свободі совісті і слова, демократії і національному розвитку, тому ці люди справді заслуговують перебувати у зеніті слави і святості, метафорично – у кульмінаційній точці руху сонця.

Контрольні точки руху сонця є для В. Стуса символічними. Відомо, що джерело цієї символіки стародавнє [211, с. 630].

Мотив сонця у „Палімпсестах” часто не прив’язаний до фаз руху. Ідеться про сонце взагалі. Позитивні конотації сонця як такого проявляються в уподібненні променів зірки до стихії води. Сонячне проміння ллється на землю, і його спрагло п’є природа: „Як сонях сонце п’є стозлотопелюстками” [195, с.18]. Ця сонячна рослина, маленьке, мініатюрне віддзеркалення світила, ”поглядом” супроводжує рух сонця, тягнеться до нього і символізує духовний потяг, устремління. У „Тюремних сонетах” І. Франка цю квітку подарувала ліричному героєві богиня любові. До „сонячних” істот у поезії В. Стуса належить також бджола: „Мала, // вона зазолотіє соком сонця” [198, с. 127] тощо. Якщо рослина п’є проміння, то сонце, зі свого боку, випиває вологу, чим може зашкодити живій істоті: „Гей, на Україні сонце п’є // росу добірну – випиває” [198, с. 186]. Виходить так, що сонце за своє проміння бере плату водою.

Уподібнення сонячного світила до води прозора натякає на ще одне символічне тлумачення сонця – життєва сила [156, с. 205]. В ізотеричних вченнях сонце, окрім фізичного світла і тепла, несе тонку енергію, якою наснажується природа Землі і її вінець – людина. У В. Стуса цю тезу чути у такому рядку: „І очі, повні // од сяйва сонця” [198, с. 106]. Між людиною і Сонцем вибудовується місток довжиною в мільйони кілометрів. Частинки світла долають цю відстань, щоб торкнутися очей людини, принести тепло і „всевідраду” (поезія „Ти тінь. Ти притінь. Образ – на воді...”). Рецепція сонячного світла як води розвинута в попередника В. Стуса І. Багряного. У його поемі „Золотий бумеранг” зустрічаються такі накладання „сонце” – „вода”: „Під зливу соняшних промінь” [3, с. 160], „в зливі сонця” [3, с. 161] тощо. Чим же так приваблює дана контамінація ув’язнених поетів? Чому сонячне світло, джерелом якого є вогонь, що завжди протиставляється воді, оксюморонно поєднується з цією водою? Очевидно тому, що сприйняття в’язнем світла світила загострене. Він прагне знайти підтримку в вічній природі, і, коли в

одній стихії (сонячне проміння) поет вбачає другу рівноправну (вода), стихія ніби подвоюється, підноситься до квадрата і удвічі сильніше впливає на спраглого за свободою ув'язненого.

В. Стус сприймає сонце всіма частинами своєї істоти, через усі аналізатори, наповнюється енергією зірки і спостерігає, як наповнюється нею і всмоктує її природа докруги: „Ще пахне сонцем біла стежка” [198, с. 104], „Запахло сонцем, воском і зелом” [198, с.127]. З фізичної точки зору, сонце не може пахнути. Очевидно, пахнуть ті об'єкти, на які попадає сонячне проміння, але в літературі подібні фактичні неточності заступаються і перекриваються глибиною мистецької уяви і художності: „Запахло квітами мені, // криницею живою // і скалком сонця на стіні, // і щедрою весною” [198, с.197]. Третій рядок доволі показовий. Ідеться не про саме сонце, а про віддзеркалення його проміння від фізичних об'єктів. Сонце, велике, єдине, множить у безкінечній кількості віддзеркалень. В. Стус пише про „спалахи”, „спахи”, „бризки” сонця з різним семантичним наповненням. „Бризки” колимського сонця „жальні” у поезії „Душ спресована мерзлота...”, вони уподібнюються стрілам, зате в поезії „Бринить космічна музика струмка...” ті ж бризки загадково-обнадійливі: „Скалкою небес // і бризком сонця озоветься невідь // твоя, нерозпочата” [195, с.90]. Появу розпорошених віддзеркалень сонця можна пояснити колимськими природними умовами, за яких сонце рідко сяє, лише спалахує часом з-за хмар. Ліричний герой відчуває дефіцит сонця. Рідкісна поява світила дає надію і В. Стусу і природі: „От-от зі сну прокинеться погода. // І зблисне сонце, і забродить сік // в тих овочах, що довго літа ждали // і старіли в чеканні” [198, с. 93].

Отже, сонце розпорошується у своїх спалахах і віддзеркаленнях, але фантазія В. Стуса іде ще далі. Він змальовує кілька сонць одночасно, і при цьому картина набуває космічних масштабів і дістає присмак містицизму: „Нічні сонця, мені світайте” [198, с.74], „По голубих літах, мов голуб, // кошлатих сонць ширяє спях” [198, с.157], „І ні початку, ні кінця // тій гілці простору, що родить // тугі оранжові сонця” [198, с.166]. У другому і третьому

прикладях образ сонць стосується хронотопу: сонця „рухаються” впродовж часової вісі і локалізовані у безкінечному просторі. Значить, сонця якимось чином владні над часом і простором.

Мотив сонць набуває профетичного звучання у вірші „Ще трохи краще край Господніх брам...”: „А світло ще народиться колись // у серці пітьми, в тускних грудях ночі // Засвітяться сонця, як вовчі очі // у судну днину. Але – стережись!” [198, с.102]. Профетичні мотиви у ліриці В. Стуса можна поділити на особисті і загальнолюдські [152, с. 64]. У даному вірші вони поєднуються, створюючи есхатологічну картину – „судна днина”, яка може, „зачепити” і ліричного героя, адже вищий суд не знає особистих уподобань. У своїх провіденційних видіннях В. Стус не самотній. В’язень М. Руденко пише: „Я бачу крізь сонця” [167, с. 165]. Узагалі, згадані побратими стоять відрубно у лавах українських в’язнів-літераторів. Ця відрубність якраз і помітна у специфіці образу сонця в їхніх поезіях. Вражає розмаїття конотацій, недосяжне для Т. Шевченка, І. Франка, П. Грабовського (в класичної поезії акцент перенесено на зміст, а не на окремі зорові образи), І. Калинця, І. Світличного (у першого ностальгійність, елегійність „не в’яжеться” з радісним сонцем, у другого воно згадується обмаль разів, тому висновок зробити важко).

В. Стус творить власний Космос, у якому „Хижа хуга світ посіла // і розбриzkала сонця” [198, с. 187], у якому „Розбриzkані сонця, мов ліхтарі, // не добереш, котрому з них молитися?” [195, с. 60]. У Космосі В. Стуса є візії вселенського значення: „Ця чорнота попереду – в зірках. // О стільки їх, забутих сонць, довкола // старого саява, стільки надовкруг, // що треба мати хист, щоб не згоріти” [195, с. 66]. У подібних рядках закодована істина, яка не говорить про себе прямо, а постає у вигляді складних, поліваріантних образів.

Наступна візія переносить читача на невідому планету, над якою світять два сонця, як у фантастичних романах: „Два вогні горять, // з вітром гомонять, // і в високім небі // два сонця стоять” [195, с. 8]. Пояснення візіям поет не дає, зображені образи залишаються самодостатніми у своїй сугестивній силі. Мотив множення сонця може виростати із сприйняття поетом світила в zenіті, коли

світло і жар сонця досягають кульмінації, і тоді здається, що весь світ залитий сонячним промінням. Так сонце перетворюється на сонця. Жар подібних „сонць” може бути згубним для Землі. Втім, семантика „сонць” у В. Стуса може бути і позитивною, дуже проникливою – як у вірші-візії „Грудневого добридня, вже надвечір...”: „Зайдеш у перші двері – помаранчі // диточих сонць...” [195, с. 72]. Образ, очевидно, отриманий із горішнього світу, де все залито Божественною радістю, яка реалізується, зокрема, у помаранчевому кольорі. У ліричного героя є можливість (символізується образом дверей) зануритися у вічне, чисте („дитяче”) світло, від інтенсивності якого істота поета „захлинається” в іншій поезії: „...сонце, сонце, со- несамовите” [198, с. 132]. Справжній гімн вічному сонцю створив Й. Гете всією своєю творчістю. Живе, щире, життєдайне, оптимістичне сонце в світі Й. Гете посідає важливе місце. В. Стус назвав німецького генія своїм учителем. Але дивна річ, український поет ніби вчиться від протилежного: там, де у Гете світлий мазок, у В. Стуса – темний і навпаки.

Сонце, як і інші образи природи, повсякчас нагадують людині про вічність. Ось що писала з цього приводу Т. Сильман: „...природа – один із небагатьох символів вічності, які конкретно існують перед нами, які є видимі і сприймані. Квітка і дерево, ліс, море і хмари, сонце, місяць і небо – все це деталі вічності більшого або меншого масштабу” [180, с. 89]. Цікаво, що в наведеній цитаті Т. Сильман розташувала реалії природи за принципом градації – від локальних образів до масштабних. Сонце належить до останніх. Позитивне сонце оспівували шістдесятники, над якими не тяжів факт ув’язнення. Наприклад, В. Симоненко, як правило, захоплюється сонцем, звеличує його: сонце посміхається (поезія „Пучок суниць”), дорівнює любові (знаменита поезія „Є в коханні і будні і свята” тощо).

Вічність сонця актуалізується в ряді віршів В. Стуса. Про вічне сонце України йдеться у поезії „Знову друзів додому веду...”: „Повсідались на житній соломі, // на трипільському сонці в саду” [198, с. 104]. Ідея сонця тут у тому, що вічна зірка супроводжувала всі етапи української історії, світила „мертвим”,

світить „живим” і буде світити ще „ненарожденним” українцям. Перед всеобіймаючим оком Сонця відбувається таїнство еволюції матерії та духу на Землі, а духовний шлях кожної людини записується на скрижалях природи під поглядом Сонця. В. Стус бачить свій шлях у великій амплітуді між „чорним” і „сонячним”: „Лунає десь гагілка, і в сонці стежка...” [198, с. 101]. Сонце у своїй вічності стимулює поета вистояти під натиском: „На ній [дорозі] і стій – і стій – допоки скону, // допоки світу й сонця – стій і стій” [198, с. 148]. Отже, В. Стус закликає себе до вічного „пряmostояння” (його вислів).

Образ сонця слід окреслити як динамічно-статичний. Динаміку створює ілюзія руху Сонця по небу, викликана рухом Землі навколо своєї вісі, проте цей рух настільки повільний, що око його не фіксує, навіть якщо довго дивитися на Сонце. Так створюється статика. У поезії В. Стуса образу сонця властива і динаміка, і статика. Статичне, незмінне сонце повніше втілює ідею вічності, а динамічне – ідею періодичності природних процесів і історії. Статичне сонце змальовано в програмній поезії В. Стуса „Гойдається вечора зламана віть...”, в якій є такі слова: „Гойдається павіть, а сонце – не гасне” [198, с. 27]. Динамічна віть рухається на тлі вічного сонця. Сонце приймає віть такою, якою вона є, що б не сталося, сонце буде продовжувати світити. Мінливість і трагічність віті (зламана, гойдається на вітрі) протиставляється вічності сонця.

Увінчує і увічнує образ сонця найголовніший і найконцептуальніший аспект його художньої семантики – „сонце як символ Бога”. Багато релігійних учень „пов’язують поняття Бога із Сонцем в небі” [8, с. 255]. „У християнському образному світі сонце, яке сходить знову і знову, є символом безсмертя та воскресіння, а Христос називається „Сонцем праведності” [211, с. 630]. В. Стус ніколи не називає сонце Богом, але „поведінка” сонця у його поезії виявляє риси божественності.

Сонце, як рентген, просвічує духовні і фізичні субстанції: „І сяло сонце крізь вікно. // Крізь нас. І – навпростець – крізь роки” [198, с. 149]. Так починається поезія, у якій божественних характеристик набуває дружина В. Стуса

Валентина. Ніщо не може сховатися від погляду Сонця, бо, як уже багато разів зазначалося, – „Сонце – Божественне око” [235, с. 461].

Сонце буває свідком, спостерігачем, а іноді й активним учасником подій. Як свідок воно виступає в поезії „Як лев, що причаївся в хащах присмерку...”: „За частоколом чорних загород // багріє сонця пишне покотьюло, // а далі – ніби цятка мого болю, роз’ятрена вітрами начувань, – // Ти світишся” [198, с. 70]. У цій візії В. Стуса кожному елементу створеної картини відведено своє місце. У перспективі постають чорні загороди, багряне сонце і „ти” (дружина поета). Сонце можна сприймати як свідка і посередника між поетом і його дружиною. Ліричний герой обернений до сонця обличчям. Натомість у деяких інших віршах сонце перебуває за спиною оповідача: „Сонце бо йде – за нами” [198, с. 106] (поезія „Ніч – хай буде тьмяніша за темну...”). Недремне око сонця нагадує про відповідальність за кожний крок. Строге, справедливе сонце надає ході шукача урочистості, супроводжує і підтримує його у важкі хвилини. Шукача-першопрохідця можна розглядати як предтечу сонця, який підготовлює прихід Божественного. Дана візія В. Стуса закорінена у світовому мистецтві. Геніальний Ван Гог принаймні двічі звертався до вічної теми сіяча (червень 1888, жовтень 1888). На обох картинах за спиною сіяча світить вічне сонце, яке благословляє духовного вчителя на труд. Художник, так само як і В. Стус, із благоговінням підходив до змалювання цього сюжету, бо бачив у ньому „символ вічності” [150, с. 236], про що писав у листах: „Може вийти „чудова картина. Господи, як я про це мрію! Але чи вистачить мені сил?.. Мені просто страшно...” [150, с. 236]. Божественне сонце у поезії В. Стуса забарвлює своїми еманациями схід і захід: „І досвіт сонця наразі – // немає божественне наслання” [198, с. 104]. Зоря в поезії „Мені зоря сіяла нині вранці...” порівнюється з вічною Божественною Матір’ю. Бог і божественні створіння – живі істоти, а не бездушні механізми космічного масштабу. В. Стус розуміє це, тому божественне сонце для нього – це жива присутність, яка вирішує стратегію поведінки по відношенню до ліричного героя:

І сонце йшло, палило згубно так,

переді мною довго поставало,
 неначе примірялося. Не знало,
 чи відійти, ачи упасти всмак,
 ачи мене в промінні спопелити,
 чи в пеклі сяйва научати жити [195, с. 62].

Змальовано стратегії поведінки войовничого, „вогненного” аспекту Божественного. Своєрідним доповненням до розуміння В. Стусом сонця може слугувати поезія „Язичницька весна” І. Світличного. Хоч уже сама назва прозора говорить про елементи язичництва, образ сонця в ній близький до монотеїстичних релігій: „А сонце стало серед неба, // Нещадно смалить. Так і треба. // Пора оновлення...Пора!” [177, с. 76]. Якщо Бог-Сонце ставить собі певну мету, то ніщо не здатне протистояти Йому. І якщо Він вирішив змінити щось у Всесвіті (Землю, людину?), то ця зміна може відбутися під впливом вольового, енергійного, а іноді і руйнівного (з подальшою розбудовою) начал. Необхідність оновлень у вірші І. Світличного стосується соціально-політичного стану речей у СРСР – сфери, на яку може впливати Божественне, оскільки Бог „цікавиться” не тільки проблемою індивідуальної духовної еволюції, а й міжіндивідуальними, соціальними стосунками. Зрештою, немає тієї сфери буття, яку б не охопив своєю могутністю Бог. Узагалі, образ сонця в поезії І. Світличного більше, ніж у В. Стуса, маркований язичництвом. В. Стус майже ніколи собі не дозволяв змальовання образу „мертвого сонця”, а саме ним починається поема І. Світличного „Курбас”. Зрозуміло, що йдеться в даному випадку про північне холодне сонце, під поглядом якого гинули в’язні таборів, але в „Палімпсестах” все-таки відчутна повага В. Стуса до світила (навіть з негативною конотацією). Отже, Бог-Сонце в поезії В. Стуса може бути, крім свідка, і активним учасником буття.

Активне і справедливе сонце становить собою образ, до якого природно тягнеться душа ув’язненого. Наприклад, в’язень М. Джаліль апелює до такого сонця, він упевнений у його допомозі в боротьбі з зимою (символ фашизму). Наявність подібного помічника додає сили і віри в перемогу нескорених над

коричневою чумою. І все ж таки М. Джаліль у процесі творчості, на відміну від В. Стуса, надавав перевагу не божественному аспекту сонця (хоч іноді наближався до нього). Це зрозуміло, адже його „Моабітський зошит” – це сповідь червоноармійця-комуніста, для якого образи природи позбавлені релігійної символіки. Тому не вдалося автору уникнути поетичних штамів на кшталт сонця, яке відвернулося від фашиста („Тюремний охоронець”) чи від страти радянських військовополонених („Перед судом”), „щоб не бути свідком ганьби”.

Тексти „Палімпсестів” свідчать, що між В. Стусом і Богом були встановлені особисті стосунки: поет сприймає живого Бога як щось близьке, своє: „І сонце – твоє, простопадне – кипить” [198, с. 27]. Таким чином, межа між людським і божественним стирається, земне і небесне об’єднуються. Сонцю, як живій істоті, В. Стус дає оцінюючі характеристики: „од добр прозоре”, „сумовите в добрі” [195, с.54].

Висновки до розділу 2

Погляд на феномен лірики В. Стуса крізь призму предметного світу дає можливість зробити певні висновки. Цінні результати дає поділ предметного світу на реальний предметний світ (який складається із внутрішнього кола – інтер’єр камери, і зовнішнього – побратими, наглядачі, природа) і уявний (видіння України, рідних, духовного шляху, Космосу). Емпіричні зорові образи, потужно представлені в „Палімпсестах”, активно впливають на художню семантику і структуру поезій збірки, іншими словами – на їхній зміст і форму. На рівні побудови простежується дотримання поетом правил оформлення закінчення: зоровий образ, чоловіча рима, сполучники „а” або „і”. Емпіричний матеріал у свою чергу структурується у формі аритмічної пульсації. На рівні змісту помітна ротація улюблених образів В. Стуса – дороги, крові, сонця та вогню. Укупі з видіннями Батьківщини, рідних, Космосу ці образи створюють семантичний „кістяк” збірки. На тлі вказаного образного ряду особливо виділяється сонце – і за кількісним, і за якісним показниками, відтак В. Стус вписується в традицію „сонцепоклонництва” в українській літературі слідом за

М. Вороним, П. Тичиною, М. Коцюбинським, разом з М. Руденком. У поезії В. Стуса періоду „Палімпсестів” набір конотацій сонця такий: сонце як звір (колимське, „чорне” сонце), сонце на сході, заході, в зеніті, сонце як джерело життєвої сили, множення сонць, вічне сонце, динаміка і статика сонця, сонце як спостерігач і активний учасник, сонце як символ і маніфестація Бога тощо.

Образ вогню дещо поступається образу сонця своєю силою впливу на читача. Конотативний набір провідних вогненних образів у „Палімпсестах” такий: вогонь як символ кохання, вогняний духовний шлях, ототожнення Бога і вогню, очищувальна функція вогню, іскра Бога, вогонь свічки, „вогненний хронотоп”, вогонь устремління, вогонь спогадів, самоспалення, стихійний, „злий” вогонь, космічний вогонь тощо.

Наступним за частотою вживання в „Палімпсестах” іде предметний мотив крові: кров як життєва сила, українська кров, рана, чистота і нечистота крові, вампіризм тощо. Неважко помітити, що образ крові в порівнянні з образами сонця й вогню є приземленішим і простіше структурованим. Натомість конотації вогню і сонця можна поділити на три групи: 1) ті, що стосуються зовнішнього, фізичного світу; 2) ті, що стосуються внутрішнього, духовного людського світу; 3) ті, що стосуються надприродного, Божественного світу. В „Палімпсестах” акцент перенесено на останні дві групи.

З предметними мотивами в „Палімпсестах” співіснують видіння рідних, духовного шляху, Батьківщини, космічні видіння. Предметними їх не можна назвати, оскільки в першому випадку йдеться про людей, в другому, третьому й четвертому – про поняття, які є більшими, ніж якийсь предмет. Видіння рідних у збірці розкриваються завдяки реаліям природи, отже, В. Стус не портретист. Жіночі образи в „Палімпсестах” (мати В. Стуса та його дружина) нагадують постаті святих, тому що вони виявляються зідеалізованими за умов ув’язнення. Спогади про рідних завдають болю, але, з іншого боку, стають своєрідним порятунком.

Видіння Батьківщини так само, як і рідних, розгортаються на тлі природи, міські реалії викликають у В. Стуса щонайменше роздратування. Урбанізація

Києва справляє на поета неприємне враження, натомість візії садів, паркових зон підживлюють своєю енергією. Загалом, Україна в уяві поета пов'язана з такими рослинами, як соняшник, калина, осика, тополя, липа тощо.

Нарешті, масштабні космічні видіння В. Стуса розкривають обшир поетового мислення, яке може оперувати об'єктами будь-якого розміру, бо ж уява не має меж. Отже, ліричному герою доступні всі щаблі Всесвіту. У масштабних видіннях В. Стус виявляє риси екзистенціалізму. Взяти хоча б відділення ліричного героя від світу й спостереження за ним на відстані. У цьому – основна відмінність космічних видінь В. Стуса від загалом поширених у поезії його часів космічних мотивів.

Видіння й предметні мотиви збірки „Палімпсести” не обмежуються проаналізованими вище. Перспективним залишається дослідження зорових образів води, неба та деяких інших, але і без глибокого проникнення в їхню художню семантику можна припустити, що, по-перше, за ними стоїть ряд важливих для В. Стуса світоглядних концептів, а, по-друге, ці образи виявляються настільки розгалуженими і тонко нюансованими, що в результаті утворюють цілі „енциклопедії конотацій”.

РОЗДІЛ 3

КОЛОРИСТИКА ЗБІРКИ „ПАЛІМПСЕСТИ” ЯК СКЛАДОВА ХУДОЖНЬОГО СВІТУ В. СТУСА

З традиційної наукової точки зору, дослідження колористики належать до периферійних у літературознавстві. Проте, керуючись тезами деконструктивізму, можна сказати, що поділ „фіксованих блоків структури” текстів [37, с. 301] на центральні й периферійні недоцільний. Усе в творі заслуговує на увагу. Таким чином, дослідження колористики є перспективним як у світлі означеної тези, так і з причини поки що недостатньої розробленості методології вивчення кольору в літературознавстві.

Приклад вивчення семантики кольору в українській літературі дає мовознавство [159; 190], але мовознавчий підхід за визначенням торкається лише поверхневого шару символіки кольору. Джерелами й філософічністю колірних образів має займатися літературознавство [60; 108; 189]. Для розуміння специфіки кольору і розбудови методології його аналізу в літературознавстві дослідник потребує знання особливостей фізіології й психології сприйняття кольору.

За визначенням „Фізичного словника”, колір – це „одна з властивостей матеріальних об’єктів, що сприймаються як усвідомлене зорове відчуття” [213, с. 840]. Будь-який предмет має колір, тому цю властивість можна назвати універсальною: „... безколірних речей поки що не існує. Адже і біле, і чорне, і навіть прозоре – це теж кольори, які завжди містять певну кількість енергії та інформації” [178, с. 23]. Виявляється, що колір може впливати на нас, коли ми навіть не підозрюємо про це [178, с. 20]. У психології аксіомою стала думка про те, що колір корелює із психологічним станом людини: „Працями багатьох дослідників встановлено, що колір – це певна енергія, що діє на психіку людини” [222, с. 101]. Ще Гюїсманс спостеріг, що улюблений колір

індивідуума гармоніює з його темпераментом [118, с. 136]. У психології є авторитетні методики аналізу стану людини через уподобання низки кольорів (тест Люшера). Сучасна філологія на основі тесту Люшера пропонує „...аналізувати поетичну колористику і з точки зору відбиття в ній емоційних станів автора, а також особистостей його темпераменту і навіть глибинних рис характеру” [49, с. 613].

Асоціативний вплив кольорів стає чинним завдяки їхнім зв'язкам з прототипами. Наприклад, прототипом синього та блакитного кольорів є небо, зеленого – трава, помаранчевого – вогонь. Підсвідомо на колір переноситься якість його прототипу [222, с. 101] (звідси поділ тонів на „теплі” та „холодні”). Наявність прототипу в тексті створює колірний образ, хоч власне колір може і не називатися. Якщо асоціації не пов'язані з прототипами, то йдеться про індивідуальне сприйняття.

Асоціативний і безпосередній сугестивний (підсвідомий чи свідомий) вплив кольорів породжує базову властивість кольору – його виражальність: „...колір практично завжди, всюди й в усьому є вираженням. Однак вираженням не кількості, і не форми, а якості. Тієї самої якості, яку без кольору неможливо ні уявити, ні виразити, ні виміряти – якості нашого інтелекту”, – говорить дослідник-психолог Н. Серов [178, с. 9], очевидно, розуміючи під інтелектом і емоційну, і розумову сферу людини. Колір у художньому тексті може виражати думку, почуття, ставлення, ідею [107, с. 101], ширше – авторське світобачення [109, с. 172]. За характером вираження кольори є символами-архетипами, а значить, їхня символіка має кілька шарів. Досліднику слід бути готовим до того, що один і той самий колір може символізувати антиномічні поняття. Традиційна символіка іноді суперечить індивідуально-авторському сприйняттю. Є випадки, коли колір, позбавлений символіки, є просто окрасою, але і в такому разі він залишається потужним засобом вираження: „Кольори не можуть сприйматися нейтрально: безчуттєво чи поза „сміслом” [59, с. 114]. Тому письменник, який розуміє силу кольору, виявляє точність і влучність у його використанні [59, с. 111]. У кольорах потенційно закладена здатність

символізувати „поняття нематеріальної природи (психічного плану) та філософські категорії” [109, с. 172].

Виходячи із виразності та символічності кольору, дослідники визначають його функції в літературному творі: „сміслова (наприклад, рожевий колір обличчя – ознака міцного здоров’я персонажа...), описова (кольорові епітети беруться письменником, щоб опис став зримим, опуклим) і емоційна...” [178, с. 144]. Колір відбиває реальність чи формує „другу природу” – уявний, художній вимір твору [110, с. 7]. Колір є елементом художньої системи твору, тому аналіз колірних образів дає матеріал для висновків про сюжетотворюючі, характерологічні фактори, поетику, про метод, світогляд, стиль письменника і навіть про певний аспект розвитку національної літератури. Узагальнивши отримані результати, дослідники говорять про тенденції розвитку колоризму в літературних, мистецьких напрямках і в культурі загалом.

Помічено, наприклад, що кольори є „обов’язковими елементами традиційних алегоричних видінь середньовічної літератури” [35, с. 174]. В епоху Шекспіра мовою кольорів „можна було виразити масу речей, особливо в царині почуттів” [222, с. 98]. Більш-менш цілісний аналіз розвитку колоризму в літературі дає Р. Міллер-Будницька в роботі „Символіка кольору і синестетизм у поезії на основі лірики О. Блока” [118]. Дані, зібрані авторкою, свідчать, що в період класицизму „колоризм абсолютно вигнано з літератури” [118, с. 138], що неоромантики внесли в літературу „барви мутні, отяжілі брудом і жовчу...” [118, с. 147], що „футуристи...побудували свій колоризм на кольорових дисонансах, на кричущих і судомних сполученнях барв” [118, с. 152] тощо. У деякі періоди тенденції розвитку літератури та живопису збігалися (наприклад, імпресіонізм). У роботі Р. Міллер-Будницької окреслено також динаміку еволюції колористики в європейській літературі. У XIX ст. „розвиток колоризму йшов у двох напрямках: убік інтенсивності барв і їх диференціювання на найтонші нюанси і вбік їх символізації, зближення зі звуком і запахом, синкретизму відчуттів” [118, с. 229]. Певним доповненням до спостережень Р. Міллер-Будницької є тези статті В. Манакова, написаної у

ближчий до нас час. Дослідник помічає імпресіоністичну та експресіоністичну тенденції в колоризмі: „При всьому розмаїтті трактовок світла й кольору в найновішій літературі (російській і західній), у ній співіснують (умовно назвемо їх так) імпресіоністичні... тенденції та „експресіоністичні”, що припускають своєрідну деформацію матерії. На мою думку, переважає експресивна трактовка світла й кольору, вільна гра „світлокольороформами”, що демонструє часто хиткість реальності ХХ ст., відносність, варіантність цінностей, химерну та парадоксальну логіку сучасного буття” [65, с. 7].

Розвиток колоризму в літературі можна уявити у вигляді графіка, його „крива виявляється хвилеподібною, з великими падіннями і підйомами, і все ж неупинно спрямованою вгору...” [118, с. 138]. Десь на кривій цього графіка перебуває і творчість В. Стуса. Для того, щоб визначити координати його колоризму, важливо перейнятися рецепцією кольору, згадати часи дитинства, коли всі реалії предметного світу сприймалися гостріше, навчитися „слухати очима”.

За частотою використання кольори збірки „Палімпсести” розташовуються у такий послідовності: чорний, білий, синій, золотий, зелений, червоний, жовтий, голубий. Кількість інших кольорів незначна. Утім, вагоміші результати дає не кількісні, а якісні оцінки аналізу кольорових реалій, семантичне навантаження і виражальність яких є вищою у порівнянні з іншими.

3.1. „Вихід у чорне”: чорний колір у збірці „Палімпсести”

Чорний колір за частотою використання посідає перше місце, і це закономірно, адже цей колір супроводжував В. Стуса усе життя і особливо під час ув'язнення. Уже в дитинстві чорний колір вривався в пам'ять майбутнього поета, тому наявний в описі вулиці Чуваської м. Донецька, на якій жила родина Стусів: „Вся в жужелиці, поросі, вугіллі, // вся сіра й чорна, і брудна й кургуза” [198, с. 135]. За свідченням сина В. Стуса Дмитра, цей „опис майже документально відтворює околицю селища кінця 1960-х рр” [198, с. 453]. Чорний колір вугілля, втомлені після зміни темні обличчя шахтарів залишили у дитини пригнічуюче враження. Куца природа сіро-чорного Донбасу не давала

підстав для замилювання, і можна тільки дивуватися, як попереднику і земляку В. Стуса В. Сосюрі вдавалося оспівувати цей суворий край.

Дитинство В. Стуса пройшло у злиднях: війна, післявоєнна розруха, голод. У листі до сина від 25.04.1979 р. поет згадував: „Усе дитинство моє було з тачкою... Тяжко – жи;’ли мало не лопали” [199, с. 346]. Отже, Василь виконував чорну роботу, але були й радісні моменти: „Пам’ятаю, як першого костюмчика мені мама пошила сама – десь у четвертому класі, і я дуже пишався ним – із чорного полотна” [199, с. 347] (виділення наше – С.Г.).

Такі деталі в житті В. Стуса, як чорна вулиця чи чорний одяг, можуть здатися дрібницями, проте не треба забувати, яке сильне враження вони справляють на вразливу психіку дитини, особливо тоді, коли та від природи (чи від Бога) наділена чутливим, поетичним сприйняттям дійсності. А саме таким був В. Стус. Психологія дитини така, що вона тягнеться до всього яскравого, різнобарвного, і якщо їй бракує кольорів, то це не може не позначитися на світогляді, характері тощо. Фіксація чорного кольору в дитинстві В. Стуса є одним із ключів до підсвідомості і творчої майстерні автора „Палімпсестів”. Це перший крок до розуміння того, чому чорний колір домінує у збірці.

Застосування епітета „чорний” до фізичних реалій, що оточували В. Стуса, фіксується в окремих текстах. Наприклад, чорний колір зустрічається у вірші „Уже Софія відструменіла...”, у якому подано враження від етапів: „Сніги і стужа, вітри й морози, // свисти й лайки, дикі прокльони, // собачий гавкіт, крик паровоза, // чорні машини, чорні вагони. // Шпали і фари, ти і солдати, // пруття і ґраття і загорода” [198, с. 153]. Ці образи перебувають у центрі вірша між відомими рефренами „Благословляю твою сваволю, // дорого долі, дорога болю” [198, с. 153]. Майстерність тут проявляється в доборі емпіричних образів: у першому рядку – дотикових (холод, стужа), у другому і третьому – звукових, у решті – зорових. Останні розпочинаються із подвійного застосування епітета „чорний” у множині, що створює масштабну картину. Чи справді машини й вагони були чорними? Цілком можливо, що ні. Вони могли мати темний відтінок, наприклад, зеленого кольору, а мистецька уява

перетворила цей колір на чисто чорний, чим загострила рецепцію поданих образів. Таким чином, на реальне значення епітета „чорний” накладається символічне: чорний як сутність етапу, стану несвободи й пригнічення людської гідності. Реальне і символічне значення будуть іти пліч-о-пліч в описах умов ув'язнення та природи Колими.

Камеру, в якій перебував В. Стус, він назвав сіро-чорною шлаковою труною: „Наді мною синє віко неба; // сіро-чорна шлакова труна // геть обсіла душу” [198, с. 52]. Показ зорових образів у цьому уривку побудований на протиставленні двох кольорів – сіро-чорного і синього, що символізують відповідно смерть і високу недосяжність. Якщо ліричний герой виходить із камери, то потрапляє в „сіро-чорні коридори” (вірш „Чи набрунькується гілля...”). „Сіро-чорні коридори” попри, здавалось б, конкретно-реалістичну колористику (тюремники мало дбали про красу інтер'єру і різноманітням кольорів не тішили в'язнів) насправді виходять за межі простого означення кольору. Зрозуміло, що В. Стус має на увазі „сірість”, „чорноту” тієї атмосфери, в якій він перебуває, гнітючість тиску й насильства над собою, зрештою, над людською душею взагалі. Сіро-чорна графічність, „гострота” штриха посилює це відчуття безвиході й трагізму.

Цитований вірш „Чи набрунькується гілля...” написаний у формі питальних речень, які можна звести до одного головного: „Чи побачить ліричний герой буяння природи до нового арешту?”. Питання виникає тому, що в середині 1978 р., коли було написано цей вірш, „приблизно за рік до закінчення терміну заслання В. Стуса цькування поета з боку представників місцевої адміністрації особливо посилювалось” [195, с. 411]. Новий арешт постав в уяві поета в образі чорних брам: „Чи, може, кілька чорних брам // склеплять уста мені? Затям – //це може статись в кожнім тижні” [195, с. 22]. Чорні брами – поетизований образ тюремних дверей, яких у в'язниці має бути багато, щоб запобігти втечі арештанта. Чорні брами склепляють уста, тобто накладаються на них. „Склепити уста” означає позбавити людину голосу, а відтак права на волевиявлення, яке так плекав В. Стус. Свобода слова – болюче питання для

літераторів, журналістів і всіх, хто не байдужий до принципів демократії. Епітет „чорний” у вищезазначеному контексті додає станомі позбавлення волі трагізму. Ув’язнення в такий спосіб чимось наближається до смерті, тому що людина на час відбуття покарання „вмирає” для вільного світу. Головним символічним тлумаченням чорного кольору є смерть. Такі постулати справедливі, якщо розглядати факт ув’язнення будь-якого злочинця, проте у випадку із в’язнями сумління, до яких належав В. Стус, акценти дещо змінюються. Як не дивно, в’язні сумління по-справжньому жили тільки в таборах – малій зоні, а не на волі – великій зоні, бо зустрічали в умовах ув’язнення побратимів, знали, що їх громадянський подвиг протистояння тоталітарній владі оцінять нащадки, які житимуть у вільній Батьківщині. Українські дисиденти торували шлях демократії, свободі волі й незалежності. Ідучи в табори, вони „вмирали” на деякий час для світу, але їхня умовна смерть і вигнання давали ґрунт для зростання паростків нової державності. Доля в’язня сумління чимось схожа на долю ченця, який теж „вмирає” для світу, але народжується на духовному шляху служіння Богу.

Чорний колір як колір смерті оточував В. Стуса з усіх боків. Він неодноразово згадує у віршах чорний дріт. Порівнювати поетику чорного кольору у В. Стуса відповідно з поетикою інших поетів-в’язнів важко – настільки оригінальним є осмислення чорного кольору в „Палімпсестах”. Порівняння з Т. Шевченком дасть негативний результат, тому що з точки зору колористики художні світи поетів протилежні. Наприклад, Україна для В. Стуса – світла, для Т. Шевченка – іноді чорна, бо перебуває в полоні імперських, феодальних сил, що робить її залежною, провінційною, колонізованою: „Чорніше чорної землі блукають люди” [227, с. 426]. По-друге, Т. Шевченко чорною хмарию називає татар – для В. Стуса вони – „жовта орда”. Узагалі, колір у Т. Шевченка традиційно-поетичний, закорінений у фольклорі (синє небо, червона калина, карії очі), а В. Стус раз у раз експериментує з кольором, перебуває в перманентному творчому пошуку. Утім, частотність чорного висока в обох поетів періоду ув’язнення та заслання.

Здавалося б, треба вийти В. Стусу за межі чорної огорожі – і почнеться біла смуга в житті. Але за межами зони на поета чекало заслання. Магаданська природа, як і колимська, дуже бідна. В. Стус пише про чорні сланці („Навпроти – графіка гори // і сніг і чорні сланці” [198, с. 47]), чорні бори: „І лячне сонце // ховається за чорними борами” [198, с. 211]. Таким чином, оку українця ніде відпочити. Навіть сонце потрапляє в полон чорного ландшафту. Картини північної природи часто вриваються у потік роздумів ліричного героя і резонують з ними. Наприклад, у поезії „О Боже мій! Така мені печаль...” провідними є традиційні для В. Стуса теми самоти, духовного шляху, розриву з Батьківщиною. Розвиток цих тем переривається пейзажною замальовкою: „Рожеві сопки, кригою окуті, // а понад ними – чорне вороння. // І сліпне вечір. Контур гір – немов // з картону вирізаний для декору” [198, с. 79]. Чорний колір тут зустрічається один раз, проте його наявність вгадується в контурі гір увечері. В. Стус сприймає змальовану картину як штучну (порівняння з картоном для декору), для нього це як інша планета, і не останню роль у цьому відіграє чорний колір. Його наявність у структурі образу „вороння” означає ворожість, хижість, темряву, провіщення бід. У вірші В. Стуса вороння кружляє над рожевими сопками. В. Стус не схильний ідеалізувати природу Коліми, тому використання рожевого кольору в такому контексті не традиційне для нього. Рожевими сопки могли бути під час сходу чи заходу сонця. Рожевий символізує ніжність – один із божественних принципів, тому кружляння чорного вороння над рожевими сопками варто розглядати не тільки як зле провіщення, а також як домінування диявольського над божественним. Можливість такого тлумачення підтримується змістом поезії “І жайворони дзвонять угорі...”. У ній з’являється переможений Архангел Михаїл, а „образ здоланого воїтеля зі злом, – як зазначив Дмитро Стус у примітках до „Палімпсестів”, – один з центральних у творчості поета” [198, с. 432]. Із природних реалій чорною у В. Стуса є вода. “Чорноводдя” – один з улюблених уявних образів поета. У “Палімпсестах” чорний колір має вода ставків, річок, калюж. Вона нагадує нафту, смолу, болото. Один із вихідних пунктів

семантики чорної води – “вода – загроза життю”: “Дай-но триматися, дай-но триматись, // ніби човну в чорноводді води” [195, с. 72]. Наведена цитата є молитвою, в ній згадується вода річки мертвих у грецькій міфології – Стіксу. За образом чорноводдя стоїть образ теперішнього. Ліричний герой зарахував себе до царства мертвих – Аїду. Човен рятує душу героя від чорної води, яка може символізувати смерть душі, що набагато страшніше за смерть тіла.

Своє теперішнє В. Стус характеризує також як чорний став у поезії “Цей став повісплений, осінній, чорний став...”: “Цей став повісплений, осінній, чорний став, // як антрацит видінь і кремінь крику, вилискує Люципера очима” [198, с. 29]. Епітет “чорний” на початку названої поезії зустрічається один раз, але сталими є асоціації чорного кольору з антрацитом (блискучо-чорний) і очима Люципера (неодмінно чорні). Тому кількість “чорного” збільшується утрічі. Вода чорного ставу небезпечна, диявольська. Статична вода вбиває своєю сталістю, важкістю, а динамічна, як у поезії “Чотири вітри – полощуть душу...,” – активною руйнацією: “У вирві шалу, світ – завірюсі // чорніє безум хитай-води” [198, с. 64]. Той, хто потрапляє під вплив “хитай-води”, втрачає розум. Божевілля, епілепсію в українській традиції називають “чорними хворобами”. В. Стус після першого арешту проходив експертизу в психіатричній лікарні. На щастя, йому не приписали психічних хвороб, хоч з 6 травня 1972 р. „почалося одне з найважчих випробувань – сімнадцятиденна спроба зламати волю за допомогою психотропних й інших засобів психіатричного впливу” [202, с. 282]. В. Стус вистояв, хоча став поступливішим [202, с. 282]. Перебування в психіатричній лікарні і спостереження за хворими могли спричинити появу поетичного узагальнення “чорний безум”.

Аналіз реалій предметного світу збірки „Палімпсести” з епітетом „чорний” показує, що реальне значення чорного кольору дає вихід у символічне. Ще виразніша метафоризація цього кольору характерна для уявного світу В. Стуса, але, як зазначалося в другому розділі, межу між уявним і реальним предметними світами не завжди вдається чітко встановити. Як виявляється,

чорнота проникає у внутрішній світ ліричного героя і забарвлює емоційну і розумову сфери: „Це злигодні довгі, а буде ще гірш, // ці роздуми чорні, ці корчі, ці крадки, // ці несусвітенні дива і загадки” [198, с. 211]. Діапазон „чорних” роздумів може бути дуже широким. В умовах ув’язнення це думки про втрачену свободу, жадану волю, неминучу смерть, про поділ людей на вартових і ув’язнених – „панів” і „рабів”. Для В. Стуса це також роздуми про незаконний арешт, сфабриковану справу і, словами самого поета, „безневинну кару”. Чорною В. Стус змальовує також емоційну сферу. Саме чорні почуття як породження і супровід чорних думок роблять життя в’язня нестерпним, бо чорні емоції прямо впливають на тіло і завдають майже тілесного болю людині. Життя перетворюється на безкінечні тортури.

У внутрішньому і художньому світах В. Стуса важливе місце посідає самотність. Не дивно, що вона чорна: „Шурхоти і шепоти і щеми, // чорнокрила б’ється самота” [198, с. 115]. Самота тут персоніфікована, вона б’ється крилами об ґрати клітки. В. Стус просидів цілий 1982 рік у камері-одиначці, незчисленну кількість разів потрапляв у карцер. Самота є ознакою його екзистенційного світобачення, але в таборах відчуття самоти було гострішим.

„Чорні” емоції в “Палімпсестах” – це те, що відлякує пересічного читача, а вдумливого робить співучасником Стусової долі.

Узагальнення психічного стану в’язня В. Стус дає у вірші “Вона і я поділені навпіл...” в образі зчорнілого серця: “Слава Богу, // що ані слова жоден не сказав, // лише зчорніле серце пік очима...” [198, с. 38]. Чорним тут названий той орган духовного організму людини, який генетично запрограмований на добро і випромінювання світла. Тільки життя в світі звірячих збочених інстинктів, зла воля, служіння дияволу та велике горе можуть трансформувати дитяче сердечне світло на темряву. З усього вищенаведеного переліку “квітів зла” В. Стуса стосується велике горе. Водночас зчорніле серце ліричного героя – це й серце, спалене вогнем.

Чорний колір взаємодіє з одним із найчастотніших образів “Палімпсестів” – дорогою: “Дорога довга і порожня, // дві чорні колії в огні // плафонів. І на серці

кожна, // як басамани вогняні” [198, с. 51]. У даному випадку дорога Долі уподібнюється до чорної колії. Чорний символізує невідворотність, напередвизначеність, приреченість, зрештою, фаталізм. Цей образ не можна назвати навіть песимістичним. Чорна колія нейтральна, і ліричний герой сприймає її як даність: ні звернути праворуч чи ліворуч, ні повернутися назад. У героя нема свободи вибору, попереду тільки чорнота. Образ колії міг бути навіяний враженням В. Стуса від етапів. У залізничному вагоні людина віддається швидкому руху потягу, як В. Стус віддається болісному, страдницькому шляху своєї Долі.

Уявлення про чорний шлях розширюється згадками тих реалій, що їх зустрічає ліричний герой уздовж дороги: „Там – пройди тропою // між чорних стел, де рить твоїх подоб – // розгублених – ридає в чорну туш” [195, с. 73]. Стели можна б було назвати обелісками, проте „стела” звучить поетичніше. Стели встановлюються для вшанування чи згадки якоїсь події чи постаті. Таким чином, чорні стели відсилають до категорій пам’яті й минулого і нагадують про трагічні події. Наявність стел свідчить про те, що цим шляхом ішли попередники ліричного героя. Очевидно, їм, полеглим на цьому шляху, і встановлено пам’ятники, чорний колір яких символізує вічність. Дорога, якою прямує шукач, давня: „Поорана чорна дорога кипить, // нема ні знаку – од прадавнього шляху” [198, с. 28]. Якщо дорога давня і в ліричного героя були попередники, то він свідомо чи несвідомо переймає їхній досвід. Цими попередниками були всі борці за незалежність України, за розвиток української культури тощо. Але завдання подорожнього ускладнюється тим, що давня дорога зникла і тому доведеться торувати її наново. Хтось переорав шлях, можливо, він зник уперше від часів свого існування, а відтак і змінилися закони, які керують мандрівкою шукача. Ліричному героєві випала честь прокладати нову дорогу, дарма що вона чорна і в абсолютному (чорна рілля), і в переносному значеннях. Посилне емоційність і факт „кипіння” шляху, що означає граничну напругу й урочистість ходи старою новою дорогою. Так чи так цей образ є трагічним, як і доля В. Стуса.

Закодовуючи в образі дороги духовний шлях, В. Стус іноді відступається від тотального чорного кольору і подає його відтінки: „І першого струмка дорога пролягла // в сріблясто-чорнім гromі-розгомінні” [195, с. 62]. Нарешті семантика чорного кольору отримує позитивний відсвіт завдяки відтінку. Сріблясто-чорний грім – складний синестезійний образ. Відтінок „чорний” грім отримує через загрозу дощу та гнів небесних сил (у міфологіях) і через чорні хмари, а відтінок „сріблястий” – через спалах блискавки, яка супроводжує грім. У даному контексті грім сприймається як позитивне явище, на що вказує слово-оказіоналізм „розгомінні” (нагадує, до речі, слово „розговінні”). В одному слові В. Стусу вдалося показати і довге очікування дощу, і його наближення, і радість після перших спалахів блискавки і звуків грому. Отже, сріблясто-чорний колір грому отримує позитивні, життєствердні конотації, несе вирішення проблеми, оновлення, буяння життя тощо.

Тільки мистецька уява людини європейської цивілізації здатна розгледіти в чорному кольорі позитивне. Щоб пересвідчитися в цьому, слід звернутися до контексту Стусової творчості – літературного шістдесятництва. Наприклад, І. Драч побачив у чорному кольорі, крім печатки смерті й потойбіччя, глибину й повноту вияву ознаки – у симфонії „Смерть Шевченка” вияву геніальності. У другій частині симфонії чорні Бетховен, Шекспір та Пушкін (чорногарячий!) проводжають Кобзаря в останню путь.

Чорний колір проявляє властивість бути незацікавленим, “об’єктивним”, байдужим тлом. Чорний екран у поезії “Палімпсестів” невблаганно показує всі темні і світлі сторони особистості: „Ця світлота – до різі ув очах // враз протяла на чорному екрані // всі докори твої, всі невблаганні” [198, с. 147]. Виявляється, що світло і чорне співпрацюють. При цьому активний імпульс надходить від світла, а чорний екран є лише пасивним тлом. Чорний екран телевізора є підмурівком для творення образу екрана у В. Стуса. Ідея „телевізії” має відповідник у техніці створення його поезій, бо більшість із них вирости із видінь, тобто спогадів, „снінь”, образків життя, як сказано у передслові до збірки. Двічі у „Палімпсестах” роль екрана, дзеркала відіграє калюжа. У поезії

„В чорній калюжі...” у воді відбивається „мов срібний павук, ліхтар вечірній”. У поезії „Калюжа, мов розчавлений павук...” калюжа віддзеркалює язик пса. Обидва вірші написані верлібром, відзначаються герметизмом. Події, зображені у творах, відбуваються вночі, чорні калюжі відбивають світло, яке контрастує із чорним тлом ночі і виступає як негативний подразник. В обох поезіях взято кілька „кадрів”. Починаються твори із зображення калюжі, далі увага переноситься на динамічний образ – „чорні й лискучі, як оксамит” [195, с. 101] людські тіні у першій поезії та „старий кудлатий пес” у другій. У кінці творів об’єктив уяви автора знов повертається до калюжі. Чорний колір виступає наскрізним і в першому, і в другому випадках, поезії побудовані на ліричному показі. Отже, структура і антураж обох поезій майже ідентичні.

Чорні образи в „Палімпсестах” мають вихід на філософську категорію долі, а тому на минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле автора збірки можна поділити на два періоди: до 12 січня 1972 р. (день першого арешту) і після. Перший період світліший, другий темніший. Спогади про перший період “відживляють” душу поета, про другий – збільшують і без того великий тиск тюремної машини. Цікаво, як В. Стус оцінює свої спогади, які в художньому світі “Палімпсестів” посіли значне місце. Кілька разів спогади названі чорними: “Від спогадів – самі чорніють вирви” [198, с. 39]. Отже, минуле в уяві В. Стуса постає не як сіре, монотонне тло, а як простір, ландшафт, у якому сильні спогади залишили явні сліди – ями, як після вибухів. Майбутнє В. Стус теж пов’язує з чорним кольором. Психологія дає пояснення кореляції концептів „чорний” і „смерть”: „Асоціація ... чорного кольору зі смертю в хроматизмі пояснюється незбагненністю майбутнього. Майбутнє – це небуття” [178, с. 168]. Деякі уривки з поезії „Палімпсестів” можуть стати ілюстраціями до наведених тез.

Факту поріднення ліричного героя зі смертю присвячено поезію-видіння „Ця чорнота попереду – вона...”. Вірш цікавий семантичним мерехтінням образу чорної смерті. Ось декілька уривків цієї поезії зі словом „чорнота”:

1. Це чорнота попереду – вона

уже давно свої згубила чари,
 відьомську силу втратила. Тепер
 кажу я: смерте, я до тебе звик.
 І годен мовити, що поборяю смерть
 Великий світ мені постав знова.
 2. Ця чорнота попереду – в зірках.
 3. Ця чорнота попереду – мов щит
 від вітру, що спішить ввійти у груди...
 4. Ця чорнота попереду – мій шлях
 від смерті до життя.
 5. Чорноти

на всю грудну клітину не забракне. [195, с. 66 – 67]

Ліричний сюжет цієї поезії являє цілковиту трансформацію образу „чорноти”. У першому уривку розкрито символічне значення цього образу – смерть. Автор проводить ланцюжок із минулого в теперішнє, порівнює вплив ідеї смерті на себе колись і тепер і доходить висновку, що в теперішньому смерть втратила диявольські чари. Далі автор робить узагальнення, висновки із цього факту – градаційно. Спочатку йдеться про звичку до смерті, потім – про перемогу над нею, і нарешті, про кардинальні зміни у світогляді. Стався перехід від одного стереотипу до іншого. Внутрішній світ змінився, а разом з ним і зовнішній. Наступні три уривки – це також узагальнення результатів осяяння. У другому уривку смерть – чорнота, вже не диявольська, а загадкова. Слова „в зірках” вказують на це, адже нічне небо з зорями з давніх-давен притягувало увагу людини, стимулювало філософські, онтологічні роздуми, ставило запитання без відповідей, було загадковим. У третьому уривку чорнота із нейтрально-загадкової стає корисною для ліричного героя, у четвертому – навіть порятунком від смерті. Яким чином смерть-чорнота перетворилася на шлях „від смерті до життя”? Відповідь слід шукати у першому уривку, в якому йдеться про злам у свідомості: світ перевернувся для ліричного героя. Звичка до смерті зламала екзистенційний страх смерті. Смерть із ворога перетворилася

на друга. Чи, іншими словами, смерть зі слуги зла стала охоронцем, який прочинив ліричному герою двері у світ любові (любов завжди протилежна страху). П'ятий уривок – це останнє речення поезії, яке становить часткове узагальнення і є завершальним акордом. Ідея цього узагальнення полягає в тому, що смерть-чорнота є однією з найпотужніших сил у Всесвіті, її цілком вистачить на душу героя, яку символізує грудна клітина.

Від локальних образів чорнота в поезії В. Стуса доростає до вселенських масштабів. Уже в образі чорноводдя означена така тенденція. Чорнота є одним із елементів картини світу В. Стуса. Він, стоячи на землі, піднімає очі вгору і, замість неба, бачить чорну порожнечу: „Твої серпокрильці проткнуть наторосені хмари, // така чорнота, чорнота, чорнота угорі!” [198, с. 107]. Чорноту можна спостерігати кожної ночі, оскільки безповітряний, „мертвий”, безкінечний простір Космосу чорний. Ліричний герой робить відкриття того, що за цим чорним простором є ще якась реальність – реальність вогненна, трансцендентна. Устремління веде поета „на стовп високого вогню, аж поза смертні грані // людських дерзань, за чорну порожнечу, // де вже нема ні щастя, ні біди” [198, с.54].

Отже, художня семантика “чорноти” в поезії “Ця чорнота попереду – вона...” міниться, зазнає трансформації. Це свідчить, що чорний колір є полісемантичний, здатний творити складні образи, зручний для висловлення філософських думок. З одного боку, у „Палімпсестах” він символізує широкий спектр зла: трагізм, тюремні умови, ворожість, самотність, негативні емоції та думки, фаталізм, приреченість, демонізм, з другого. Серед позитивних конотацій – безпристрасність, загадковість. Із наведених аналізу і висновків може здатися, що чорний у „Палімпсестах” – всеохоплюючий колір. Це не зовсім так. У дослідженні колористики В. Стуса було взято окремих бік художнього світу в граничному вияві. Насправді чорний колір у збірці врівноважується іншими кольорами, передусім білим, а також концептами „вогонь”, „сонце”, „небо”, „серце” тощо. Узагалі, питання, що переважає у в'язничній поезії, не таке однозначне. У ліриці І. Світличного, наприклад,

також домінує чорний колір (частіше абстрактний: чорна татарва, чорне забуття, чорний суд тощо). Звідси напрашується висновок: чорний – це в’язничний колір. Тенденція помітна, але не вся в’язнична лірика вписується в неї. Поза тотальною чорнотою художнього світу опинилася творчість М. Руденка і особливо І. Калинця. Обидва щедрі на хроматичні кольори, бо внутрішні світи обох митців не піддалися нівелюючому впливу ув’язнення і вони знайшли в собі сили творити нехай і ідеалізовану, але таку живу і строкату реальність. Зрештою, шукач на духовному шляху доходить висновку, що найголовніше в житті – це радість буття, і трагічні події, – наприклад, ув’язнення як тимчасова смерть – не мають права витіснити радість за лаштунки душі, бо це почуття сильніше і важливіше навіть за смерть.

Що перемагає в „Палімпсестах” – світле чи темне – вирішувати кожному читачу, але робити це треба, використовуючи системні підходи. (Для порівняння: у збірці „Палімпсести” чорний колір зустрічається в півтора рази рідше, ніж у „Часі творчості”).

3.2. Білий – синонім чорного? Неочікувана семантика білого кольору

У всі часи і в усіх культурах білий колір протиставлений чорному. Контрастність цих ахроматичних кольорів відчутніша, ніж контрастність, наприклад, червоного і зеленого. У „Палімпсестах” білий колір посідає друге місце після чорного за частотою вживання. Білого у збірці приблизно вдвічі менше чорного. Проте навіть при такому співвіднесенні білий колір конкурує з чорним у впливі на читача.

У європейській традиції білий колір переважно оцінюється як добрий, його часте вживання у творі мало б створювати позитивний ефект. В. Стус іноді використовує білий колір в описах природи: білий сніг, білі ночі. Насправді цей колір не зустрічається в природі в чистому вигляді. Навіть білий сніг не чисто білий. Що стосується образу білих ночей, то в ньому ступінь конвенційності ще більший. Означені реалії властиві природі Колими, хоч білий сніг, звичайно, йде і на Батьківщині поета. Все, що стосується Колими, для В. Стуса чуже, тому білий для нього символізує холод, стужу. Таке індивідуально-авторське

сприйняття, яке зумовлене біографією поета, корелює з загальнолюдським сприйняттям білого кольору. Білий зараховують до холодних кольорів, і подібна рецепція властива всім людям.

Сказане не виключає функціонування білого кольору в описах природи України: „Ще пахне сонцем біла стежка” [198, с. 104]. „Біла” стежка – це стежка, залита сонячним світлом. „Підсвічення” предметів – спецефект, який В. Стус втілює чи передбачив у своїй поезії, – ще одна причина зарахувати „Палімпсести” до модерних збірок. Спецефекти творять паралельну ідеалізовану чи загадкову, але завжди вражаючу реальність: „Зелені села, білі городи // і синь-ріка, і голуба долина, // і золота, як мрія, Україна // ще не зникайте”. Про „білі” городи можна сказати те ж саме, що й про білу стежку. Насправді городи чорні взимку і зелені влітку. Якби В. Стус написав „зелені городи”, то з’явилася б тавтологія, якщо написати „чорні городи”, то образ би не вписувався в колористичний мажорний ряд поезії, ідея якої – показати потяг до мальовничої України.

Найчастіше в „Палімпсестах” епітет білий утворює сполучення з назвами частин тіла. Коли В. Стус згадує свою кохану, то перед його очима постають її „пшеничні руки білі”. Відомо, що чимало розвинутих цивілізацій оголошували білий божественним кольором. Наприклад, у християнстві він означав „святість, чистоту, цноту і Божественний колір Бога” [178, с. 133], білий колір присвячений також Діві Марії [178, с. 134]. Все це дотичне до мікрообразу „пшеничні руки білі”, бо кохана В. Стуса наділяється рисами божественності, святості і чистоти.: „Мені була ти голубинею, // що розкрилила два крила. // І мужем, хлопчиком, дитиною // мене до неба вознесла”.

Святі на іконах часто зображуються в білому одязі. Так само і В. Стус „вдягає” на кохану білу сукню: „Вбери-но білу сукню // на тіло на прогінне” [198, с. 151]. Святість душі як внутрішня ознака знаходить відповідник у зовнішньому вигляді, тому білий одяг довершує і без того ідеалізований образ жінки в „Палімпсестах”. Контамінація жінка // біла квітка помітна і в „Невольничій музі” І. Калинця. Узагалі, цей поет найближчий до В. Стуса за

відтворенням світу в кольорах. У І. Калинця колір реальний, матеріальний, глибше закорінений у міфологію і в інтенсивну обсервацію природи. Натомість творчість іншого поета, М. Руденка, близька за глибиною осмислення образів сонця, крові та вогню до Стусової, відрізняється від неї колористикою. Автор ніби витратив свою „колористичну силу” на згадані концептуальні мотиви, тому загальний рівень колоризму зменшився. До речі, образ коханої в ліриці М. Руденка оповитий не білим, як у В. Стуса, а золотим сяйвом (наприклад, у поемі „Побачення”). Порівняння колористики В. Стуса з плеядою шістдесятників є перспективним, тому що багатство кольору у В. Стуса радше співвідносне з кольорописом неув’язнених поетів, які не мають мети віддавати належне антуражу ув’язнення. Зіставлення колористичних палітр В. Стуса та І. Драча переконує в увазі до кольору обох митців, хоча, звичайно, є і розбіжності. У художньому світі І. Драча кольори в портреті коханої еротичні, віталістичні, він не обмежується одним колористичним образом, як В. Стус, у котрого переважає білий колір. Широкий спектр кольорів у І. Драча покликаний передати велику гаму почуттів („Балада про хула-хуп”).

Семантика сакралізованого білого тіла жінки в „Палімпсестах” доповнюється в ряді образів міфологічних істот жіночої статі: „І таємнича мавка білорука // ступає – ніби вічністю пливе” [198, с. 29]. Цікаво, що „білорука” – епітет виключно жіночих божеств” [178, с. 131], а у міфологіях „біле споконвічно асоціюється з фемінним і жіночими божествами” [216, с. 474]. Білі жіночі істоти у В. Стуса наділені містико-еротичними рисами. На такому аспекті наголошено в поезії „Страшна ковбаня – чорна і масна...”. Ліричний герой дивиться в темну воду і спостерігає таку картину: „ Аж вигулькнуло пишне й біле тіло, // і рудокоса мавка розхилила // цю твань води” [198, с. 151]. Те, що мавка „рудокоса”, уже вказує на демонізм (асоціація з рудими відьмами), принаймні на здатність творити людині і добре, і зле. „Біле” тіло – еротичний мотив, бо мавка з’явилася перед ліричним героєм без одягу, про що свідчить епітет „пишне”.

„Добра” семантика білого кольору обертається на протилежну в словосполученнях типу „білі губи”: „Тобі обпухли слізьми губи білі”. Автор використовує конвенційну кольороназву, щоб показати психологічний стан героїні вірша „Ти тут. Ти тут. Вся біла, як свіча...”. „Білі губи” означає „знекровлені, бліді губи”. Такою В. Стус міг побачити свою кохану під час зустрічі з рідними в таборі. Семантика „білого тіла” увиразнюється в поезії „У порожній кімнаті...”, де є, зокрема, порівняння „біла, ніби стіна” [198, с. 35], яке змушує говорити не про тяжкий психологічний стан, а про смертельну блідість.

Блідість померлих слугувала причиною уявлення про привидів як про блідих чи білих істот. У В. Стуса в „Палімпсестах” є і такі образи, наприклад, у поезії-видінні „Наснилося, що я на тім дворі...”: „Бачу: біла тінь // у сардаку сіренькому бреді // зі згаслим поглядом, золотокоса” [198, с. 39]. Загадкова істота, за уявленнями ліричного героя, має „появити царство тіней”, отже, є посередником між цим і потойбічним світом. Останній можна б було назвати Аїдом („царство тіней”). Оксюморонних образів типу „біла тінь” у В. Стуса багато, і білий у такому контексті стає символом і ознакою потойбічного.

Білі істоти чекають читача „Палімпсестів” не тільки у світі вмерлих. В. Стус творить цілком реальні, але разом з тим символічні образи білих голубів: „...позлітались білі голуби // і, обсівши плечі і долоні, // губи вицілюють тобі” [198, с. 208]. Вірш „Налетіли голуби червоні...”, як і поезія „Коли б, коли б ви мали, голуби...”, були написані В. Стусом на ґрунті реальних подій, про які поет писав синові 25.09.1979: „Пригадую одного старого дідуся. Сам, голодний, він, піймавши хорого голуб’ятка, ще жовтодзьобого (була хора ніжка) – годував його зі своїх уст хлібом, напував водою. Те голуб’я, піросло, набралось сили. Не знаю, дякувало вже чи ні (не в тому річ!)... Але в моїй пам’яті – поки й житиму – буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі, рамена, долоні, голову (дідусь вже помер). І від того, що це було, що це бачив я і бачили інші люди – світ став кращий. Бо й мені й іншим захотілося й собі – жити так, аби голуби сідали на плечі” [198, с. 435]. Отже, білі голуби

символізують мир (традиційна символіка), спокій і мудрість, старість, бо білою є сивина в людей похилого віку.

Не треба забувати, що голуб у християнстві символізує Святий Дух. Після хрещення Ісус Христос у видінні „побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього” (Єв. від Матея, 3:16). У поезії-видінні „І діл поплив. Поплив рікою...” В. Стус бачить „отчий дім промінний”, отже образ голубів поєднується з переживанням Божественного.

Серед білих істот у „Палімпсестах” вартій уваги метелик: „Метелик білий – пурх та пурх” [198, с. 184], – такий рядок зустрічається посередині великого вірша-візії „Сто чорних псів прогавкало. Сто псів...”. Рядок несподівано вривається у потік вражень В. Стуса від поїздки до вмираючого батька. Образ чорних псів обрамлює поезію, а пурхання метелика контрастно символізує слабкість живої істоти, її безпорадність перед чорною смертю. Пси, як реалія табірної життя, навіть якщо отримують білий колір, все одно символізують тюремні умови: „Темінь. І білий, мов лезо, язик пса” [198, с. 85]. При контрасті кольори сприймаються гостріше. Конвенційний „білий” означає „блискучий”, „світлий” на тлі темені. Блиск язика є неприємним подразником, його порівняння з лезом ножа натякає на смертельну небезпеку. У даному разі контраст „білий” – „темний” не створює метафоричну антиномію, тому що язик пса, як і темінь, однаково негативно забарвлені. Таким чином, білий колір перебирає на себе функції чорного.

В „Палімпсестах” неодноразово зустрічається синестезія „білий біль”. Наприклад, „Куріло // поранне сонце. Ледве мріли // біль-білі радісні хатки” [198, с. 189]. Це спогад із раннього дитинства, коли родина Стусів жила на Вінничині. Як же вписуються в це світосприйняття слова В. Стуса „біль-білі”? Відповідь напрошується сама собою: спогад про білі хати викликав у поета ностальгію, яка є, як відомо, „болісною тугою за Батьківщиною” [26, с. 627].

В інших поезіях „білий біль” – складне почуття, ширше за ностальгію. Важко дати йому визначення і тлумачення в таких рядках: „Це біла ніч, // чи біла маячня, чи сніг травневий, // чи білий біль мій, ачи полудневий //

непроминальний сон мій?” [195, с. 25]. В. Стус ставить знак питання в кінці речення. Справді, що він відчуває? Біла ніч вказує на специфіку природи Колими, яка є чужою поету. „Біла маячня” може характеризувати чи стан зовнішнього життя (табірні умови), чи внутрішнього, чи одночасно обох цих сфер. „Біла маячня” може бути синонімічною білій гарячці (див. образ білого божевілья в поезії „На Колімі запахло чебрецем...”). Експозицію білих реалій продовжує сніг травневий – з негативною конотацією та, нарешті, білий біль – назва, структура якої ідентична структурі поняття „біла заздрість”. Обидва почуття можна характеризувати як позитивно-негативні. Отже, епітет „білий” ставить в один ряд різнокаліберні реалії внутрішнього і зовнішнього життя і створює питання без відповіді. Таким чином, стан ліричного героя можна назвати невизначеним, синкретичним. Змалювати складний, непевний стан, очевидно, і було метою В. Стуса. Метафоричні утворення типу „білий біль” продукує сучасна поезія. Наприклад, для уяви І. Драча звичайними є колористично-метафоричні образи: біла гроза, фіолетовий плач, золоті логарифми, сині ноти. Колористична метафора має сильну сугестивну складову.

Слово „білий” у „Палімпсестах” є складником фразеологізмів „білий світ”; „білий день”, які за семантикою виявляються не такими-то й білими. Взагалі, „білий світ” – це те, що бачимо при світлі дня, це світ, освітлений сонцем, тому позитивний, життєрадісний, строкатий. Усе, що асоціюється з таким світлим світом, має бути опромінене своєю внутрішньою суттю. Для В. Стуса це кохана, яку він звеличує і якій говорить: „Тільки тобою білий святиться світ” в однойменному вірші. „Білий світ” можна розглядати як нейтральний простір, у якому потенційно закладені всі гаразди й щастя людського життя. Все залежить від людини: прийняти, зберегти і примножити позитив світла чи не помічати його і суцільно зосередитися на негативному. Схід сонця і освітлення землі кожного дня ніби дає людині приклад непереможеного оптимізму. Для В. Стуса властивий песимізм (це його вибір), тому, кожного разу пишучи „білий світ”, поет міркує, чи справді він такий білий. Звідси з’являється іронія і порівняння

не на користь світу: „І ми на волі, // хоч білий світ – як блекота” [198, с. 100]. Звільнення від ув’язнення давало поету тимчасову полегкість, але „білий світ”, який його оточував на волі, сприймався як велика зона тоталітаризму. Сумнівається в „білоті” білого світу й Л. Костенко („А світ не був білий. // Він чорний був і кривавий” [82, с. 17]), але її образ продиктований не суспільно-політичними обставинами, а осмисленням теми війни.

Білий світ для В. Стуса – це тягар космічного масштабу. „І там, де був, здається, білий світ, // зависнув дим, сховавши порожнечі” [198, с. 209]. Так переламуються у свідомості поета екзистенційні мотиви. Світ, яким би він не був, білий чи чорний, протиставляється мікрокосму душі ліричного героя. Малий і великий космоси дорівнюють один одному, урівноважуються.

Поетичне осмислення білого кольору приводить В. Стуса до асоціації „білий” – „минуле”, яка, за уявленнями психологів, є закономірнішою [178, с. 138], ніж асоціація „чорний” – „минуле”, яка частіше зустрічається у В. Стуса. Одні й ті ж реалії минулого постають то білими, то чорними, як, наприклад, човен у поезіях „Колючий посмерк повз, немов їжак...” та „Оця стежина, що збігає в діл...”. В інших випадках образ, який за даними психології мав би пов’язуватися з чорним кольором, пов’язується з білим: „Ти десь за білим забуттям // і навіть далі-далі” [195, с. 88]. Забуття, а отже, і несвідомість відносяться до царини символічного чорного [178, с. 159]. Добре, що мистецька свідомість не підпорядковується приписам психології, як у випадку В. Стуса, і тому дає парадоксальні образи, які роблять світ не таким канонізованим і консервативним.

Білі смуги у минулому для В. Стуса становлять швидше виняток, але якою витонченістю віє від його світлих мікрообразів. Гімн людській святості й величі звучить у вірші „Ці сосни, вбрані в синій-синій іній...”. Сосни ототожнюються з душами людей: „...омиті потойбічною водою, // у сяйві тамземних просвітлих весен, // у білій білоті недосягнення – // вони стоять в короні сніговій” [198, с. 79]. Уже вкотре В. Стус на просторі кількох рядків нагромаджує синонімічні поняття. У даному разі це „сяйві”, „просвітлих”, „білий”, „білоті”,

„сніговій”. Це звеличення світла, нехай і холодного. Під кінець вірша В. Стус уживає слово „богорожденність”, яке підсумовує символічний смисл білого кольору.

Крім білого й чорного, „Палімпсести” рясніють хроматичними кольорами, які символізують і виражають те, що не під силу ахроматичним. Спостерігається тенденція еволюції кольоропису в творчості В. Стуса. При зменшенні кількості чорного кольору в збірці „Палімпсести” в порівнянні з в’язничною збіркою „Час творчості” збільшується кількість колористичних епітетів (білий, червоний, золотий, зелений, голубий, жовтий) та предметних мотивів (сонце, кров, вогонь). Художній світ стає багатішим та строкатішим, світло перемагає темряву. Пояснення означеній тенденції слід шукати в захисному механізмі людської психіки, який спрацьовує в екстремальних негативних умовах. Місце розпачу, смутку, болю поступово заповнюється позитивними емоціями. Захисний механізм відтворює психологічну рівновагу, наскільки вона можлива за умов ув’язнення. Крім того, збірка „Час творчості” писалася в слідчому ізоляторі, а „Палімпсести” – в таборі та на засланні. Усе-таки життя на засланні, об’єктивно беручи, легше у порівнянні з табірним, хоча В. Стус наголошує на протилежному [196, с. 170].

3.3. Чоловічий червоний колір у поезіях „Палімпсестів”

Червоний колір об’єднується з білим і чорним на тій підставі, що ці кольори першими почала розрізняти й виокремлювати людська свідомість. Червоний є одним із нечастотних кольорів у збірці „Палімпсести”, хоч у світовій колористиці це досить поширений колір: „...червоний цінували завжди, тому що його дія найсильніша в порівнянні з іншими кольорами” [222, с. 107]. Річ у тім, що символіку червоного кольору в „Палімпсестах” перебрали на себе образи крові і вогню.

Із червоних реалій збірки „Палімпсести” можна виділити місяць: „...і оком Поліфема угорі // світив червоний місяць безголосий” [198, с. 144]. Цій фразі передують розлогі опис абсурдного буття, яке порівнюється з театром. Червоний

місяць – це аномалія, як і життя в світі абсурду. Водночас це й лихе провіщення.

Червоним, багряним кольорами горить захід сонця і забарвлює світ: „А вікна – червінню // поповечір’я окропились” [198, с. 164]. Отже, червоне сонячне світло уподібнюється до води, причому води святої, як у християнстві („окропились”). Таким чином, червоний колір сонця на заході, який завжди привертає увагу людини, стає атрибутом одного з аспектів Божественного, що символізується добрим, лагідним, теплим, а не нестерпно гарячим сонцем, яке „запекло, почервоніло // і рай запалило” в Т. Шевченка. Багрянний колір світила символізує також закінчення дня і нагадування про те, що наступний день почнеться з появи червоного сонця тепер уже на сході.

Червоний колір притаманний калині – символу України: „Калиння китиці – вогнем зачервоніли” [195, с. 19]. В. Стус, ідучи за загальноприйнятими уявленнями, робить помилку: вогонь має не червоний, а жовтий і помаранчевий кольори. Не дарма ж українці помаранчевий ще називають жовтогарячим. Учені-колористи навіть робили досліди, щоб пересвідчитися в цьому: „...як показало вивчення кольору полум’я, отриманого від багатьох видів дерев, він є зовсім не червоним, але жовтогарячим” [228, с. 629]. Втім, культурологу треба рахуватися з тим, що в свідомості людей різних народів червоний асоціюється з вогнем. Для українця до загальноприйнятого асоціативного ряду „червоний – кров – вогонь” додається ще калина. Так червоний колір стає майже на рівні з синім і жовтим символом України.

Батьківщина пов’язується з червоним кольором через асоціацію його з іншими предметами. Наприклад, у поезії „Так ми відходимо, як тіні...” ліричний герой бачить Україну „в тяжкій короні багряній”. Багрянний як відтінок червоного може символізувати долю, яка випала українцям на шляху до незалежності. Багряна корона означає, зокрема, кров і мучеництво тих, хто пали жертвами тоталітарного режиму, голод, геноцид, репресії. Мученицька корона відсилає до сюжету Євангелія, за яким Ісус Христос на шляху до Голгофи ніс терновий вінець, обагрений кров’ю.

Червоний також пов'язується з українським звичаєм прикривати обличчя загиблого козака, воїна червоною китайкою: „Червоної китайки не надбав?” – питає В. Стус у поезії „Сто чорних псів прогавкало. Сто псів...” [198, с. 185]. Червона китайка традиційно символізує честь, чистоту, пошану до героя. Червоний колір китайки відсилає до архетипу крові – атрибуту смерті. В Україні також побутував звичай покривати китайкою труну героя, який загинув за Україну. Упорядники „Словника символів культури України” роблять висновок, що китайку можна прирівняти „до славнозвісного „спартанського щита” [183, с. 113], вона є одним із оригінальних українських символів.

Помилкове співвіднесення червоного і вогню повторюється в поезії „Горить сосна – од низу до гори...”: „...гуляють козаки, а в небі тиша, // а од землі – червоні басани” [198, с.95]. У даному разі вживання колористичного епітета можна виправдати з тих міркувань, що червоний символізує не тільки вогонь, але й біль від опіків героїні – чорнобривої Галі. Це вже не білий позитивно-негативний біль, як в інших поезіях В. Стуса, а біль сильний, нестерпний і смертельний.

Червоний колір у „Палімпсестах” стає вираженням інших інтенсивних почуттів і станів: „згага завзяття” (поезія „Слово”), хіть (поезія „Грудневого добридня, вже надвечір...”), терпіння („Оце моє видіння – всіх ночей...”). Найважче пояснити зв'язок концептів „червоний” і „терпіння”, тому що червоний – це активний колір, а терпіння передбачає пасивність. З приводу червоної хіті можна сказати, що ця метафора поширена в багатьох культурах. Ліхтарі червоного кольору вказують на будинки терпимості в усьому світі: „Як колір збудження, він [червоний колір] ...пов'язаний зі сферою сексу” [210, с. 22]. Спостереження за семантикою червоного кольору дали психологам підстави називати образ лібідо червоним [178, с. 180].

Семантика активного, чоловічого, енергійного червоного кольору трансформується, якщо до нього домішується чорний. Можливі два варіанти поєднання кольорів: 1) дистантне (два самодостатні кольори належать до різних реалій: „Червона барка в чорноводді доль” [198, с. 56]); 2) контактне (два

кольори змішуються і утворюють відтінок: „червоно-чорний птах”). При дистантному поєднанні кольорів у літературних творах письменник розраховує на активну уяву читача, який має синтезувати два і більше кольорів. При контактному поєднанні роль уяви читача зведена до мінімуму. Контактне і дистантне поєднання чорного і червоного кольорів у В. Стуса трагічне всупереч класичному розшифруванню їхньої символіки в поезії Д. Павличка: „... червоне – то любов, а чорне – то журба”. (До речі, колористика Д. Павличка менш розгалужена, ніж Стусова). Для В. Стуса більше характерна тенденція до творення напружених образів типу „чорна кров”, „рубін у чорнім адамашку”, „чорна троянда” тощо. Поет жодного разу в „Палімпсестах” не натякав на зв’язок понять „червоний” і „любов”. Функцію кольору кохання в нього виконує білий, тоді як у Д. Павличка – золотий, а в іншого сучасника В. Стуса, М. Вінграновського – цілий жмуток кольорів. Узагалі, більшість кольорів у М. Вінграновського так чи так дотичні до теми кохання – різнобарвного почуття. Цей факт прочитується в контексті поезії шістдесятників. І. Калинець створив цілий цикл „Кохання у семи барвах”, у якому почуття розкривається через чорний, жовтий, зелений, червоний, блакитний, синій і білий кольори.

Як не дивно, червоний колір належить до низькочастотних у поетів контексту Стусової творчості – в’язничної поезії та лірики шістдесятників. Здавалося б, енергетичний, активний червоний колір має посісти важливе місце особливо в поетів-„життєлюбів” – І. Драча чи Л. Костенко. Потенціал червоного кольору в українській ліриці не реалізований уповні, якщо говорити не про ідеологізовану радянську червону символіку, обов’язково наявну в поезії тих часів, а про сакральні й глибинні конотації цього кольору на світовому рівні – надчасові та інтернаціональні.

3.4. Інтеграція протилежних понять у зеленому кольорі

Уже неодноразово наголошувалося на тому, що спогади В. Стуса періоду „Палімпсестів” наповнені теплим колоритом. Важливо з’ясувати роль зеленого кольору в формуванні спогадів та інших візій поета. Зелений вважають тепло-холодним кольором, оскільки він займає середню позицію між однозначно

теплим жовтим і холодним блакитним у кольоровому спектрі, і це визначає його рецепцію.

Далека Україна для автора „Палімпсестів” асоціюється із зеленим кольором через її багату природу. В. Стус використовує такі образи, як „шалена зелень”, „зелене багаття” дібров. Щось подібне чути в поезії побратимів В. Стуса. І. Світличний в оспівуванні весни („Язичницька весна”) розкуто, сміливо проголошує: „Зелена оргія зела!” [177, с. 76]. Природа України попри нашу звичку до неї насправді впливає на важливі світоглядні позиції людини, ініціює філософські роздуми. Згадані образи акцентують увагу на буянні життя, швидкому зростанні молоді зелені навіть у несприятливих умовах. Життя завжди знайде вихід, що промовисто символізує зелена трава, яка, наприклад, пробивається крізь асфальт. Близький до цієї думки М. Руденко, він висловив її в поезії „Цибулина”. Подарована коханою городина проросла за ґратами і зазеленіла в темній камері, чим уселила надію й оптимізм у ліричного героя, який ототожнив себе з рослиною. Стихійна зелена природа на Землі вдало протягом мільйонів років протистоїть іншим стихіям – воді, вітру, вогню, сонцю. З виникненням цивілізації у природи з’явився ще один ворог – людська діяльність. Людина є лише частиною природи, дитиною, якій треба вчитися у вседолаючої стихії рослинного життя чіплятися за будь-які сприятливі обставини. Зелена природа вселяє оптимістичну надію на те, що людина буде брати з неї приклад виживання, що життя людини на землі буде вічним і щасливим. У поезії В. Стуса не звучить екологічна тема (ще не пролунав вибух у Чорнобилі у 1986 р.), але авторське замишування рідною природою підсвідомо вчить читача цінувати і зберігати її.

Зелений як символ природи неодноразово фігурував у колористиці з давніх часів. Дослідниця колористики в творчості В. Шекспіра А. Чернова вважає, що „колір соковитої зелені в часи Ренесансу в Англії міг мати смисл Флори, Тріумфу, Життя, Квітіння, Радості, Щастя” [222, с. 111]. Така семантика зеленого кольору актуальна і сьогодні, про що свідчить колористика „Палімпсестів”: „І стьожка стежини, і річка й місток, // зелена долина і

вистрибом крок. // І неба огроми, фантазії хмар, // небесні хорони і понічний чар” [195, с. 61]. У видінні домінують два кольори – зелений і небесний. Око автора ковзнуло спочатку в перспективу – з ближчих реалій до дальніх, потім автор перевів погляд угору, в небо. Зелений колір залишив приємне враження з двох причин: 1) зелений колір діє позитивно на психіку людини, „створює заспокійливий нейтральний настрій, справляє враження м’якого, приємного і благотворного спокою” [178, с. 216]; той самий ефект тільки в менших масштабах може мати уявлення зеленого кольору – це вже прерогатива читача; 2) погляд у зелену далину добре впливає на зір, розвантажує, розслабляє око. Може здатися, що співіснування зеленого і блакитного в інших творах переростає в їхню контамінацію. В. Стус чомусь називає небесну блакить зеленою (поезія „Який бездонний цей горішній сон...”), хмари ультрамариновими (поезія „Сто плах перейди, серцеокій...”) тощо. Пояснення можна знайти, якщо уважно спостерігати за кольором неба, тут річ не в поплутанні кольорів. Колористи відзначають, що „колір неба надзвичайно різноманітний і включає в себе всю гаму переходів від зеленого до фіолетового... На обрії небо має при чистому повітрі зеленуватий, а при запиленому – жовтуватий відтінок” [228, с. 28].

Паралельно з В.Стусом художню семантику зеленого кольору поглиблював І. Драч. Зелена природа в поезії І. Драча буяє, кричить: „Ми чуєм трав зелений крик” [58, с. 104]. Колір тут вибуховий, радісний, виражає захоплення життям. Через ранню творчість І. Драча наскрізно проходить, крім зеленого, золотий і особливо вишневий кольори. Строкате буття приваблює поета і викликає бажання творити, бути активним, молодим, перебувати на вершечку хвилі, у вирі подій. Відповідь своїй віталістичності І. Драч знаходить у музиці. Так з’являються колористичні образи: зелена соната („Останній лист полковника”), блакитний музичний вітер, рожеві нотні знаки („Соната Прокоф’єва”), малиновий тон („Балада зі знаком запитання”).

Традиційна символіка зеленого кольору в „Палімпсестах” пов’язує його з молодістю. У збірці це значення зеленого доповнене концептами, які на перший

погляд із семантикою зеленого кольору не узгоджені: „зрілість”, „старість” і навіть „смерть”. Усе залежить від контексту.

Молода людина сповнена мрій, надій і сподівань. Коли В. Стус задумав писати „Палімпсести”, йому було 34 роки. Молодим його не назвеш, проте він відчуває потребу повернутися до років юності, хоч на день стати молодим. Потреба переростає в необхідність і створює самозаклик: „Перерости свою негоду. //Увійди у прорість // зеленої надії” [198, с. 158]. Слово „прорість” прозора вказує на асоціацію з молодого зеленою рослиною. Слово „увійди” означає можливість відчути певний стан, використавши волю. Сконцентрувавши волю, митець може подорожувати теренами духовного Космосу. В. Стус поставив за мету відчути стан „зеленої надії”, яка, можливо, є гарантом його душевної рівноваги. Досвід дорослої людини підкаже йому межу, за якою закінчуються романтичні, позитивні, „зелені” мрії і починається неконтрольоване, деструктивне начало несформованого підлітка. У результаті можна досягти оптимального стану юності, яка не залежить від віку і здатна супроводжувати людину до смерті. Юність можна характеризувати як стан легкості душі, не обтяженої негативними емоціями і почуттями, горем тощо, а готової протистояти їм. Людина живе юністю. Для молодого людини це нормальний стан, стара живе спогадами своєї власної юності і щастям своїх дітей. Але є люди, які і в старості почуваються молодими і святими, тому що святість – це і є вічна юність.

Семантика зеленого кольору поліфонічна. У „Палімпсестах” можна знайти контексти, в яких зелений колір символізує старість: „...а зелен // бір сосновий бороною тряс” [198, с. 122], – пише В. Стус в оптимістичному вірші-спогаді „Велосипедисти, як метелики...”. Здатність вічнозелених дерев увесь рік зберігати листя незалежно від віку рослини послугувала причиною зведення понять „зелений” (молодість) і „борода” (старість). Це якраз той приклад, коли старі за віком істоти залишаються молодими за своєю суттю. В. Стус використовує коротку застарілу форму прикметника „зелен”, щоб підкреслити старість і мудрість бородатого зеленого соснового бору.

Нарешті, зелений колір може символізувати смерть. Про це йдеться у вірші, присвяченому М.Е. (розкрити ініціали упоряднику „Палімпсестів” Д. Стусу не вдалося): „Блідава зелень молодих суріп // і дві сосни, обчухрані вітрами – // сумний ескорт, коли тебе до брами // несли на ношах...” [198, с. 76]. Зелені суріпи і сосни супроводжують невідомого в’язня в останню путь. „Блідава зелень” може мати два взаємовиключні тлумачення. З одного боку, блідава зелень спостерігається у молодих рослин, тому блідаво-зелений – символ ранньої юності. З іншого боку, блідавий відтінок підкреслює смерть, бо жива істота втрачає насиченість кольору саме після смерті. Блідаві рослини В. Стус постійно бачив на Колимі, з її несприятливими для живої природи умовами.

Отже, символіка зеленого кольору в „Палімпсестах” виявляється дуже гнучкою. У поєднанні з фантазією автора вона дає ряд хронологічно пов’язаних між собою, але антитетичних за семантикою понять: молодість, зрілість, старість, смерть.

Зелений колір у „Палімпсестах” частіше, ніж інші кольори, є частиною складних кольорів-відтінків: каро-зелений, жовто-зелений тощо. Відтінки кольорів у „Палімпсестах” зустрічаються рідко. В. Стус послідовно змальовує чисті барви. Можна припустити, що в цьому факті проявився максималізм поета. Напівтони не для нього, його більше приваблює пряме, безпосереднє називання кольору. Максималізм В. Стуса проявлявся в усіх сферах його життя, про це поет сам промовисто висловився в листі до Є. Сверстюка від 17.08.1977: „Скажу, брате, що сам схильний до максималізму, знаю, як він мені тяжко дається. Але іншого нема – окрім нього. Бо МУС спонукує – і мусиш долати всі спротиви. А їх не менше (більше, повір!), ніж було донедавна. Дав би Бог – швидше вийти з цього Zwischenraum’у – на полюси. Можна існувати – лише на полюсах” [196, с. 122]. Саме максималізм став однією з причин того, що В. Стус потрапив у в’язницю, але без нього не було б кращого, що написав поет за все своє життя, – збірки „Палімпсести”.

3.5. Жовтий колір сонця, радості і ...смерті

Конвенційна природа колористичних епітетів вимагає від дослідника уточнення кольорів. Наприклад, „колір трави і листя в середньому, якщо оцінювати його за домінуючою довжиною хвилі, справді, ніколи не є чисто зеленим, але завжди має домішок жовтого” [цит. за 228, с. 27]. Причому, що північніше росте рослина, то більше в ній жовтого кольору. Якщо для опису природи України В. Стус не жалів чисто зеленої фарби, то в описі природи Колими з’являється жовта: ”Жовта більше, ніж зелена, // прокільчується вже трава” [198, с. 105]. Буяння, „багаття” рідної природи замінюється для поета колористично невиразною природою Півночі. Не встигла рослина вибитися із вічної мерзлоти, як холод кладе на неї свій нищівний, смертельний відбиток жовтого, який при нормальних природних умовах мусив би з’явитися набагато пізніше – восени. Таким чином, смерть на Колимі чатує на рослину з часу її народження. Від природної реалії можна провести паралель до людського життя. Ніхто з нас не знає часу своєї смерті. Вона може прийти в будь-який момент, її прихід асоціювався з жовтим кольором. Наприклад, у Європі жовтий хрест ставили на чумних будинках. Це було відомо Т. Шевченку, який знайшов в образі „жовтого листя”, „по жовтому полю” смерть від чуми („Чума”). Жовтий колір смерті протиставляється зеленому буянню життя. Естафету символіки жовтого прийняли письменники ХХ ст. Його активно використовували Дж. Оруелл в романі „1984”, М. Булгаков у романі „Майстер і Маргарита”, В. Барка в романі „Жовтий князь”. В останньому творі „жовтий колір присутній постійно: саме жовтими засохлими бур’янами заросли колись гамірливі від дитячого щебету сільські вулиці, жовті мертві тіла, жовтіє перед очима голодних людей, жовта пелена заступає згасаючу свідомість...” [121, с. 21]. На думку Р. Мовчан, жовтий колір в романі В. Барки символізує вище містичне зло, яке реалізується в комуністичній державі і компартії, та смерть. І для В. Стуса, і для В. Барки важливий також позитивний жовтий колір сонця. „Цей образ добра, – пише Р. Мовчан, – надії, рятівного тепла, урожаю вічний, недосяжний ніяким силам...” [121, с. 21].

Жовтий колір дістає негативні конотації, тому що його прототипами можуть бути осінні листя та шкіра померлого. Жовтий колір шкіри властивий також представникам монголоїдної раси. Сам по собі він нічого не означає. Учені довели, що колір шкіри ніяк не корелює з розумовими здібностями і рішуче відкинули спроби представників будь-якої раси оголосити свій колір шкіри вищим або еталонним. Тим не менше, в свідомості давніх українців жовтий колір шкіри пов'язаний зі смертю, оскільки жовтошкірі монголо-татари не одне століття сіяли смерть, у тому числі і на території України. Відгомін давньої рецепції жовтого кольору чути в поезії В. Стуса „Болото. Болото. Паркан і вода...”: „За хвилию хвиля. І день – поза днями. // І дим од пожарищ. І жовта орда. // І сонце в запоні обірваних хмар...” [195, с. 68]. Образ пожарищ і жовтої орди могли ховати в собі враження В. Стуса від його боротьби з тюремною адміністрацією і наглядачами, які всіма силами намагалися придушити правозахисні акції в'язнів, часто очолювані В. Стусом.

Жовтий колір шкіри і померлого листя стоять на протилежному полюсі від основної семантики загалом позитивного й теплого жовтого кольору. В. Стус наближається до цієї семантики у вірші-спогаді „Ми втрюх сідали на човна...”: „Болюча, до нестерпу синь // небес, пацьорки віт – // з добра аж жовті – цілий світ: // дінь-дон, дінь-дон” [198, с. 188]. Жовтий символізує не тільки добро, але й радість, щастя. Дослідниця творчості В. Шекспіра А. Чернова вважає, що „деякі давні свої значення жовтий зберіг і до шекспірівських днів: Світло, Розмаїття, Багатство” [222, с. 109]. Очевидно, ці значення жовтого кольору актуальні і в наші дні, принаймні вони підсвідомо асоціюються з жовтим. Гете вважав, що жовтий – це „найближчий до світла колір... У своїй вищій чистоті жовтий завжди має світлу природу і відрізняється ясністю, веселістю і м'якою чарівністю” [41, с. 312 – 313].

Означеною семантикою в збірці „Палімпсести” наповнені образи кульбаб і курчат (другорядні прототипи жовтого). До слова „кульбаби” В. Стус не добирає колористичного епітета. Натомість слово „курчатко” його має – „Курчатко волохате // жовтаве, наче жаль, // як кинеться шукати // а сестри де, а

мати, // а просо, а печаль” [195, с. 70]. Це закінчення поезії „Смаглява я і гарна...”. Зі змісту поезії дізнаємося, що золота курка знесла яйце, із якого вилуплюється курчатко, що порівнюється зі світом („з яєчка вийде світ”). Самотнє створіння, яке шукає матір і щось їстівне, символізує неприхищеність живого, тендітність і слабкість новонародженого. Колір курчатка не чисто жовтий, а жовтавий. Неповний вияв ознаки вказує на дитинство. Народження курчатка не радісна, а трагічна подія. У цитаті окреслено емоційний фон: жаль і печаль. Разом із самотністю ці почуття утворюють ряд екзистенціалів. Загалом поширений образ птахів у поезії знаходимо також у М. Руденка. У поезії „Соловєня” жовторота пташина нагадує ліричному герою Україну, а жовтіння садів – час, коли спів солов’я сприймається особливо загострено. Але соловєня, яке сіло на тюремний дріт, чекає смерть. Отже, порушено проблему ранньої смерті, яка є трагічніша, ніж смерть, очікувана і закономірна на схилі років.

Апофеоз символіки позитивного жовтого кольору звучить у поезії „Між загород відшукуємо рай...”. Умовно кажучи, рай в уяві В. Стуса пов’язується з такою картинкою: „...цвітуть кульбаби, й бурштинові бджоли // геть впокоїли простір надокіла, // що кращого у Бога не питай” [198, с. 125]. У центрі уваги – кульбаби (їхній колір не названий, але легко вгадується) та бурштинові (світло-жовті) бджоли. Рай як сад вважається одним з найпоширеніших образів місця вічного блаженства. Інші лінії утворення образу раю – рай як місто і рай як небеса [120, с. 463]. Походження образу раю як саду зумовлене природними умовами тих близькосхідних земель, на території яких живуть юдеї: „... для близькосхідних кліматичних умов сад – завжди більше чи менше оаза...”, – пояснює „Міфологічний словник” [120, с. 463]. На Півночі образ саду сприймається теж гостріше, бо часу, відведеного природою на квітіння і зростання, обмаль. На Півночі фактично немає садів, тому все живе В. Стусом може бути прирівняне до раю. Рай, знайдений В. Стусом у таборі чи на засланні, є садом, у якому домінує жовтий колір, що викликає в поета відряду та впокоєння. Заслугою В. Стуса є те, що він активно поглиблює художню

семантику жовтого кольору, чого не можна сказати про більшість шістдесятників і поетів-в'язнів.

3.6. Золотий колір – „ікона” світла” в збірці „Палімпсести”

Колористи визначають золотий колір як блискучо-жовтий, тому літературознавцю слід рахуватися з цим „блискучо-,, , бо блиск таїть у собі світло, що навантажує жовтий колір важливим відтінком семантики. Ще І. Гете зауважував: „Золото в абсолютно чистому вигляді дає нам, особливо якщо ще додається блиск, нове та високе уявлення про цей колір...” [41, с. 313]. Зокрема, блиск облагороджує предмети, робить їх сонцеподібними. Блискучі предмети віддзеркалюють світло сонця чи штучне світло. В поезії В. Стуса предмети освітлені майже виключно сонцем, усе штучне не викликає в поета довіри.

Спостерігаючи за природним блиском рослин жовтого кольору, В. Стус виокремлює ряд золотих реалій: „золоте жито”, „золота солома”. Концептуальніше золотий колір виявляє свої властивості в порівнянні золотої рослини з душею людини: „Лети ж, пожовклий золотий листочку, // світами, що утрілися в піснях // твоїх прещедрих. В льолі-сповиточку // най стріне тя Господь у небесах” [198, с. 74]. У цитованій поезії „І стало тихо, і святочно, й вічно...” В. Стус звертається до померлої людини, очевидно, побратима по табору. Із коротких характеристик померлого можна зробити висновок, що це була людина віруюча, похилого віку. Такі деталі, як „сяйний погляд”, „длань заклична”, „лазуровий шовк старечих слів”, освячують постать побратима. Не останню роль у формуванні образу душі померлого відіграють колористичні епітети. Слово „пожовклий” скоріше вказує на старість, скрученість, тоді як слово „золотий” характеризує якість і сутність душі. Це душа, освячена роками життя і внутрішнім світлом. Контекст переконує, що В. Стус вірить в існування душі поза тілом – постулат релігій. За християнськими віруваннями, душа людини після смерті потрапляє в рай чи в пекло – в залежності від присуду Бога. В. Стус бажає побратиму потрапити в царство Бога, який приготував душі відпочинок і блаженство в „льолі-сповиточку”. Льоля – це дитяча сорочка, сповиточок – те, у що загортають немовля.

Душа людини похилого віку і льоля-сповиточок здаються несумісними поняттями, але В. Стус, очевидно, розглядає людину не як раба Бога (див. християнські молитви), а як його улюблену дитину. „Льоля-сповиточок” може означати також можливість нового народження – реінкарнації. Цю можливість визнають деякі релігії, які, до речі, постулюють існування в людині аури. Її колір і консистенція вказують на внутрішню суть людини. Ці роздуми недалеко відходять від образу душі-листочка померлого побратима, адже, назвавши листочок золотим, В. Стус мав на меті розкрити внутрішню суть душі. Східні вчення про аури мають відповідник у християнстві: Ісус Христос, Богородиця і святі на іконах зображуються з німбами.

Золотий колір в іконописі символізував божественність тих святих, які пройшли через подвиг мучеництва і страждання на шляху утвердження християнства. Побратим В. Стуса, можна вважати, також пройшов крізь подвиг страждання. Отже, золотий колір у поезії „І стало тихо, і святочно, й вічно...” символізує святість душі, її вічну юність, яка поєднується зі світлом життєвого досвіду, а також освячене страждання. Проаналізовані особливості образу „льолі” в поезії В. Стуса могли бути нав'язані поезією Т. Шевченка, П. Грабовського, І. Франка. Наприклад, у Т. Шевченка образ льолі постає в такому контексті: „Неначе ляля в льолі білій, // Святеє сонечко зійшло” [227, с. 386]. Отже, на поверхні – святість дитини, святість природи. У бідній колористичній палітрі іншого класика П. Грабовського (а бідна вона через панування соціального над особистим), як виняток, відведено місце золотому „дітству” (поезія „Марія”). В інтерпретації І. Франка дитяча світла душа – біла (поезія „Рідне село”). Загалом, П. Грабовський та І. Франко у в'язничній ліриці солідарні в використанні кольору – скупі, рідкі, лаконічно: факт ув'язнення „гасить” справжні переживання душі.

Золотий колір досить поширений у письменстві, і творчість В. Стуса вписується в традицію активного використання і особливої рецепції цієї благородної барви. Пояснення її популярності досить просте: стійкість золота до агресивних середовищ та блиск здавна заворожували людину і змушували її

вважати золото еталоном, взірцем чистоти, ідеалом. Усім поціновувачам української культури рідними, близькими є відомі рядки з „Кобзаря”: „І золотої й дорогої // Мені, щоб знали ви, не жаль // Моєї долі молодої...” [227, с. 489]. Образ еталонного золота із алхімії, фольклору і класичної літератури перекочував у поезію В Стуса: „Тож іспитуй, як золото, на пробу // коханих, рідних, друзів і дітей: // ачи підуть крізь сто своїх смертей // тобі услід?” [198, с. 83]. В. Стус, як максималіст, дуже вимогливо ставився і до себе, і до свого оточення. Щоб пересвідчитися в цьому, варто прочитати його листи до рідних і друзів. Поет залишився вірним собі і своїй загартованій життєвій позиції до смерті. Ідеалізму, максималізму і послідовності він чекав і від близьких людей. Стусівський „іспит на пробу” пройшла лиш „горстка”, „малесенька щопта”. Це люди переважно із дисидентських національних рухів у Радянському Союзі.

У наведеній цитаті В. Стус пише про іспит на золоту пробу також стосовно дітей. Життя уже в перші роки влаштовує іспити дитині. Навіть у ранньому віці доленосні вибори змінюють життєву канву. Дитина має знати про ці іспити і бути готовою до них. Тоді, можливо, їй вдасться, оминувши спокуси юності, вийти на широкий життєвий шлях дорослого і під старість уподібнитися до золота найвищої проби, поєднавши світло юності зі світлом досвіду. В. Стус у листах вчить життєвої мудрості, відповідальності свого сина, який, досягнувши зрілості, зрозумів, що ці листи насправді написані „до духовного наступника справи Василя Стуса, до людини, що прийшла у світ самостверджуватися, творити себе на просторах свободи...” [194, с. 3].

У слов'янській культурі золото здавна сприймається як коштовний метал. У літературі воно символізує багатство: якщо брати вузько – лише на фізичному рівні, ширше – на духовному. В. Стус порівнює свою душу з золотом: „Вона [душа] збирає в стосики тонкі // усі твої розсипані відбитки, // мов золоті, з поховань скіфських, злитки // на поза всякий час і всі віки” [198, с. 55]. Золоті злитки-відбитки – найвищі прояви духовності, скарби душі – могли розсипатися, розсіятися в результаті ударів Долі, які можуть нівелювати

людину. Проте проходить час і душа по крихтах збирає свій золотий фонд чеснот. Справжніми є чесноти, освячені Божественним, – дарунки Святого Духа. Це духовні риси найвищої проби, що залишаються неушкодженими під нівелюючим тиском бід. З цими золотими дарунками можна пройти через будь-які випробування. Мотив розсіяння у творчості В. Стуса першим помітив Б. Рубчак, читаючи книгу „Зимові дерева”: „В тематиці Стусової творчості на диво багато моментів розсіяння та роздвоєння...”[166, с. 338]. За розсіянням іде єднання, „бо той, хто ніколи не був розірваний, не може зуміти на вищому рівні існування або, словом, не може воскреснути” [166, с. 338]. У наведеному уривку якраз показаний момент переходу від розсіяння „золотих” якостей душі до їхнього єднання. Протилежні за векторами рухи розсіяння і єднання почергово змінюють одне одного.

У деяких віршах зі збірки „Палімпсести” епітет „золотий” зустрічається кілька разів у різних поставах. У короткій поезії „Звелася длань Господня...” слова з коренем – золот – звучать тричі:

Ця синь зазолотіла,
це золото сумне,
пірвавши душу з тіла,
об’яснили мене.
Голосить сніговиця,
колючий хрипне дріт,
а золота жар-птиця
пускається в zenіт. [198, с. 31]

Отже, колористична палітра поезії обмежена синім і золотим кольорами. Їхнє співіснування можна спостерігати кожного сонячного дня: „...сонячне золото потребує... небесну синь як середовище, щоб узагалі стати видимим і набути форми”, – коментує Аге А. Ханзен-Льове колористику російського символізму [217, с. 181]. Синій і золотий стають контрастними кольорами в символічному та іконографічному значеннях [217, с. 181]. Хоча поза межами символізму бувають випадки, коли ці кольори стають синонімічними, як у

XXIX тюремному сонеті І. Франка „У сні явились дві богині...”. Сині очі богині любові доповнюються золотими кучерями. У результаті створюється ідеалізований, небесний образ.

Небесні синій і золотий кольори в поезії В. Стуса „Звелася длань Господня...” „пірвали” душу із тіла ліричного героя. Душа, уподібнившись до золотої жар-птиці, спрямувала свій лет у зеніт – до Сонця, Отчого Дому. У східнослов’янській міфології „золоте забарвлення Жар-птиці, її золота клітка пов’язані з тим, що птиця прилітає з іншого („тридесятого”) царства, звідки походить все, що забарвлене в золотий колір” [120, с. 214]. Таким чином, золота душа, перебуваючи в тілі, одночасно причетна до потойбічного світу, уособленого золотим Сонцем. Золотий колір жар-птиці гарячий, вогненний. Це характеристики устремління, яке є єднальною ланкою між золотим Сином і золотим Сонцем-Батьком. Вогненність золота відзначена ще Піндаром: „Золото – вогонь, який виблискує вночі”, – цитує древнього язичника С. Аверинцев [1, с. 46].

Золото також може бути теплим, а не гарячим, палючим. Тепле золото реалізується в образі меду – одному із образів солярних символів [217, с. 197]: „Пахтять кульбаби золоті меди, // і, ніби хмарка бурштинова, бджоли // злітаються до мене знадокола // і прозначають трачені сліди” [198, с. 125]. Мед в античні часи сприймався як позитивний, будуючий символ: „В Золоту добу „мед (золотавий колір) капав з дерев, правила Велика богиня, а її син – бог кохання Ранет – був небесною бджолою” [9, с. 24]. У скандинавській міфології мед „...символізує екстатичне джерело як мудрості, так і оновлення життєвих і магічних сил” [120, с. 356]. У „Палімпсестах” золотий мед супроводжується запаховим образом. Доволі сильний запах меду активізує людину, а смак дає відчуття насолоди. Отже, загалом, мед, а ширше – золотий колір символізують життєдайну силу природи.

Окремо від основних значень золотого кольору у „Палімпсестах” стоять образи золотоволосих жінок. Найконцептуальнішим є образ золотоосої Оксани з поезії „Ти тінь. Ти притінь. Образ на воді...”: „Іде на милицях Оксана

// золотокоса і всміха- // всміха- всміхається до тебе із незглибимої пітьми” [198, с. 178]. У цьому динамічному видінні впадає в око трагічне і контрастне поєднання образу тілесної вади і благородного кольору волосся. Трагізму додає посмішка Оксани. Світло благородного золотого кольору ніби підтяте хворобою. Трагічна ушкодженість – один із мотивів поезії В. Стуса. Перекладач М. Рахліна справедливо зазначає, що „золотокоса красуня на милицях – точна метафора життя і творчості Василя Стуса”[193, с. 11]. Взагалі, золотоволосі жінки у поезіях „Палімпсестів” несуть печатку потойбіччя. Химерність золотого кольору додає ще одну грань його художній семантиці.

У більшості проаналізованих прикладів використання золотого кольору в „Палімпсестах” створені В. Стусом золоті образи мають вихід із земного на небесний, Божественний шабель Усесвіту, як і в наступному контексті: „У синіх вітражах, б’ючи, як млість, // вже золота спалахує подоба // і біла пучка тягнеться до лоба” [198, с. 55]. Очевидно, йдеться про Божественну подобу, за якою було створено людину. Золотий, як і білий, оцінювався як божественний колір ще з античних часів. Дослідниця колористики античності Л.Бичкова про цей колір пише таке: „Золотий колір (chrysos) виразно виступає втіленням уявлень про божественну сутність, належність до божественного” [9, с. 24]. Однією з причин такої рецепції є те, що золотий є кольором сонця. Християнська культура успадкувала божественну семантику золотого кольору. На думку С. Аверинцева, витoki цієї семантики криються в уподібненні золота до світла: „Найперше, що можна сказати про золото – що воно являє спостережливому оку і розуміючому розуму образ світла, а відтак „означає” або „символізує” світло” [1, с. 46]. Тому золото – „ікона” світла” [1, с. 46].

Божественний і потойбічний, містичний струмені образу золота зливаються в масштабних видіннях збірки „Палімпсести”. Золотими можуть бути зірки чи загальне тло видіння: „...за священний полог зазирнув // і чорні зорі в золотому полі // побачив краєм ока. І доволі...” [195, с. 56]. У цитованому вірші „І стрілку смерті відведем назад...” тема намічена в першому рядку. Мистецькій свідомості вдалося проникнути за межу, яка відділяє життя від смерті. Не

можна сказати, що ліричний герой побачив відрадну картину: поєднання чорного і золотого кольорів можемо назвати грізним і таким, що приховує небезпеку, оскільки чорний – колір темряви, а золотий – колір світла. Їхнє протистояння, виявляється, не зникає і після смерті. Оптимізму, щоправда, додає той факт, що божественне золоте поле-тло за масштабами більше, ніж чорні зорі. Коли золото поглине чорні точки і трансформує їх, тоді Божественне перемаже темряву.

Загалом, помітна тенденція: В. Стус унікав поширеного тлумачення золота як гріховного фізичного багатства (золотий тілець), на якому так наполягав І. Франко (див. [112]). Така само, як і В. Стус, І. Багряний у поемі „Золотий бумеранг” надає аналізованій барві винятково позитивного значення. Для автора поеми золотими є: Рай [3, с. 154], Україна [3, с. 159], Сонце [3, с. 161]. Зрештою, золотим є бумеранг – образ, екзотичний для української літератури і багатозначний тому, що символізує циклічний час, циклічність історичних процесів, повторення подій на нових витках еволюції. Також золотим бумерангом є творчість українських ув’язнених і заборонених письменників, які повертаються в етнічну свідомість українців і підносять нашу літературу до європейського рівня.

3.7. Небесні кольори у збірці „Палімпсести”: „молодий” блакитний і „досвідчений” синій

3.7.1. Голубий колір

Прототипом голубого кольору є небо – один із улюблених образів-архетипів В. Стуса. Як і будь-який універсальний символ, небо має кілька ликів. Деякі з них демонструють „Палімпсести”. Образом величного неба починається поезія „На голубих по-царські небесах...”: „На голубих по-царські небесах // жовтіє набрунькована осика // і кожна брунька, як дівоча цицька, // шепоче на морозі...” [195, с. 22]. Обожествлений образ неба кочує із однієї національної міфології в іншу. Небу стає властивим семантичний комплекс „верх – благо – влада – вічність” [120, с. 667]. Саме таким (царським) побачив В. Стус небо

якогось весняного дня у таборі в Мордовії. Небо постає як безкінечний і вічний простір, на якому втрачає себе жовта осика.

Царственість небесної сфери була б неповною без владного войовничого аспекту, на якому наголошено в такому початку поезії: „Коли найперші сполохи світання // схрестять на небі голубі мечі – // лежи й мовчи. Твоє недосягання – простиме буде...” [198, с. 73]. . „Сполохи світання” – це вже прерогатива сонця, але таїнство сходу світила відбувається в небі. Промені сонця вихвачують на небесному пружі голубі смуги. Їхнє порівняння з мечами відзначає войовничий семантичний відтінок голубого. Це холодний, піднесений, урочистий колір, який утврджує панування небесних сил Добра над земними і підземними силами Зла. Не дарма ж в епоху середньовіччя голубими зображуються янголи [178, с. 235]. У Євангелії божественне не раз вбране в голубий одяг. Загадкову істоту в Одкровенні святий Йоан побачив у подирі, тобто в голубих ризах (Одрк., 1:13). Узагалі, у християнській естетиці „синій і голубий кольори осмислювалися як знак незбагнених божественних таїн, як символи трансцендентного світу” [178, с. 235].

У світлі викладеного стає зрозумілішим, чому в поезії „Коли найперші сполохи світання...” В.Стус звертається до себе з самозакликом „лежи й мовчи”. Він пав ниць, відчуваючи себе недостойним спостерігати величну феєрію гри голубого божественного світла в небі. Він намагався зменшитися, втратити себе у видінні голубих мечів. Це нагадує те, як у католицькому обряді при наданні духовного сану священник лежить на підлозі храму. Отже, в житті людини є моменти, коли Божественне, проявляючи Милість, переводить душу із одного стану в інший, вищий. Тоді людина схиляється, не в змозі витримати інтенсивність Божої Благодаті.

Божество може підняти людину до вищого рівня буття, і тоді душа стає обожествленою, сяйною, а у поезії В. Стуса „І стало тихо, і святочно, й вічно...” такою, що випромінює голубе світло: „А в пам’яті ще длань твоя заклична // і пісня псалму, древня і журна. // І сяйний погляд – неба голубого // і лазуровий шовк старечих слів” [198, с. 74]. Померлий побратим В. Стуса, про якого вже

йшлося при аналізі семантики золотого кольору, міг мати очі голубого кольору, але певніше те, що голубизна погляду характеризує внутрішню суть, енергетику побратима. Цей ласкавий, прозорий і мудрий погляд співвідноситься з відповідним аспектом семантики голубого неба: „...голубий – колір ясного, прекрасного неба, вид якого вселяє в людину радість буття, надію на щастя” [73, с. 20]. Саме такий колір міг бути противагою нівелюючому символічному чорному кольору табору. Принаймні на таку думку настановує паралель, проведена іншим поетом-в'язнем М. Руденком. У нього образ голубого неба накладається на образ коханої і стає фемінним у висновку, „...що небо – це Вона, // А не воно”. Таким чином, небо і кохана освячуються, обожествляються (слово „Вона” написане з великої літери). Світлий, голубий погляд побратима В. Стуса транслиував мир і спокій душі й міг бути підтримкою для в'язнів. Поруч із поглядом заспокійливий ефект створював „лазуровий шовк старечих слів”. А. Ханзен-Льове про лазуровий колір пише так: „Лазур – це найбільш дематеріалізований із значущих кольорів... На противагу конкретним кольорам – „синьому” і „голубому” – лазур дотична до енергетичних і символічних потенцій випромінювання і „прозорості” космічних чи небесних джерел світу” [217, с. 425]. Отже, лазуровий голос – це значною мірою дематеріалізований голос, яким промовляє не плотське тіло, а душа і серце. Також це той небесний голос, який чули святі. Наявність лазурового голосу побратима могла означати те, що через душу побратима говорило Небо, або те, що стара людина перебувала на межі між цим, земним, і потойбічним, небесним світами. Узагалі, будь-який кольоровий голос у художньому світі митця очуднює, є виграшною метафорою, як у М. Вінграновського: „Михайла погляд голубий... Гуцулки погляд чорнокрилий...” („Над Чернівцями воронеччя” [30, с. 41]). Отже, оспівано людський погляд, якого так чекають закохані і який виводить людину зі світу буденщини в світ любові.

Метафора з кольоровим складником типу „лазуровий шовк старечих слів” у „Палімпсестах” не поодинокі. У випадках синестезії, коли описується голубий

звук (інші кольори в синестезіях В. Стуса беруть участь рідше), колір звука символізує потойбічність, загадковість (див. поезії „Сто чорних псів прогавкало. Сто псів...”, „І пензель голосу сягає сфер...”), минуле, спогади („Схились до мушлі спогадів – і слухай...”).

Голубий колір здатний уселяти надію: „Далеке сяйво голубе // крізь шпари тичеться” [198, с. 137]. Глибоке небо для в'язня, який дивиться крізь ґрати, здається особливо недосяжним. Птахи на тлі голубого неба раз у раз нагадують про втрачену свободу, і побачити вільне небо на волі мріє кожен в'язень. Г. Лілич, аналізуючи символіку і функції епітетів „сірий” і „голубий” у творчості М. Горького, з приводу семантики небесного кольору пише: „Голубий стає символом недосяжно прекрасного та щасливого, кольором мрії людини про щось далеке, в майбутньому чи минулому, і радісне” [98, с. 142]. Для В. Стуса близьке почуття „голуба мрія”, тільки не в романтичному сенсі (в „Палімпсестах” романтики немає), а в реалістичному. Його мрія про вільну Україну перетворена на мету, шлях до якої складається не з незвично-романтичних пригод, а з тюремних буднів. При аналізі витоків образу мрії у світовій літературі слід ураховувати досвід „німецьких і французьких романтиків з їхнім культом „голубої квітки” – символу нездійсненої мрії, недосяжного ідеалу” [73, с. 20]. В українській літературі відомим є романтичний мотив Л. Українки „ins Blau”, тобто у блакить, до ідеалу, також драма „Блакитна троянда”. Традиції змалювання блакитного кольору продовжують М. Хвильовий („голубі далі” загірної комуни), Г. Михайличенко („Блакитний роман”), П. Панч („Голубі ешелони”).

Переїнявши ці традиції, В. Стус іде далі в осмисленні блакитного кольору й виходить на асоціацію „блакитна барва” – „Батьківщина”: „Сховались голубі гаї // за бурими горбами” [198, с. 197]. Зелені гаї дістають голубий відтінок, якщо вони оповиті туманом або якщо дивитися на них здалеку (голубий колір повітря накладається на зелений колір рослин). В обох випадках між глядачем і зеленню є природна перепона. Між В. Стусом і Україною – тисячі кілометрів. В уяві В. Стуса образ „голубого кольору міг стосуватися не барви, а відчуття

чогось незвичайно яскравого, такого, що радує око, радісного, щасливого”[98, с. 141]. Інтернаціональна символіка блакитного кольору проникла не тільки в українську літературу. У російській літературі склалася традиція іменувати Батьківщину голубою (починаючи з С. Єсеніна). В. Стус, вірогідно, знав про цю традицію, у його поезії голубою є ностальгія, мрія про повернення в Україну.

Дослідники символізму знайшли ще одну конотацію блакитного кольору. Р. Міллер-Будницька в 30-х рр. ХХ століття писала про те, що „голубий колір” – *par excellence* – колір видінь, легенд, казок” [118, с. 134]. Звичайно, В. Стус не символіст, але подібна конотація є в „Палімпсестах”: „Який бездонний цей горішній сон! // Яка блакить – зелена і тривожна” [198, с. 88]. Отже, ліричний герой бачить у видінні чи сні (ці поняття для В. Стуса дуже близькі) два кольори – блакитний і зелений. Слово „блакить” указує на широкий масштаб видіння. Ліричний герой, наприклад, міг бачити безкінечне і глибоке небо. Зв’язок семантики блакитного кольору зі сном аналізує інший дослідник символізму, А. Ханзен-Льове: „У цілому, голубий символізує ту сферу простору й часу, в якій стають можливими видіння, сні („голубі сні”) і взагалі інтенсивні душевні переживання” [217, с. 444]. Переживанням у цитованому уривку В. Стуса є тривога. Психологи фіксують зв’язок між тривоною, неспокоєм, серйозністю, смутком і блакитним кольором. До тривоги додаються безвихідь, а далі несподівана рішучість іти до кінця. Такий почуттєвий ряд зумовлений фактом винесення вироку В. Стусу. Вірш писався „в чеканні змін і пошукуванні-прочуванні майбутнього” [198, с. 436], як написано в примітках до „Палімпсестів”.

У „голубих” видіннях-снах В. Стус часто бачив рідних: „...і верне образ голубий // дружиною ачи сестрою” [198, с. 30]. З точки зору психології голубий колір оцінюється і як чоловічий, і як жіночий. Жіночий „голубий образ” у поезії В. Стуса теплий, ніжний, лагідний. Це якраз епітети, властиві одному з прототипів (поруч із небом) голубого і етимологічному джерелу слова „голубий” – голубу. В поезії В. Стуса „Ніч – хай буде тьмяніша за темну...” є

образ голубиного духу. Слово „дух” – має жіночий рід у арамейській і єврейській мовах, якими були описані події Нового Заповіту, у тому числі сходження Духа на Ісуса Христа у вигляді голуба, а точніше – голубиці. У деяких міфологіях відповідником християнського святого Духу є жіноче Божество. Голубий колір як ознаку жіночості, материнства можна знайти в українській поезії, наприклад, у Н. Білоцерківець („голуба ріка мого молока” зі збірки „У країні мого серця” [59, с. 111]).

Як і будь-який інший колір, блакитний може мати негативну семантику: „Усе розлите в голубій воді // твоїх жалів. Обличчя, наче тіні, // гойдаються, заходяться в тремтінні // і тануть в часу голубій воді” [195, с. 59]. Поет, швидше за все, звертається до самого себе, самому собі пояснює психологічний стан. Називання речей своїми іменами (особливо в екстремальних умовах) розставляє крапки над „і” та визначає координати людини в океані життя. Поет відчуває жаль, причини якого можуть бути різні. Жаль вписується в систему екзистенційно-трагічного світосприйняття В. Стуса, а образ голубої води жалів указує на глибину цього почуття. Одночасно видіння розгортається на тлі голубої води часу, і тепер акцент переноситься з глибини води на її плинність. Образ жалю накладається на образ часу завдяки спільному епітету „голубий”. Таким чином, наголошено, що жаль не одноразове, прохідне почуття, а тривале і видовжене в часі. Отже, голубий колір у наведеному уривку виконує три функції: 1) розкриває сутність жалю, 2) символізує плин часу, 3) виявляє здатність бути тлом для видіння-сну.

3.7.2. Синій колір

У деяких мовах і відповідно літературах немає розрізнення синього і блакитного кольорів. Причиною слугує їхня близькість у кольоровому спектрі. Колористи визначають блакитний колір як ненасичений синій з великою яскравістю, а синій як насичений помірно яскравості [2, с. 36]. Виокремлення синього і голубого кольорів в українській мові передбачає їхню різну семантичну наповненість у літературі, що і демонструє збірка „Палімпсести”. Спільним для обох кольорів є те, що їхнім прототипом виступає небо.

Синє небо, так само, як і голубе, є ознакою вищого світу, в якому розчиняється душа візюнера: „...підноситься душа моя розквітла, // запрагла йти у всезнищенну синь” [198, с. 207]. Грізне, „густе” синє небо, приймаючи душу, очищує її від земного бруду, вражає своєю глибиною („глибша синь” з поезії „Це – травень. Отже, літа пошукай...” [198, с. 158]) і безкінечністю. На відміну від блакитного, синє небо серйозніше, поважніше і, якщо можна так сказати, старше, досвідченіше, мудріше. А все тому, що синій насиченіший за блакитний.

Відзначені якості синього кольору можна продовжити за рахунок асоціативного зв'язку „синій” – „сумний”, чинного для „Палімпсестів”: „В далеких, дожиттєвих ерах // твої розтанули сліди. // Де сині ниви, в сум пойняті, // де чорне вороння лісів” [198, с. 168]. Психолог Н. Серов, досліджуючи семантику сумного синього кольору, враховує дані психофізіології сприйняття і доходить висновку, що, „у порівнянні з блакитним, сині кольори можуть справляти гальмуючий вплив на людину або породжувати своєрідний неспокій і навіть сумний настрій, утому або слабку пригніченість” [178, с. 250]. Не всі названі риси можна назвати негативними. Ідеться про позитивний сумний настрій. Отже, синій колір може викликати катарсис.

Синій сум не просто елемент художнього світу В. Стуса. Цей образ навіяний обсервацією природи Колими, про яку митець писав так: „Ось вийду на сопки скоро, притулюся до кедрівнику, поцілую Іван-чай (синя, сумна квітка сопки – всі сопки сині од Іван-чаю!) – і защебече в очах і в серці” [196, с. 148]. Генезис образу відшукаємо і в поезії вчителя В. Стуса, як сам поет зізнавався, І. Гете [196, с. 161] – „Я йшов по лісу” – той же світлий сум, та ж вірада і впокоєння.

Сюрреалістичне зображення синіх нив в означеному контексті має ще одну функцію. Сині ниви, звичайно, не існують в реальності. У художньому мікросвіті поезії „О земле втрачена, явися...” цей образ наснажений містичністю, вірою в те, що істину слід шукати в минулому. Погляд автора сягає „дожиттєвих ер”. Уже тоді ідея людини і духовної еволюції проектувалася природою і Богом. Для В. Стуса минуле не сиве, а синє. В

українській літературі образ синього минулого обігрувався в поезії Д. Павличка: „...синє Д. Павличка – колір сумної, холодної даліни, образ часу, що безповоротно відходить у минуле” [108, с. 106]. У віддаленіший від нас час О. Кобилянська у поезії в прозі „Битва” обігрує темно-синій відтінок, який „додає значення „давній, старий – праліс” [47, с. 37]. Сум, притаманний „дожиттєвим ерам” і синім нивам, співвідноситься у поезії В. Стуса з надчасовим голубим і синім жалем. Ці близькі почуття увічнюються за допомогою колористики, адже кольори властиві реаліям з початку існування Всесвіту. Кольори, які є базовими характеристиками фізичних об’єктів, входячи до складу метафори, утворюють міцні, надчасові образи.

До суму й жалю додається журба: „Ти, моя маленька сестро, як рятунок мій нестерпний, // як журба моя солодка – синім жаром мерехтиш” [195, с. 118]. Знову ж таки, журбу не можна оцінювати як однозначно негативний порух душі. На цю думку наштовхує порівняння журби з синім жаром, тобто стихією вогню. Спроби надати синьому кольору взагалі демонічний і аполонічний відтінки чинні для символізму [217, с. 441; 118, с. 188]. Натомість у В. Стуса холодно-гарячий синій вогонь швидше є символом очищення і катарсису.

У мистецькій свідомості В. Стуса від синього вогню до синьої криги – відстань невелика (в „Палімпсестах” легко уживаються крайнощі): „Та є вона [Україна] – за міражів товщею, // там, крізь синь-кригу світиться вона // моєю тугою, моєю маячнею // сумно-весела, весело-сумна” [195, с. 21]. Образ синь-криги можна сприймати одночасно як перешкоду на шляху до України (тоді цією перешкодою є факти ув’язнення і заслання) і як призму, через яку проходить світло Батьківщини. В результаті світло зазнає трансформації і аберується. „Синь-крига” утворює бар’єр між ліричним героєм і Батьківщиною. Бар’єр можна розглядати як край для обох відділених світів. Поетика краю в „Палімпсестах” якраз і пов’язана з синім кольором (див. поезії „Синіє сніг по краю серця...”, „Як синьо, як біло, як яро горить...”). Образ холодної синь-криги у збірці доповнюється синім інеєм: „Ці сосни, вбрані в синій-синій іній... мені відкрили візерунки душ” [198, с. 79]. Таємничість синього співіснує зі

здатністю цього кольору створити спокій. Мирні, спокійні й урочисті біло-синьо-зелені сосни викликали в автора „Палімпсестів” аналогію з душею людини. Холодний спокій, який демонструє північна природа, міг би стати оригінальним зразком поведінки для нервової і неспокійної людини.

Метафорично іній на соснах можна назвати природним вбранням. В. Стус убирає в сині шати також людину: „А ти на чатах – стрітися з явою, // щоб синім прихиститися плащем” [195, с. 82]. Ідеться про захист спокоєм, який створює навколо людини міцну атмосферу, здатну протидіяти агресивному зовнішньому середовищу. Божественні істоти в різних культурах убрані в синій одяг. В індуїзмі це плащ Індри, у християнстві – плащ Богородиці [8, с. 243]. Синій спокій також відчула лірична героїня поезії Л. Костенко „Сон лісний...”: „...Сон весняний // з падолисту виринув, // волохатий, синій, теплий сон” [82, с. 31]. Те, що сон може бути теплим (у холоді людина не засинає) чи солодким, це зрозуміло. А от чому сон названий синім і теплим одночасно, якщо синій є холодним кольором, пояснити важче. Це той випадок, коли в мистецькій свідомості уживаються протилежні поняття.

Спокій – це сила, але не всі реалії синього кольору виражають цю силу. Не демонструють силу малі істоти: „Світання – мов яйця пташині, // кволі, спроквола сині, що випали з гнізд і щебечуть // і крильцями тріпотять” [198, с. 35]. Слабкість, вразливість, беспорядність яєць викликає співчуття і жаль. Синій властивий тут істоті, життя якої тільки починається, яка потребує підтримки. Слабкість компенсується силою батьків – дорослих птахів. Образ синіх птиць є в поезіях „Літня спека. Порох. І пісок...”, „Сумні і сині, наче птиці...” та „Усі шляхи – від себе. Повертай...”: „І синя чайка // кричатиме, запрагши відволодати // і степ, і сонце, й вітер, і тебе, // полеглою кістками” [198, с. 206] (приклад узято з останньої поезії). Синя чайка (до речі, синіх чайок не буває) – алюзія на „Синій птах” М. Метерлінка. Цей образ у світовій літературі символізує пошук невідомого щастя. У „Палімпсестах” синя птаха має материнські риси (див. поезію „Літня спека. Порох. І пісок...”). Мати-птиця мусить подбати про сині яйця, щоб народилися пташенята. Таким твердженням

можна поєднати поезію „Світання – мов яйця пташині...” з поезією „Усі шляхи – від себе. Повертай...”, хоча ці поезії написані на різні теми.

Підсумок семантиці синього кольору в „Палімпсестах” підбиває поезія „Гойдається вечора зламана віть...”, що часто стає точкою, на якій замикається розвиток різних мотивів збірки: „Гойдається вечора зламана віть, // і синню тяжкою в осінній пожежі // мій дух басаманить...” [198, с. 27]. Тяжку синь можна тлумачити за аналогією до важкого золота в статті С. Аверинцева „Золото в системі символів ранньовізантійської культури” [1]: „Спеціально в золоті блиск зв’язаний із важкістю (не тільки з важкістю речовини золота. Але як би з важкістю самого блиску, що походить від відсутності прозорості”[1, с. 47]. Щоб відчутти важкість синього кольору, його треба порівняти з блакитним. Синій колір важчий за блакитний, бо має меншу прозорість. Тяжка синь метафорично – це відчуття, яке з’явилося через вагу певних емоцій і станів, серед яких психологи виділяють уже згаданий сум, смуток, серйозність, пасивність. Все це властиво меланхолікам [178, с. 253]. Але ж настрої поезії „Гойдається вечора зламана віть...” меланхолійним ніяк не назвеш. Медитативний, містичний, сакральний – так, але не меланхолійний. Навіть у наведеному мікротексті є слова „пожежа” і „басаманить” (басамани – смуги від ударів на тілі), які швидше асоціюються з холеричним типом темпераменту. Створене автором протиріччя можна додати до списку трудночитань поезії „Гойдається вечора зламана віть...”, смисл якої літературознавцями ще в жодному дослідженні не був розкритий до кінця.

Висновки до розділу 3

Отже, із довгого списку колористичних епітетів збірки „Палімпсести” вдалося виокремити найголовніші. Обраний для аналізу масив умовно поділяється на колористичні епітети на означення а) фізичних предметів і б) абстрактних понять. Для прикладу, чорний колір обслуговує, з одного боку, такі реалії, як чорна вулиця, вагони, машини, камера (труна), коридори, брами, бори, сланці, вороння, вода, дорога, екран, тіні, а з іншого – емоції, думки, самотність, серце, грім тощо. Майже всі слова в „Палімпсестах”, що отримали

колористичну конкретизацію „чорний”, у символічному й асоціативному плані тяжіють до концепту „смерть”, який був близький В. Стусу як нікому іншому.

У художній семантиці другого найчастотнішого кольору „Палімпсестів”, білого також синтезувалися різноманітні поняття білі сніг, стежка, тіло, сукня, тінь, голуби, метелик, язик пса; біль, світ, день, ночі, забуття, недосягання тощо. Загалом, у „Палімпсестах” залишилася нереалізованою магістральна семантика білого кольору – символу Добра. Ще менше реалізованою є внутрішня форма червоного кольору, який забарвлює: місяць, вікна, калину, корону, китайку, басамани, хіть, терпіння, кров, троянду тощо. Художню семантику червоного кольору доповнюють колористично марковані предметні образи вогню й крові, та, зрештою, нечастотність червоного кольору в „Палімпсестах” не потребує виправдання, тому що цей колір належить до низькочастотних в українській поезії взагалі.

Контрастний до червоного зелений колір цікавий тим, що синтезував у „Палімпсестах” протилежні поняття, відносячись до: „багаття” дібров, долин, бору, суріп, надіїтощо. В. Стус, зраджуючи власним поетичним правилам, часто малює відтінки зеленого: каро-зелений, жовто-зелений тощо. Останній відтінок є перехідним до жовтої барви, яка теж здатна до маніфестації різнокаліберних образів: жовтава трава, орда, „пацьорки віт”, курчата, кульбаби, бджоли тощо. Більшої уваги заслуговує похідний від жовтого золотий колір, який утворюється додаванням блиску. Золотими у збірці є жито, солома, листочок, злитки-відбитки, жар-птиця, меди, коси, подоба, поле тощо. Для В. Стуса золотий колір напрочуд позитивний, у „Палімпсестах” тільки один раз натякається на гріховність золота як символу фізичного багатства.

Так само звеличеними є небесні кольори в „Палімпсестах” – синій і блакитний. Вони обидва співвідносні з небом, але блакитні небеса не дорівнюють синім, оскільки, хоча ці кольори і близькі в кольоровому спектрі, їхня частотна відмінність накладає відчутний відбиток на художню семантику. Крім неба, блакитними у збірці є гаї, вода жалів, лазуровим – „шовк старечих слів” тощо, а синіми – ниви, жар, крига, сніг, плащ, чайка тощо.

Таким чином, значна частина предметного світу „Палімпсестів” дістала кольорову конкретизацію. Від цього художня семантика проаналізованих реалій стала глибшою, відчутніше і складніше структурованою й сугестивно насаженою. Колір виявив здатність розширювати свідомість і уяву автора й потужно транслювати художні набутки авторського осягнення світу читачеві.

ВИСНОВКИ

Дослідження художньої семантики образів поезії В. Стуса ускладнено її потужною філософською складовою, модерністським нашаруванням видінь, герметизмом тощо. Натомість прозорішою є семантична структура цих поезій. Розв'язання намічених у дисертації завдань передбачало введення В. Стуса в літературний контекст, адже витoki в'язничної української лірики відшукуються ще в поезії Т. Шевченка, І. Франка, П. Грабовського. В. Стус вніс нове в цей гатунок поезії разом зі своїми побратимами – І. Калинцем, І. Світличним, М. Руденком, Т. Мельничуком, А. Адаменком. Загальновизнано, що найбільшим набутком В. Стуса є збірка „Палімпсести”, яка акумулювала в собі найхарактерніші особливості Стусової поезії. Саме тому вона стала головним об'єктом нашого аналізу. Важливою складовою художнього мислення В. Стуса є предметний світ.

Поділ предметного світу поезії збірки на реальний і уявний дозволяє сказати, що уявний світ у ній переважає. Реальний світ у прямому розумінні в кілька кіл оточує ліричного героя „Палімпсестів”: топос камери, топос зони (колючий дріт), топос природи (місце заслання). Уявний предметний світ розширює геометрію цих топосів до безкінечності. Поет почувається володарем у світі видіння й фантазії. Крім естетичної, уявний предметний світ у поезії В. Стуса несе прагматичну функцію: творче візіонерство є важливою підтримкою і навіть порятунком для ув'язненого. Чим більшим є тиск зовнішніх нівелюючих обставин, тим більшим є прагнення зануритися в безмежний світ видіння. Помітний парадокс, характерний для в'язничної лірики взагалі: несприятливі умови змушують творити, і це творіння досягає вершин майстерності. Реальні кола предметного світу (відомі в'язничні зорові образи: ґрати, двері, наглядачі тощо) поглинаються стихією уявного предметного світу, який при всьому своєму розмаїтті піддається структуруванню й розшифруванню. Кожний

елемент реального предметного світу має свій дублікат у сфері уявного предметного світу, іншими словами, у фантазії автора: поету зовсім не обов'язково дивитися на предмет, щоб писати вірші. Ключем для розшифрування візуального коду В. Стуса є внутрішня форма реалій природи. Усе в його поезії – думка, почуття, осяяння, філософський висновок – знаходить свій відповідник у світі природи, яка виявляється обожествленою. Проте є випадки, коли природа ненависна, це природа Колими.

Предметний світ „Палімпсестів” базується на кількох провідних образах: кров, вогонь і сонце. Автор циклічно повертається до них, щоразу додаючи нові, оригінальні відтінки, досягаючи справжньої майстерності у нюансуванні. Жоден із представників української в'язничної лірики не надавав такого значення названим образам. Тільки В. Стус пропонує цілу енциклопедію конотацій крові, сонця і вогню. (У роботі за браком обсягу вдалося проаналізувати не більше половини конотацій). Генетично ці мотиви пов'язані. Як архетипи, це енергетично потужні, одвічні для людської свідомості образи. Кожен із них має міцну колористичну складову: кров – червона, сонце – від білого до жовтого та червоного, вогонь – жовтогарячий. За якістю, сугестією ці мотиви утворюють градацію: кров→ вогонь→ сонце. Цікаво, що цю ж градацію вони утворюють і в кількісному, частотному відношенні, яке відкриває картину художніх уподобань В. Стуса. Кров, вогонь і сонце, як і інші яскраво представлені мотиви „Палімпсестів” (наприклад, небо), можуть розглядатися як реалії а) зовнішнього і б) внутрішнього, сакрального світів. Межу між ними не завжди вдається чітко встановити. Для В. Стуса вагомішим є внутрішній світ, власне, майже за всіма зовнішніми мотивами слід побачити внутрішнє, потаємне; для поета цим потаємним є Божественне. Значною мірою „Палімпсести” – це щоденник переживання Божественного в різних формах, поставах, іпостасях та іменах. Найчастішою формою вияву Божественного є образи природи, серед яких виділяються вогонь і особливо сонце.

Новаторським і неповторним виявляється набір конотацій крові, сонця і вогню в „Палімпсестах”. В. Стусу вдається оновити ці традиційні для поезії образи.

Починати входження в світ „Палімпсестів” слід із образу крові. Із тріади він є найбільш приземленим і водночас типовим для в’язничної лірики, бо це атрибут смерті, а факт ув’язнення якраз певним чином і наближається до неї. Тим більше, що закінчення ланцюжку рана – кров – смерть могло стати реальністю для В. Стуса в умовах табору через хворобу. Крім того, образ крові, на відміну від інших образів, закорінений у фольклорі і трагічній історії українського народу, його ментальності. Набір конотацій крові у Стуса такий: кров як символ життєвих сил, кров як жертва на шляху до незалежності країни, кров як природна стихія, чистота й нечистота крові, кров як об’єкт вампіризму. Отже, поряд з міфопоетичними значеннями ми зустрічаємося з психологічними, історичними, соціополітичними, а образ крові трагічний і танатологічно забарвлений.

Наступна сходинка в осмисленні домінант художнього світу „Палімпсестів” – осягнення феномену вогню. Цей образ універсальніший за кров, бо є вічним. У поезії В. Стуса з вогнем порівнюється почуття гніву, кохання, вогненною в „Палімпсестах” є дорога, устремління, Батьківщина. Вогонь разом зі сльозою та квіткою утворюють тріаду, характерну для в’язничної поезії. Вогнем у „Палімпсестах” поглинуті важливі опори духу поета-в’язня: вогненні спогади, листи. Вогонь може бути очищувальним і разом з тим руйнуючим, „злим”. Найчастіше в „Палімпсестах” він „добрий”, життєствердний, оптимістичний, іноді він персоніфікується, і на вершині цієї персоніфікації – Бог-Вогонь. Через образ вогню В. Стус результативно утверджує, реалізує себе, „самособоюнаповнюється” і здобуває перемогу над собою, над тоталітарною системою, над світом зла. Його вогненні образи стають гнівним викликом і одночасно вироком цьому світові, zarazом важливим словом у дискурсі в’язничної лірики.

Увінчує тріаду провідних предметних мотивів „Палімпсестів” образ сонця. Власне, сонце і є вогнем, тільки це вогонь космічного масштабу. Сонце, як і будь-який архетип, проходячи через мистецьку свідомість, забарвлюється еманациями автора. Сонце у В. Стуса амбівалентне – і „добре”, і „зле”, чи, іншими словами, синкретичне. На одній шальці терезів – колимське „чорне сонце”, на другій – Сонце як Бог-Отець. Сонце в поезії „Палімпсестів” іноді прив’язане до трьох фаз руху: схід – zenit – захід. Кожну фазу може супроводжувати одкровення. Також сонце – це джерело життя на планеті, символ життєвої сили, тому воно уподібнюється до води. Мистецька свідомість В. Стуса перетворює сонце на сонця, й образ набуває Вселенського значення. Він вічний, динамічно-статичний, здатний „просвічувати” феномени буття, репрезентувати властивості активного чи пасивного спостерігача. Коли сонце виявляє риси активного свідка, воно перетворюється на воїна світла. Якщо вогонь може трактуватися як пасіонарний символ перемоги, то Сонце слід вважати джерелом будь-якої перемоги добра над злом. У поезії В. Стуса звучить гімн сонцю як символу Світла. Поет захоплюється ним, оспівує і „захлинається” від інтенсивної сугестії образу.

Крім видінь крові, сонця й вогню, „Палімпсести” наснажені іншими важливими візіями: рідні, Батьківщина, дорога, космічні видіння. Часто поет звертається до своєї коханої, тоді її образ розкривається завдяки реаліям природи. В. Стус порівнює кохану з бузком, лебединою, голубиною тощо. У Стусових видіннях матері впадає в око її ототожнення зі святістю. Її Прототипом є образ Вселенської Матері – Жіночого Творчого Начала. Спостерігається контамінація трьох жіночих феноменів: Мати, Дружина й Вітчизна. Батьківщиною поета були село Рахнівка (місце народження), місто Сталіно (Донецьк) та Київ. В. Стус до міських реалій ставиться вороже, його справжньою Вітчизною є українська природа, яка контрастує з колимською. Без України поет не бачить свого духовного шляху, реалізованого в образі дороги. Духовний шлях ліричного героя пролягає в екзотичних місцях. Початок шляху – особистість Людини, закінчення – Бог.

Як показало дослідження, В. Стус схильний до змалювання масштабних, космічних візій. Це важлива, оригінальна риса творчості В. Стуса періоду ув'язнення і заслання. Його ліричний герой відвідав усі рівні Всесвіту, спостерігаючи за вселенськими картинами на відстані. Прикметно, що ліричний герой екзистенційно відділений від світу, але може перебувати на всіх його щаблях. Життя на небі періодично змінюється життям на землі й у землі. Здійснений філологічний аналіз поезій „Палімпсестів” дає право на припущення, що космічні візії розширюють свідомість читача.

Осмислення предметного світу „Палімпсестів” було б неповним без аналізу колористики, адже ця збірка рясніє кольорами майже в кожному вірші. Те, що колір важливий для В. Стуса, доводиться порівняльним аналізом різних редакцій поезій. Як з'ясувалося, автор рідко змінює колір на догоду рими чи ритму. Подібна увага до кольору, зацікавлення ним властиве модерній поезії, яка широко втілює зв'язок між мистецтвами. Специфікою світобачення В. Стуса-модерніста є те, що колір у його поезії не декоративний, а декларативний. Крім того, кількісний показник частотності кольору у „Палімпсестах” не завжди корелює з його якісним впливом. Найчастотнішим у збірці є чорний колір, за ним ідуть: білий, синій, золотий, зелений, червоний, жовтий, голубий.

Чорний колір у „Палімпсестах” тотальний, але не такий частий, як у іншій в'язничній збірці В. Стуса – „Часі творчості”. Чорний поступився місцем іншим кольорам та концептам (тим же крові, сонцю й вогню). Таким чином, психічний стан автора вирівнявся. В. Стус „впустив” у себе позитивні емоції. І все ж таки з чорним кольором слід рахуватися, бо він супроводжував поета з дитинства до смерті. Крім екзистенційно обтяжливої танатологічної складової, чорний колір репрезентує трагізм, тюремні умови, ворожість, самотність, негативні емоції та думки, фаталізм, приреченість, демонізм, і цей перелік не повний. Отже, чорний – типово „в'язничний” колір.

Доповнює ряд негативних конотацій, як не дивно, білий колір, який часом позначає складний психологічний стан („білий біль”), ненависний світ („білий

світ” – оксюморонно). Холодний білий певною мірою стає синонімом чорного, хоч і утворює позитивні конотації. По-іншому і бути не може, бо білий оцінюється як найпотужніший колір світла. При його дослідженні слід було пам’ятати про високий ступінь конвенційності назви кольору, бо чисто біла барва не зустрічається в природі. Білий колір у поезії В. Стуса стає символом божественності, святості, чистоти і разом з цим ніжності, слабкості, незахищеності, потойбічності.

Найчастотніші кольори „Палімпсестів”, чорний і білий, першими почала відрізняти людська свідомість, значить, В. Стус якимось чином долучився до фонду первісних феноменів. Третім людське око виокремило червоний колір, у збірці він нечастотний, але при аналізі слід було мати на увазі, що червоними поет сприймає образи крові та вогню (вогонь насправді жовтогарячий). У поезії В. Стуса зустрічаються червона калина та червона китайка – типово українські фольклорні образи. Це при тому, що поет не схильний переоцінювати значення традиційної української культури. У „Палімпсестах” червоний також позначає біль, інтенсивні почуття (жага, хіть, терпіння). Трагічним цей колір стає, якщо до нього домішується чорний, інші відтінки червоного теж мають свою специфіку, серед них – багрянний – добрий, лагідний, теплий, а не нестерпно гарячий колір. Порівняльний аналіз дав підстави для висновку, що конотації червоного рідкісні для в’язничної лірики.

Контрастним для червоного є зелений колір. Зелена природа України в „Палімпсестах” знакує відправний пункт для філософствування. Поетика зеленого кольору в збірці є прикладом того, як колір здатний позначати протилежні поняття. У даному випадку це „молодість”, „зрілість”, „старість” і „смерть”. Останній концепт виразніше символізує жовта барва. Її негативні конотації з’являються тому, що прототипом даного кольору можуть бути осінні жовте листя та жовта шкіра померлого. Натомість другорядні прототипи жовтого – кульбаби й курчата – репрезентують позитивний, теплий, радісний, сонячний колір, який активніше набуває цих ознак при додаванні блиску – тобто переході до золотого. Цей колір є доволі поширеним, а для багатьох

поетів – улюбленим. Його конотації походять від наявного блиску та здатності протистояти агресивним середовищам. У „Палімпсестах” золотий позначає майже виключно позитивні речі: святість, світло життєвого досвіду, освячене страждання, духовне багатство. Золотий колір сприймається то як теплий, то як гарячо-вогненний (золота жар-птиця), то як потойбічний, неземний, містичний. У кожному разі одвічна семантика золотого як символу матеріального гріховного багатства пройшла повз „Палімпсести”. У цьому – кардинальна відмінність збірки від світового літературного контексту. В. Стус більше тяжіє до золотої барви як божественної, надземної, помітно, що золотий для нього – це „ікона” світла”.

Потяг поета до ідеального, небесного ще виразніше простежується на рівні блакитної та синьої барв. Блакитний колір осмислюється як войовничий, але спокійний, холодний, з одного боку, і ласкавий, обнадійливий, ностальгійний – з другого. Синій колір у порівнянні з блакитним – „важчий”, „густіший”, тому „досвідченіший”, „старший”. Ці конотації уживаються в синьому кольорі з такими почуттями, як сум, жаль, журба, що є скоріше світлими, такими, що створюють катарсис, аніж екзистенційно-обтяжливими, темними. Об’єднує синій і блакитний кольори створений ними спокій, у поезії В.Стуса він рухливий, інтенсивний, а не стагнаційний та інертний.

Аналіз колористики збірки „Палімпсести”, а також колористично маркованих образів крові, сонця і вогню дає можливість зробити висновок, що використання чистих барв, а не відтінків свідчить про максималізм і гендерну складову творчості В. Стуса. Строкатий художній світ протистоїть мертвому екзистенційному чорному кольору і говорить сам за себе: ліричний герой „Палімпсестів” „купається” у „теплому” спектрі позитивних кольорів-відчуттів. Значить, бажання жити, позитивні емоції, як рослини, проростали крізь песимізм, фаталізм, біль і смерть. Таким чином, емоційна, ірраціональна сфера виявлялася сильнішою за філософські висновки інтелекту і ставала ближчою до істини, бо жила неупорно навіть у страхітливих, нелюдських умовах радістю життя. Ця теза частково спростовує загальноприйнятту думку про

примат песимістичного в поезії В. Стуса. До того ж, сукупність життєствердних, позитивних образів вогню, сонця, багатьох кольорів утворюють надтекстові цілісності, які потенційно здатні протистояти цілісності окремо взятих поезій, що сприймаються як песимістичні. Отже, ліричний герой „Палімпсестів” певною мірою долає екзистенційні стани і робить перші кроки до гармонійної реальності.

Важливою підтримкою для ув'язненого поета стало Божественне. Віра в Бога та віра в Долю породила велику кількість божественних мотивів. Іноді вони приховані, іноді лежать на поверхні. В. Стусу, як людині пасіонарній, близький войовничий аспект Божественного (грізні образи сонця, вогню, холодного голубого кольору). З іншого боку, надію, упевненість і розраду забезпечував ніжний, м'який аспект (багряне сонце, жовті радісні віти, золота подоба, лазуровий погляд). Царственість Божественного символізується кольорами неба – синім і блакитним. Узагалі, кожна барва веселки здатна реалізувати Божественні прототипи. Особливе, сакральне значення для В. Стуса мають білий, небесні кольори та золотий (до веселкових не належить).

Розкритий вище зміст поезії В. Стуса розгортався на тлі еволюції форми. У „Палімпсестах” остаточно окресленими стали особливості поділу вірша на емпіричний матеріал й узагальнення. Частіше, ніж у „Часі творчості”, закінчення поезії підпорядковується кільком правилам. По-перше, це зоровий образ у центрі – семантичний пік твору, по-друге, сполучник „а” або „і” на початку узагальнення, по-третє, чоловіча рима.

Перехід від емпіричного матеріалу до узагальнення різкий, дисонансний, ліричний герой ніби робить стрибок убік від розгортання емпіричного матеріалу, але в контексті всього вірша створюється гармонія дисонансів, а в контексті всієї збірки – єдність протилежностей. Це при тому, що В. Стус далекий від деструктивного начала постмодернізму.

Зорові образи у структурі творів частіше справляють калейдоскопічне, мерехтливе, монтажне враження, хоч іноді ритмічно впорядковуються авторською свідомістю. Звідси походить явище семантичної ритмізованої

пульсації: зорові образи вводяться в текст не довільно, а ритмічно, збільшуючи цим естетичну вартість твору і, як будь-який ритм, потужно впливаючи на реципієнта. Сильне зорове начало в поезії В. Стуса змушує говорити про модерний тип його творчості. Всі ці ознаки дали підстави для альтернативного тлумачення назви аналізованої збірки: зорові образи, „просвічуючи” один крізь одного, створюють принцип палімпсесту.

Поезія „Палімпсестів” – значний внесок у в’язничну лірику. Разом з тим, збірка виходить за її межі і прочитується в контексті українського шістдесятництва та екзистенційної течії в світовому письменстві. У будь-якому із зазначених контекстів у майстерності, глибині проникнення в таємниці людської душі, в масштабах мислення тощо В. Стус конкурує з найкращими представниками української та світової літератури й нерідко виходить переможцем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверинцев С.С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия: Южные славяне и Древняя Русь: Западная Европа. – М.: Наука, 1973. – 591 с.
2. Арапов М. Лингвистическое путешествие в страну цвета // Знание – сила. – 1986. – №5. – С. 36 – 38.
3. Багряный І. Золотий бумеранг. – К.: Вид-во „Рада”, 1999. – 679 с.
4. Барабаш Ю.Я. Алгебра и гармония. О методологии литературоведческого анализа. – М.: Художественная литература, 1977. – 224 с.
5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. – М.: Художественная литература, 1975. – 502 с.
6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества: Сб. избр. тр. / Примеч. С. Аверинцев и С. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – 423 с.
7. Бедрик Ю.І. Василь Стус: проблема сприймання. – К.:ПБП «Фотовідеосервіс»,1993. – 89 с.
8. Бедрик Ю.І. Поетична спадщина Василя Стуса: Проблема генезису і текстології: Автореферат дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02). /НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1994. – 18 с.
9. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. – М.: Республика, 1996. – 335 с.
10. Бичкова Л.В. Колористична культура античного світу: Навч.-мет. посібник. – К.: Вища шк., 2003. – 135 с.
11. Біловус Л.І. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В. Стуса та І. Світличного): Автореферат дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02). / Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 18 с.

12. Біловус Л.І. Ремінісценції як компонент інтертекстуальності тексту поезій В. Стуса // *Studia metodologica*. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – Вип. 12. – С. 96 – 99.
13. Біляцька В.П. Проблема митця в естетико-художній еволюції Ліни Костенко та Василя Стуса: Автореферат дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 16 с.
14. Блок А.А. Сочинения в 2 т. – М.: Гослитиздат, 1955. – Т. 2. – 847 с.
15. Большакова А.Ю. Теория архетипа на рубеже XX – XXI вв. // *Вопросы филологии*. – 2003. – №1. – С. 37 – 47.
16. Бондаренко А. Спроба аналізу філософських творів Василя Стуса // *Дивослово*. – 1998. – №8. – С. 8 – 10.
17. Бондаренко А.І., Бондаренко Ю.І. Використання поезії шістдесятників для становлення світогляду учнів : (Твори Ліни Костенко, Василя Стуса, Івана Світличного) // *Дивослово*. – 1996. – № 11. – С. 52–55.
18. Бондаренко А.І., Бондаренко Ю.І. Час вибору: Вивчення творчості Василя Стуса в школі / Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 232 с.
19. Бондаренко Ю. Національна парадигма українського екзистенціалізму // *Слово і час*. – 2003. – №6. – С. 64 – 69.
20. Брюген В. Шістдесятництво як літературне явище, його витoki і наслідки // *Слово і час*. – 1997. – №8. – С. 46 – 47.
21. Буряник Н. Свіча і свічадо в поезії Василя Стуса // *Слово і час*. – 1993. – №11. – С. 51–57.
22. Василь Стус – незламний лицар правди і свободи // *Золоті твори для школярів та абітурієнтів*. – Донецьк, 1997. – С. 272–276.
23. Василь Стус // "Сто найвідоміших українців". – Москва-Київ. "Вече"- "Орфей" 2002. – С. 572-580.

24. Василь Стус: В житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / Упоряд і зредагували О. Зінкевич і М. Француженко. – Балтимор: Торонто: Смолоскип, 1987. – 463 с.
25. Введение в литературоведение . Литературное произведение. Основные понятия и термины. – М.: Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 1999. – 556 с.
26. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 1440 с.
27. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высш. школа, 1989. – 406 с.
28. Видатному поету й великому громадянину України Василю Стусу в січні 1998 року виповнилося б 60 літ // Дивослово. – 1998. – №1. – С. 2.
29. Викторович В.А. Понятие мотива в литературоведческих исследованиях // Русская литература XIX века. Вопросы сюжета и композиции. – Горький, 1972. – С.189 – 191.
30. Вінграновський М.С. Цю жінку я люблю: Лірика. – К.: Дніпро, 1990. – 205 с.
31. Вірний М. Смерть нездоланного [поета Василя Стуса] // Схід. часопис. – 1994. – 6–12 верес. (№35). – С. 3.
32. Войтович В.М. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.
33. Волинська Л. „ ... За Україну його замучили колись ...”: До 10-річчя трагічної загибелі В.Стуса // Альманах Укр. Народного Союзу на 1995 рік. – Джерзі-Ситі, Нью-Йорк, 1994. – С. 69 – 80.
34. Гаврош О. "Не оплакуй моїх фотокарток, мамо. Це щастя: мати таку долю, як у мене": Репортаж із Батьківщини Василя Стуса // Україна молода. – 1999. – 21 квіт.
35. Гайдук В.П. К вопросу о цветовой символике „Божественной комедии” Данте // Дантевские чтения. – М.: Наука, 1971. – 243 с.
36. Галич О. Історія вітчизняного та світового літературознавства. Ч.2. – Луганськ: Луганський педагогічний університет, 2000. – 144 с.

- 37.Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. – М.: Наука, 1993. – 304 с.
- 38.Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4-х т. – М.: Изд-во «Искусство», 1971. – Т. 3. – 621 с.
- 39.Гель І. Спогад про Василя Стуса // Укр. вісник. – 1988. – С. 47 – 49.
- 40.Генералюк Л. Візуальний код Шевченка // Слово і час. – 2004. – №3. – С. 52 – 60.
- 41.Гете І.В. Избранные сочинения по естествознанию / Ред. С.Н. Павловский; пер. и коммент. И.И. Канаев. – Л.: Б. и., 1957. – 553 с.
- 42.Гинзбург Л.Я. О лирике. – М.: Советский писатель, 1964. – 382 с.
- 43.Глузман С. Двадцать дней в камере с Василием Стусом // Всеукр. ведомости. – 1998. – 6 янв. (№2). – С. 10–11.
- 44.Голобородько В. Він став моєю совістю: [Про В. Стуса] // Вітчизна. – 1990. – №10. – С. 161–163.
- 45.Гордійчук П. " Хай зашпори від серця відійдуть: [Про XII Стусівські читання в ОУНБ ім. Тимірязева] // Подолія. – 2000. – 27 січ.
- 46.Горобець М. Василь Стус – поет Шевченківського звучання // Вінниц. правда. –1991. – 21 берез.
- 47.Гоцур Л.В. Колористичні епітети в оповіданні О. Кобилянської // Культура слова. – 1990. – Вип. 39. – С. 36 – 38.
- 48.Грабовський П.А. Твори в двох томах. – Т. 1. – К.: Вид-во художньої літератури „Дніпро”, 1964. – 546 с.
- 49.Григорук С.И. Психологический аспект поэтической колористики // Вісник Харківського університету. Сер. «Філологія». – Харків, 2002. – № 491. – С. 612 – 615.
- 50.Гризун А. Сугестивна лірика: проблематика та жанрові особливості // Слово і час. – 2003. – №12. – С. 28 –33.
- 51.Гринфельд Т.Я. Миниатюры Пришвина. Философская идея в подробностях пейзажа // Персонаж и предметный мир в художественном

- произведении: Межвузовский сборник научных трудов. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 1988. – С. 117 – 131.
52. Давидова О. Етнокультурний міфопростір як авантекст до творчості В. Стуса // Слово і час. – 2003. – №1. – С. 70 – 75.
53. Давидова-Біла Г.В. Неоавангардні тенденції в ліриці Василя Стуса: (на матеріалі збірки „Веселий цвинтар”) // Наук. зап. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Сер. „Літературознавство”. – 2002. – Вип. 1 – С. 223 – 229.
54. Джалиль М. Моабитская тетрадь. Стихи. Перевод с татарского. – М.: Изд-во „Художественная литература, 1969. – 183 с.
55. Джалиль М. Моабитская тетрадь: Стихи: перевод с татарского. – М.: Худож. лит., 1969. – 183 с.
56. Диагноз: "патологическая честность" // Мелочи жизни. – 1999. – 4–10 нояб. (№41). – С. 4.
57. Доценко Ю. Василь Стус і політика // Світлиця. – 2001. – 12 жовт.
58. Драч І.Ф. Поезії. – К.: Молодь, 1967. – 183 с.
59. Дяченко В. Кризь призму кольору // Жовтень. – 1982. – №4. – С. 110 – 119.
60. Єременко О. Магія кольорів у ліриці Н. Лівницької-Холодної // Слово і час. – 2000. – №4. – С. 68 – 72.
61. Єрмоленко С. Вивчення життя і творчості В. Стуса в 11 класі (модульно–рейтингова система оцінюванню знань) // Укр. мова і л–ра в шк. – 2001. – № 3 – С. 24–23.
62. Жулинський М.Г. Василь Стус (1938 – 1985) // Жулинський М.Г. Із забуття в безсмертя. – К.: Дніпро. – 1990. – С. 416 – 431.
63. Журба Г. "Пресвітлої дороги свічка чорна" // Уряд. кур'єр. – 1992. – 9 груд. (№ 60). – С. 3.
64. Захарченко В. Він переміг: Спогад про Василя Стуса // Київ. – 1992. – №1. – С. 117–122.
65. Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – №1. – С. 74 – 80.

66. Зоц І. Свого славетного сина вшанувала Донеччина // Донеччина. – 2001. – 27 верес.
67. Іванишин П. Вульгарний «неоміфологізм»: від інтерпретації до фальсифікації Т. Шевченка: Монографія. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 174 с.
68. Івашко В. Міф про Василя Стуса як дзеркало шістдесятників // Світовид. – 1994. – №3. – С. 104 – 120.
69. Ільницький М. 60 – 70ті роки // Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн.: Підручник для студ. гуманітарних спеціальностей вищ. закл. освіти. Кн. 2: Друга половина ХХ століття. / Агеєва В.П., Андрусів С.М., Бойко Л.С. та ін.; За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь, 1998. – С. 76 – 87.
70. Ільницький М. Палімпсести Василя Стуса // Вітчизна. – 1990. – № 3. – С. 14 – 16.
71. Ільницький М. Сучасна молода українська поезія. – К.: Т-во „Знання”, УРСР, 1987. – №1. – 48 с.
72. Кавсан О. Міжнародна премія імені Василя Стуса // Укр. культура. – К., 1998.- №8.- С.31.
73. Качаева Л. Может ли голубое быть зелёным и розовым? // Русская речь. – 1984. – №6. – С. 20 – 25.
74. Кириченко С. Птах піднебесний: (Спогади про Василя Стуса) // Дніпро. – 1998.– 1/2.– С.64-123.
75. Кодак М. Перші Стусівські читання // Слово і час. – 1998. – №2. – С.52.
76. Козак С. Імені Василя Стуса // Літ. Україна. – 1991. – 16 трав. (№ 20). – С. 1.
77. Козлов А. Мифологическое направление в русском литературоведении // Литература и мифология: Сборник научных трудов. – Ленинград, 1975. – С. 127 – 142.
78. Козлов А. Структурализм и мифологическое направление США: Проблемы взаимосвязи и интерпретации // Тенденции в

- літературознавстві країн Західної Європи та Америки: Збірник оглядів та рефератів. – М.: ПІК ВІНІТИ, 1981. – С. 120 – 139.
79. Коленська Л. Шевченко і Стус – профілі, спаяні в одне // Батькові Тарасові – Батько Союз. – Нью-Йорк, Б.р., 1965. – С. 132 – 137.
80. Колесникова Л.Л. Засоби створення образу України в поезії Василя Стуса // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту. – 1998. – №9. – С. 65–68.
81. Корман Б.О. Лирика Некрасова. – 2-е изд., перераб. и допол. – Ижевск: Удмуртия, 1978. – 299 с.
82. Костенко Л. Мандрівки серця. – К.: Радянський письменник, 1961. – 111 с.
83. Коцюбинська М.Х. Перегук душ: Василь Стус про Володимира Свідзинського // Слово і час. - 1990. - №5. - С. 3-4.
84. Коцюбинська М.Х. Поет // Стус В. Твори у чотирьох томах (шість книг). З додатковими 5 і 6 (у двох книгах) томами. – Л.: ВС „Просвіта”, 1994 – 1999. – Т. 1. – С. 7 – 38.
85. Коцюбинська М.Х. "Світ міниться і проростає слово..." // Дніпро. - 1993. - №4-6. - С. 2-10.
86. Коцюбинська М.Х. Василь Стус у контексті сьогоденної культурної ситуації // Слово і час. – 1998. – №6. – С. 17–28.
87. Коцюбинська М.Х. Новітні палімпсести:(Кілька думок про феномен [поета] В. Стуса) // Філософ. і соціол. думка. – 1990. – № 2. – С. 100 – 102.
88. Коцюбинська М.Х. Стусове „самособоюнаповнення”:(Із роздумів над поезією і листами Василя Стуса) // Сучасність. – 1995. – № 6. – С. 137 – 144.
89. Коцюбинська М.Х. Феномен Стуса // Сучасність. –1991. – № 9. – С. 26–35.
90. Коцюбинський М.М. Що записано в книгу життя: Повісті та оповідання / Ред. рада: Віра Вовк та ін.; Упоряд., вступ. ст. та приміт. В.О. Шевчука. – Харків: Фоліо, 1994. – 543 с.
91. Кравченко Л. Райнер Марія Рільке і Василь Стус: особливості поетики // Слово і час. – 2003. – №9. – С. 35 – 43.

- 92.Краснов Г. Мотив в структуре прозаического произведения. К постановке вопроса // Вопросы сюжета и композиции. Межвузовский сборник. – Горький: изд. ГГУ, 1980. – С. 69 – 82.
- 93.Кудлик Р. Два листи Василя Стуса // Дзвін. – 1991. – №6. – С. 156 – 157.
- 94.Кужільна Л.В. Модель світу в „тексті” поетів-шістдесятників і В.Стуса: „модерн” і „постмодерн” // Літературознавчі студії. – 2002. – Вип. 3. – С. 19 – 25.
- 95.Кузьменко О. Спільні образи в поезіях В. Стуса і В. Голобородька 1960-х – поч. 1970-х років // Вісник Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2001. – № 2. – С. 43 – 54.
- 96.Лазоренко А. Син України // Стус В. І край мене почує: Поезії. – Донецьк, 1992. — С. 5 – 30.
- 97.Лермонтовская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 784 с.
- 98.Лилич Г.А. О слове серый в творчестве Горького // Словоупотребление и стиль Горького. – Л., 1962. – С. 28 – 31.
- 99.Лисенко В. Лауреати премії ім. Василя Стуса (1999) // Слово і час. – 2000. – №. 3. – С. 78.
- 100.Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: Интелвак, 2001. – 1596 стлб.
- 101.Литературная энциклопедия. – М.: Гос. словарно-энциклопедич. изд-во «Советская энциклопедия», 1934. – Т. 7. – 888 стлб.
- 102.Литературный энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 751 с.
- 103.Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – 752 с.
- 104.Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Ленинград: Просвещение, Ленинград. отделение, 1972. – 271 с.
- 105.Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.

- 106.Макаренко В. Василь Стус. Загальний огляд життєвого і творчого шляху //УМЛШ. – 2001. – №3. – С. 30 – 33.
- 107.Макаров А.М. Золотий колір любові // Прапор. – 1975. – №7. – С. 110 – 119.
- 108.Макаров А.М. П'ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво. Нариси з психології творчості. – К.: Рад. письменник, 1990. – 284 с.
- 109.Маленко О.О. До питання семантики кольорів //Филологический анализ: теория, методика, практика. – К., Харьков, Херсон, 1996. – Вып. 8. – С. 172 – 175.
- 110.Манаков В.С. Проблема света и цвета в эстетике и литературоведении // Цвет и свет в художественном произведении: Межвузовский сб. науч. Тр. / Сыктывкарский гос. университет; Ред. кол.: Отв. ред. Т.Я. Гринфельд и др. – Сыктывкар, 1990. – С. 3 – 13.
- 111.Маркосян Р. Кожен його крок був героїзмом // Вінниц. газ. – 1999. – 18 листоп.
- 112.Матвеева Т.С. Концепт золота у великій епіці І. Франка: до проблеми варіативності художньої інтерпретації // Вісник Харківського національного університету. №659. Серія – Філологія. – Харків, 2005. – Вип. 44. – С. 203 – 212.
- 113.Мацibuра О. Категорії пам'яті в художньому просторі Василя Стуса // Молода нація. – 1996. – №1. – С. 181 – 185.
- 114.Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – 407 с.
- 115.Мельник Я. «В мені уже народжується Бог»: Про творчість поета В. Стуса // Вітчизна. – 1990. – № 10. – С. 157 – 160.
- 116.Мельник-Андрущук В.О. Металінгвістична проблема двоголосся та діалогічних відносин у поезії В. Стуса // Слово і час. – 2000. – №9. – С. 32 – 36.
- 117.Мельник-Андрущук В.О. Техніка вірша Василя Стуса: специфіка структурно-семіотичної організації поетичного тексту.(Ритміка.

- Метрика): Автореферат дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06./ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 16с.
- 118.Миллер-Будницкая Р.З. Символика цвета и синэстетизм на основе лирики А.Блока // Изв. Крымского пед. ин-та. – 1930. – №3. – С. 133 – 201.
- 119.Мисливець Н.М. Особливості трагічного у поезії В. Стуса // Шістдесятництво як літературне явище: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Дніпропетровськ, 2000. – С.82 – 85.
- 120.Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. – М.: Большая Рос. Энциклопедия, 1992. – 736 с.
- 121.Мовчан Р. «Жовтий князь» Василя Барки // Дивослово. – 2002. – №4. – С. 21 – 26.
- 122.Моренець В.П. До питання модерності лірики Василя Стуса (Художньо-філософські аспекти індивідуального стилю) // Наук. записки / Києво-Могилян. акад., нац. ун-т. – К. 1998. – Т. 4. – С. 97 – 105.
- 123.Моренець В.П. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 327 с.
- 124.Моренець В.П. Сучасна українська лірика (особливості розвитку і логіка саморуху): Автореф. дис. ... доктора філол. наук: 10.01.01 / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 48 с.
- 125.Москалець К. Страсті по вітчизні. Лист до мандрівника на Схід // Москалець К. Людина на крижині. Літературна критика та есеїстика. – К.: Критика, 1999. – 255 с.
- 126.Назарьян Р. Цвет как категория поэтики // Труды Самарского университета. – 1974. – Вып. 254. – С. 36 – 46.
- 127.Наливайко Д. Василь Стус - перекладач // Всесвіт. –1991. – №1. – С. 183–185.
- 128.Нарівська В.Д. Стус і Пушкін: пошук етичного ідеалу // А.С. Пушкин: филологические и культурологические проблемы изучения.

129. Не відлюбив свою тривогу ранню...: Василь Стус – поет і людина: Спогади, листи, поезії / Упоряд. Орач (Комар) О.Ю. –К.: Український письменник, 1993. – 400 с.
130. Неділько В. Василь Стус. Доля. Життя. Поезія: Нове у програмі [школи] // УМЛШ. – 1992. – № 1. – С 32 –37.
131. Никлус М. Воспоминания о соратнике // Радуга. – Таллинн, 1991. – № 10. – С. 58 – 63.
132. Новая философская энциклопедия: В 4 т. – М.: Мысль, 2001. – Т. 3. – 692 с.
133. Овсієнко В. « Ми канемо у вічність молодими... »:[Спогади товариша по нарах про Василя Стуса] // Вітчизна. – 1994. – №7 – 8. – С.138 – 144; №9 – 10. – С.96 – 104.
134. Овсієнко В. «... є сльоза, що наскрізь пропікає камінний мур...» // Самостійна Україна. – 1993. – 20 січ. – С. 5.
135. Овсієнко В. Дорога болю, або Як вони поверталися // Самостійна Україна. – 1994. – 2–8 груд. – С. 6.
136. Овсієнко В. Таємно похований під № 9: Останні дні Василя Стуса у спогадах його товариша // Донбас. – 1990. – № 3. – С. 93–113.
137. Оліфіренко Л.М. Строфіка як стилетворчий чинник у поетичних творах В. Стуса//http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr02/mowa/00polityka.htm
138. Онікієнко І.М. Філософсько-естетичні мотиви лірики поетів-дисидентів (В. Стус, І. Світличний, І. Калинець): Автореферат дис. ... канд. філол. наук: (10.01.02). /НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1997. – 24 с.
139. Онікієнко І.М. Символ "Веселий цвинтар" в "Естетиці страждання" В. Стуса // Слово і час. – 1997. – №2. – С. 54–58.
140. Орагвелідзе Г.Г. Стих и поэтическое видение: (На материале французской поэзии второй половины XIX века). – Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1973. – 196 с.

141. Орач О. Не відлюбив свою тривогу ранню: (Листування з В.Стусом) // Київ. – 1993. – №2. – С. 135 – 144.
142. Павличко Д.В. Вибрані твори в двох томах. Том перший. – К.: Дніпро, 1979. – 517 с.
143. Павлишин М. Квадратура круга: пролегомени до оцінки Василя Стуса // Всесвіт. – 1993. – №11 – 12. – С. 157 – 161.
144. Панкова М.А. Два полюса пламени: образы огня в славянской культуре // Вісник ХНУ: Літературознавство. – 1998. – № 448. – С. 60 – 64.
145. Папуша І. Огляд методологічних засад літературознавчої компаративістики // Київська старовина. – 2002. – №4. – С. 78 – 87.
146. Пастушенко Т. Колірна номінація як елемент вторинної мовної картини світу (на матеріалі сучасної англійської мови). Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – К., 1998. – 17 с.
147. Пахльовська О.Є. Українські шістдесятники: філософія опору // Сучасність. – 2000. – №4. – С. 65 – 85.
148. Педченко Л. О связи понятий „огонь”, „заря” и „солнце” в русском языке // Вісник ХНУ: Літературознавство. – 1998. – № 448. – С. 56 – 60.
149. Пепа В. У присмерку політики // Уряд. кур'єр. – 2000. – 18 листоп. (№215). – С. 10–11.
150. Перрюшо А. Жизнь Ван Гога . – М.: Радуга, 1987. – 383 с.
151. Пістун Н. Дорога долі, дорога болю...: До 60-річчя з дня народження Василя Стуса. За спогадами сучасників // Освіта. – 1997. – 26 листоп. – 3 груд.
152. Плахотнік Н. Профетичні мотиви в поезії Василя Стуса // Слово і час. – 2004. – №4. – С. 62 – 67.
153. Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і час. – 2001. – №2. – С. 35 – 45.
154. Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики: Монография. – М.: Сов. писатель, 1986. – 480 с.
155. Поспелов Г.Н. Лирика: Среди литературных родов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1976. – 208 с.

156. Похлѣбкин В.В. Международная символика и эмблематика. – М.: Междунар. отношения, 1989. – 304 с.
157. Прокофьев Н.И. «Видение» как жанр в древнерусской литературе // Уч. зап. МГПИ. – М., 1964. – Т. 231. – С. 35 – 56.
158. Пропп В.Я. Морфология сказки. – Л.: Академия, 1928. – 152 с.
159. Пустовіт Л.О. «Очі дихають синню...» (Колір у поезії І. Драча і Б. Олійника) // Культура слова. – 1983. – Вип. 25. – С. 20 – 27.
160. Рарицький О.А. Василь Стус: еволюція поетичного мислення: Автореферат дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01./ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000, – 19с.
161. Рарицький О.А. „Палімпсести” Василя Стуса: духовна домінанта // Слово і час. – 1999. – №12. – С. 62 – 64.
162. Рарицький О.А. Василь Стус – поет з Поділля // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII століття: Матеріали Всеукр. іст.-краєзн. наук.-практ. конф. 19 верес. 1998 р. / Ін-т історії України НАН України та ін.; Редкол.: Смолій В.А. (голова) та ін. – Стара Синява, 1998. – С.267-269.
163. Рарицький О.А. Природа в творчості Василя Стуса як вияв індивідуальності митця // Наука і сучасність: Зб. наук. праць Національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К.: УЗМН, 1998. – Ч. 1. – С. 212 – 217.
164. Ромащенко Л. Проблема історичної пам'яті в творчості шістдесятників // Слово і час. – 2002. – №4. – С. 42 – 52.
165. Росінська О. Екзистенційна природа числової символіки поезії В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 9: Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. – С. 260 – 263.

- 166.Рубчак Б. Перемога над прірвою // Василь Стус: В житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників /Упоряд і зредагували О. Зінкевич і М. Француженко. – Балтимор, Торонто: Смолоскип, 1987. – С. 315 – 351.
- 167.Руденко М.Д. Поезії / Передм. М.Ф. Слабошпицького. – К.: Дніпро, 1991. – 413 с.
168. Руденко М.Д. Поезії / Передм. М.Ф. Слабошпицького. – К.: Дніпро, 1991. – 413 с.
- 169.Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М.: Аграф, 1999. – 384 с.
- 170.Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. – М.: Аграф, 2001. – 608 с.
- 171.Рудницький Л. Василь Стус і німецька література. Відношення поета до Гете і Рільке // Василь Стус: В житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників /Упоряд і зредагували О. Зінкевич і М. Француженко. – Балтимор, Торонто: Смолоскип, 1987. – С. 352 – 367.
- 172.Сапаров М. Размышления о структуре художественного произведения // Структура литературного произведения. Сборник научных трудов. – Ленинград: „Наука”, Ленинградское отделение, 1984. – С. 179 – 206.
- 173.Сверстюк Е. Базилеос // Комс. знамя. –1991. – 12 апр. – С. 7.
- 174.Сверстюк Є. В п'ятдесятиліття з дня народження Василя Стуса: (звернення до громадськості) // Вісник. - Торонто, 1989. - Ч.1. - С. 10-16.
- 175.Сверстюк Є. Постать Стуса над плином часу // Віра. –1998. – Ч.1. – С. 13 – 14.
- 176.Сверстюк Є., Калиниченко І. Василь Стус у віддаленнях і наближеннях // Сучасність. – 1995. – №12. – С. 145 – 162.
177. Світличний І.О. Серце для куль і для рим: Поезії. Поетич. перекл. Літ-крит. ст. – К.: Рад. письменник, 1990. – 581 с.
- 178.Серов Н.В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. – СПб.: Речь, 2004. – 672 с.
- 179.Сивокінь Г. Василь Стус і Шевченко // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 5 – 6.

180. Сильман Т.И. Заметки о лирике. – Л.: Советский писатель. Ленингр. отделение, 1977. – 223 с.
181. Симоненко В. Тиша і грім. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 159 с.
182. Скуратівська Я. Василь Стус як літературний критик // Молода нація: Альманах. – К.: Смолоскип, 1996. – С. 187–190.
183. Словник символів культури України. – К.: Міленіум, 2002. – 260 с.
184. Современная западная философия: Словарь. – 2-е изд., перераб. и дополненное. – М.: ТОН – Остюжье, 1998. – 544 с.
185. Современное западное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М.: Интрада – ИЛИОН, 1999. – 319 с.
186. Современный словарь-справочник по литературе / Сост. и науч. ред. С.И. Кормилов. – М.: Олимп: ООО «Изд-во АСТ», 2000. – 704 с.
187. Современный философский словарь / Под ред. д. ф. н. профессора В.Е. Кемерова. – 3 изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – 864 с.
188. Соловей Е.С. Проблема автентичного буття і поезія В. Стуса // Проблеми суч. літ-ва: Зб. наук. пр. – Вип. 3. – Одеса, 1999. – С. 79 – 93.
189. Солодовник Т. Барви Плузникової поезії // Слово і час. – 1998. – №12. – С. 22 – 25.
190. Ставицька Л.О. „...В болю білий колір” // Культура слова. – 1992. – №43. – С. 35 – 40.
191. Стебельська А. За Україну його замучили ...(Василь Стус) // Збірн. наук. праць Канадського НТШ. – Торонто: Онтаріо. – 1993. – Т. 33. – С. 340 – 345.
192. Стус В.С. Вечір. Зламана віть: Вибране. – К.: Дух і літера: Задруга, 1999. – 384 с.
193. Стус В.С. Золотокоса красуня: Вірші / Упоряд. Д. Стус. – Харків: Око, 1995.

194. Стус В.С. Листи до сина. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 192 с.
195. Стус В.С. Твори: В 6 тт., 9 кн. – Л.: ВС „Просвіта”, 1994 – 1999. – Т. 3, кн. 2. – 495 с.
196. Стус В.С. Твори: В 6 тт., 9 кн. – Л.: ВС „Просвіта”, 1994 – 1999. – Т. 6, кн. 2. – 262 с.
197. Стус В.С. Твори: В 6 тт., 9 кн.. – Л.: ВС „Просвіта”, 1994 – 1999. – Т. 1, кн. 1. – 431 с.
198. Стус В.С. Твори: В 6 тт., 9 кн.. – Л.: ВС „Просвіта”, 1994 – 1999. – Т. 3, кн.1. – 486 с.
199. Стус В.С. Твори: В 6 тт., 9 кн.. – Л.: ВС „Просвіта”, 1994 – 1999. – Т. 6, кн.1.– 495 с.
200. Стус Василь // Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. – Донецьк, 1999. – С. 392 – 393.
201. Стус Д.В. „Палімпсести” Василя Стуса: творча історія та проблема тексту: Автореферат дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 24 с.
202. Стус Д.В. Василь Стус: життя як творчість. – К.: Факт, 2004. – 368 с.
203. Стусівські читання: Коцюбинська М. Василь Стус у контексті сьогоденної культурної ситуації; Євген Сверстюк, Елеонора Соловей, Михайло Наєнко // Слово і час. – 1998. – №6. – С.17-28.
204. Гарнавіський О. Знайомство з поетом Василем Стусом // Василь Стус: В житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / Упоряд і зредагували О. Зінкевич і М. Француженко. – Балтимор, Торонто: Смолоскип, 1987. – С. 302 – 314.
205. Творчість Василя Стуса в європейському контексті // Слово і час. – 2001.– № 12. – С. 88.
206. Темченко Л.В. Екзистенційна проблематика поезії В.Стуса // Шістдесятництво як літературне явище: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 48.

207. Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тмарченко. – Т. 1.: Н.Д. Тмарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 512 с.
208. Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тмарченко. – Т. 2.: Бройтман С.Н. Историческая поэтика. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с.
209. Томашевский Б.В. Краткий курс поэтики. – 5 изд. – М.; Л.: Госиздат, 1931. – 160 с.
210. Тресиддер Дж. Словарь символов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 448 с.
211. Турскова Т.А. Новый справочник символов и знаков. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 800 с.
212. Упорова Л. О методологии анализа цвета в художественном произведении // Гуманитарные науки в Сибири. – 1995. – №4. – С. 50 – 54.
213. Физический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. Ред. кол. Д.М. Алексеев, А.М. Бонч-Бруевич, А.С. Боровик-Романов и др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 928 с.
214. Франко І. Зібрання творів у п'ятдесяти томах. Художні твори. Томи 1 – 25. Т.1. Поезія. – К.: Наукова думка, 1976. – 502 с.
215. Франко І. Твори в трьох томах. Т.1. Поезії. Поєми. – К.: Наукова думка, 1991. – 666 с.
216. Хализев В.Е. Лирика // Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины. – М.: Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 1999. – С. 133 – 141.
217. Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. Космическая символика / Пер. с нем. М.Ю. Некрасова. – СПб.: Академический проект, 2003. – 816 с.
218. Хима Г. Современные направления в литературоведении. – К.: Четверта

хвиля, 2000. – 180 с.

219. Хорунжий Ю. Гете і Стус // Україна. – 1999. – № 7/8. – С. 60–61.
220. Целкова Л. Мотив // Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины. – М.: Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 1999. – С. 202 – 209.
221. Цілінко Т. Поетика творів Василя Стуса // Визвольний шлях. – 2002. – Кн.1(646). — С. 97 – 102.
222. Чернова А.Д. ...все краски мира, кроме жёлтой. Опыт пластической характеристики персонажей у Шекспира. – М.: Искусство, 1987. – 223 с.
223. Чеховська Л. Герметична поезія Василя Стуса : (Пробл. сприймання) // Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 2000. – № 3. – С. 10 – 14.
224. Чорна М. До питання „естетики страждання” у поезії Василя Стуса // Світовид. – 1999. – № 4. – С. 92 – 98.
225. Чудаков А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. – М.: Советский писатель, 1986. – 384 с.
226. Чудаков А.П. Предметный мир литературы // Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. – М.: Наука, 1986. – С. 251 – 292.
227. Шевченко Т. Повна збірка творів в трьох томах. – Т. 1. Поезії. – К.: Державне вид-во худож. літ., 1949. – 649 с.
228. Шемякин Ф.Н. К вопросу об отношении слова и наглядного образа (цвет и его значение) // Изв. АПН РСФСР. – 1960. – Вып. 13. – С. 5 – 47.
229. Шерех Ю. Трунок і трутизна: Про “Палімпсести” Василя Стуса // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія: У 3-х т. Т. 2. – Х.: Фоліо, 1998. – С.105 – 135.
230. Шерцль В. Названия цветов и символическое значение их. – Воронеж: Тип. Исаева, 1884. – 70 с.
231. Шестопалова В. Поети – небажані для режимів пророки: До 15-річчя загибелі політв'язня, українського поета В. Стуса // Столиця. – 2000. – 30 верес. (№ 108). – С. 3.

232. Шор Р. «Формальный метод» на Западе // *Ars poetica*. Вып. 1.: Сб. ст.: / Б.И. Ярхо, А.М. Пешковский, М.А. Петровский, М.П. Столяров и др. – М.: Изд-во ГАХН, 1927. – 144 с.
233. Шум А. Поезія Василя Стуса // Стус В. Зимові дерева: Перша збірка поезій. – Брюссель, 1970. – С. 1 – 8.
234. Шумук Д. Я знав Василя Стуса // *Сучасність*. – 1992. – № 3. – С. 89 – 98.
235. Энциклопедия символов, знаков, эмблем: / Авт.-сост. В. Андреева, В. Куклев и А. Ровнер; Общ. ред., ил. А. Егзаров. – М.: Локид; Миф, 2000. – 556 с.
236. Энциклопедия символов: перевод с нем. / Ганс Бидерманн; Пер. В.М. Вальков, Ю.Ю. Вейнгольд, В.С. Гринько и др.; Общ. ред. Ирина Сергеевна Свенцицкая. – М.: Республика, 1996. – 335 с.
237. Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // *Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX в.* – М.: Изд-во Московского университета, 1987. – С. 234 – 293.
238. Яременко В. Покара славою: (Павло Тичина у прочитанні Василя Стуса) // *Дніпро*. – 1993. – № 1. – С. 110–113.